

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

На правах рукописи

Бочкарева Екатерина Дмитриевна

**Организационно-педагогические условия процесса воспитания
исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях
культуры: личностно-деятельностный подход**

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
доктор педагогических наук,
профессор
Л.С. Жаркова

Москва

2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава I. Теоретические основы воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе лично- деятельностного подхода.....	21
1.1. Понятие «историческая память учащейся молодежи».....	21
1.2. Личностно-деятельностный подход – методология данного исследования.....	42
1.3. Теоретическая модель воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры	64
Выводы по первой главе	86
Глава II. Личностно-деятельностный подход к процессу воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры.....	88
2.1 Диагностика процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе лично-деятельностного подхода	88
2.2. Организационно-педагогические условия реализации теоретической модели процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры.....	107
2.3. Технологический потенциал организационно-педагогических условий воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе лично-деятельностного подхода	129
Выводы по второй главе.....	152
Заключение.....	154
Список литературы.....	162
Приложения.....	178

Введение

Актуальность исследования обусловлена новой социокультурной ситуацией в нашей стране, когда у общества возникла острая потребность в совершенствовании процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры.

В динамично меняющемся мире, где резко изменяются общечеловеческие, исторические и культурные ценности, осложняется процесс воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры. В свете нового видения общественной жизни, радикально меняется методология, теория и практика деятельности учреждений культуры. Это в свою очередь требует нового педагогического подхода и профессионального практического отношения специалистов учреждений культуры.

Содержание исторической памяти – это целостная ценностная система и опыт, выстраданный в свершившихся событиях и происходящих сегодня в мире и в нашем государстве.

Решение проблемы воспитания исторической памяти в специфических организационно-педагогических условиях учреждений культуры во многом зависит и от отношения учащейся молодежи к своей Родине, миру, что и обеспечивает эту стратегическую цель воспитания российской молодежи.

В контексте данного исследования в качестве основного вида предметной деятельности рассматривается социально-культурная деятельность, где выделены носители ценностей, сознательная деятельность мыслящего и конструирующего субъекта.

И в этой особой, создаваемой предметной деятельности, соединяются цель, воля, сознание учащегося молодого человека, его потребности, мотивация, психологические установки и их реализация в конкретных организационно-педагогических условиях. Именно тогда происходит резкое повышение интенсивности мыслительного процесса, отражающего

социокультурную практику. Воспитание исторической памяти будет продуктивным, если деятельность учреждений культуры как педагогическая система будет детерминирована организационно-педагогическими условиями.

В условиях современной социокультурной ситуации воспитание исторической памяти учащейся молодежи достаточно трудно выстроить в связи с отдаленными положительными идеалами, ценностями, нравственными нормами, когда все средства массовой информации мира, в том числе Интернет, оказывают на молодежь негативное психологическое воздействие, а главным оружием стран Запада стала клевета, искажение исторической правды. Эти внедеятельностные зоны обязывают сотрудников, педагогов и специалистов учреждений культуры к деятельностному вмешательству в реальность.

Учащейся молодежи, привыкшей черпать информацию из всевозможных гаджетов, сложно овладеть правдивым опытом исторических событий, отечественными ценностями, понять и дать объективную оценку событиям отечественной истории. Это обуславливает особую актуальность нашего исследования. В настоящее время в деятельности учреждения культуры по воспитанию исторической памяти учащейся молодежи достаточно много проблем даже на стадии теоретического осмысления.

Данная тема не получила достаточной педагогической проработки, что позволило сформулировать ее в следующем аспекте: «Организационно-педагогические условия процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры: личностно-деятельностный подход».

Степень разработанности проблемы исследований. В отечественной науке проблемам учащейся молодежи уделено много внимания. Она рассматривалась как с позиций возрастных границ, так и с позиций специального сознания и поведения молодых людей. Здесь для нас важны труды таких ученых как К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, В.Г. Бочарова, Л.П. Буева, И.С. кон, С.Н. Иконникова, В.Л. Лисовский, А.Н.

Петровский, В.Я. Суртаев, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др. Глубокое осмысление проблем молодежи позволило дифференцированно рассмотреть ее различные категории. Этот подход позволил раскрыть особенности сознания и поведения учащейся молодежи.

Н.Ф. Басовым, А.В. Волоховым, Б.З. Вульффовым, М.И. Рожковым, А.В. Соколовым, С.В. Тетерским, И.И. Фришман, М.М. Яценко и др. рассмотрен педагогический аспект социально-культурной активности учащейся молодежи.

Различными видам и типами деятельности молодежи посвятили свои труды П.И. Бабочкин, В.Н. Бобков, Ю.Р. Вишневский, И.М. Ильинский, В.З. Колков, В.К. Криворученко, В.Т. Лисовский, А.Н. Мацуев, В.П. Мошняги, В.В. Нехаев, Т.Э. Петрова, В.А. Родионов, Б.А. Ручин.

Деятельность учащейся молодежи исследуется в работах Д.Б. Богоявленской, Л.П. Волковой, М.А. Галагузовой, С.С. Гиль, Е.Д. Дмитриевой, М.А. Емельяновой, Т.Е. Климовой, С.В. Тетерского, М.В. Тулузаковой и др.

Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина, И.С. Кон, А.В. Петровский, А.С. Чернышевский и др. рассматривают юношеский возраст как важнейшую ступень в социализации личности, активного развития сознания и самосознания.

Процесс воспитания исторической памяти учащейся молодежи в значительной мере раскрыт в педагогических диссертационных исследованиях Л.М. Андреева, А.Ш. Ибатулли, С.Г. Лесникова, Л.О. Сидоровой и др.

Особое значение для нашего исследования имеют научные труды по воспитанию исторической памяти учащейся молодежи с применением технологий культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры (М.И. Долженкова, А.Д. Жарков, Л.С. Жаркова, А.А. Жаркова, А.А. Калыгина, А.А. Конович, А.А. Ласкин, В.П. Подвойскаий, В.И. Солодухин,

И.В. Сульдикова, В.Я. Суртаев, А.А. Сукало, П.П. Терехов, Т.В. Христидис, Н.В. Шарковская, Н.Н. Ярошенко и др.).

Однако конкретных исследований по данной теме до сих пор не проводилось.

Актуальность данного диссертационного исследования определяется **противоречиями** между:

- острой потребностью общества в деятельности учреждений культуры по воспитанию исторической памяти учащейся молодежи и неудовлетворенностью социума в практической реализации этой задачи в контексте современных социально-исторических условиях;

- объективной потребностью учащейся молодежи в эффективной деятельности учреждений культуры по воспитанию исторической памяти и неразработанностью организационно-педагогических условий, способствующих эффективному внедрению в практику личностно-деятельностного подхода.

Вышеизложенные противоречия актуализируют **проблему исследования**, которая состоит в необходимости разработки теоретико-технологических оснований обеспечения организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода.

В основу исследования были положены научные труды А.Д. Жаркова, всесторонне обосновавшего методологию, теорию и технологию деятельности учреждений культуры.

Объект исследования - процесс воспитания исторической памяти учащейся молодежи.

Предмет исследования – организационно-педагогические условия процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода.

Цель исследования состоит в разработке, апробации и внедрении авторской теоретической модели оптимальных организационно-

педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе деятельностного подхода и внедрении ее в практику.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих **задач**:

- раскрыть понятие «историческая память учащейся молодежи»;
- выявить сущность личностно-ориентированного подхода в контексте методологии данного исследования;
- разработать теоретическую модель воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры;
- осуществить диагностику процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода;
- спроектировать, апробировать и внедрить оптимальные организационно-педагогические условия воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры;
- выявить технологический потенциал организационно-педагогических условий воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что эффективность организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры будет значительно выше, если их специалисты, педагоги, сотрудники и актив будут на практике реализовывать концепцию процессора А.Д. Жаркова о ценностно-ориентированном, активно-деятельностном подходе к целостному технологическому процессу в учреждениях культуры.

Эта концепция широко позволяет увидеть истинные ценности смысла человеческой жизни, которые служат целями для педагогов, специалистов, актива учащейся молодежи в учреждениях культуры. А поскольку уровень профессионального мастерства всех субъектов учреждений культуры

определяется темой данного диссертационного исследования, то необходима художественная креативность, отражающая специфику технологического процесса создания социально-культурных программ и предметной деятельности.

Методологической основой исследования стал личностно-деятельностный подход к процессу воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры.

С методологической точки зрения диссертант опирался на:

- идеи философской системы И. Канта о смысле бытия, которое возникает в среде общественных отношений как организующем элементе развития сознания и содержания процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи;

- методологические позиции отечественных философов (Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, С.Л. Франк и др.) о самоценности личности, возможности ее духовного строительства, о том, что личность является своего рода накопителем исторической памяти, из которой берут начало культура и история;

- методологические, разрабатывающие сознание, самосознание как новую теоретико-педагогическую конструкцию временного континуума (А. Эйнштейн, Г. Минковский, В. Гейзенберг);

- представления об исторической памяти как содержательной форме бытия культуры, в которой на основе единства содержания и формы обеспечивается относительная автономность и самодостаточность культуры (М.С. Каган и др.);

- концепции информационного общества (М. Кастельс, Э. Тоффлер);

- исследования развития творческой личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов);

- труды представителей гуманистической психологии по формированию творческого потенциала личности и Я-концепции (Ф. Барон, Д. Гилфорд, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Торранс, К. Тэйлор и др.);

- концептуальные положения диалектики о ведущей роли социально-культурных факторов в развитии педагогических идей (В.С. Библер, Н.Д. Никандров и др.).

Теоретическую основу исследования составили:

- теория организации воспитательной среды: В.Г. Бочарова, А.В. Мудрик, И.А. Липский, В.Д. Семенов и др.;

- теории организации воспитательной работы с молодежью: Н.Ф. Басов, А.В. Волохов, Б.З. Вульф, С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский, А.Н. Лутошкин, М.И. Рожков, И.И. Фришман, С.Е. Хозе, Л.И. Уманский, М.М. Яценко и др.;

- психологическая теория ведущего вида деятельности: Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.;

- теории психологии молодежи: Т.В. Драгунова, Д.В. Колесов, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн и др.;

- педагогические концепции организации деятельности: М.В. Богуславский, А.В. Волохов, М.Е. Кульпединова, Э.А. Мальцева, Т.Н. Мальковская, А.В. Суворов, С.В. Тетерский и др.;

- идеи социализации личности: А.М. Волохов, Л.Е. Никитина, М.И. Рожков, Е.Н. Сорочинская, Т.В. Трухачева и др.;

- научные концепции воспитывающей культурно-досуговой деятельности: А.Д. Жаркова, Л.С. Жарковой, А.А. Жарковой, А.А. Ласкина, А.А. Сукало, В.Я. Суртаева, Е.Ю. Стрельцовой и др.

Методы исследования. В данном исследовании был использован целый комплекс методов: теоретический анализ, синтез, изучение и обобщение педагогического опыта, моделирование, прогнозирование, опытно-экспериментальная работа, метод экспертных оценок, анкетирование и интервьюирование, анализ практической деятельности учреждений культуры, педагогическое наблюдение, в том числе, включенное, диагностические методы (тестирование, оценивание-рейтинг, обобщение

независимых характеристик), количественные методы (математическая обработка результатов опытно-экспериментальной работы).

Экспериментальными базами исследования стали: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр «Зеленоград» (г. Зеленоград), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт культуры» (г. Химки); военно-патриотический клуб «Честь имею» (г. Москва). Контрольные базы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреевка» (пос. Андреевка, Московской области); военно-патриотический клуб им. С.П. Долгих «Юный десантник» (г. Зеленоград); Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационной культурно-досуговой и спортивной деятельности» (дер. Брехово Московской области).

Этапы исследования. Исследование длилось восемь лет и проводилось в три этапа:

I этап - аналитическо-поисковый (2014 гг.). На первом этапе проводился анализ философской, культурологической психологической и педагогической литературы по проблемам воспитания исторической памяти учащейся молодежи. Изучались теоретико-методологические подходы к реализации современных технологий создания организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры. Была окончательно сформулирована тема, цель, задачи исследования, разработан понятийный и научный аппарат, программа исследования.

II этап - опытно-экспериментальный (2015 - 2020 гг.). На втором этапе изучалось состояние организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры. Проанализированы современные исследования по проблемам воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры.

Констатирующий этап педагогического эксперимента показал широкие научные возможности учреждений культуры по воспитанию исторической памяти учащейся молодежи в рыночных отношениях. В предварительном опросе, характеризующем общее состояние воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры, приняли участие 324 молодых человека. Это позволило разработать программу формирующего этапа педагогического эксперимента. В ходе формирующего этапа педагогического эксперимента была разработана и апробирована теоретическая модель организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода.

В результате удалось создать систему методологических и методических приемов создания организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры, с использованием технологических инноваций, отвечающих требованиям времени.

III этап - завершающий (2021 гг.). На третьем этапе обобщались результаты теоретического исследования и экспериментальной работы, определялись организационно-педагогические условия результативности воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе принципов личностно-деятельностного подхода; уточнялись основные теоретические положения. Осуществлялась окончательная редакция текста диссертационного исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- уточнено и расширено содержание понятия «воспитание исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры» на основе личностно-деятельностного подхода. Воспитание исторической памяти у учащейся молодежи рассматривается как целостный процесс в системе общей деятельности учреждений культуры, где содержание и форма фиксируется при взаимодействии в рамках перцептивно-коммуникативной

деятельности, задавая процессу динамику в конкретных организационно-педагогических условиях учреждений культуры;

- раскрыто взаимодействие различных компонентов деятельности учреждений культуры по воспитанию исторической памяти учащейся молодежи с использованием научных разработок, методических рекомендаций, личностных интеллектуальных ресурсов специалистов и их актива, которые объединяются и становятся субъектами научной деятельности по совершенствованию этого процесса. Объективный процесс предметной деятельности в учреждениях культуры выступает в качестве закона гармоничного воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры;

- доказано, что моделирование процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры, как общественное явление, проявляется в объективных законах в современной социокультурной ситуации. Объективный закон воспитания исторической памяти учащейся молодежи, есть диалектика развития, учитывающая возрастные и субкультурные особенности в конкретных организационно-педагогических условиях;

- научно обосновано влияние ведущего структурного компонента организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода – культурно-досуговой среды, осуществляющего передачу опыта старших поколений посредством предметной деятельности в коллективах художественной самодеятельности клубов по интересам и любительских объединениях. Историческая память как форма психологического отражения действительности и вхождения в общественную жизнь проявляется в противоречии между сложным значением данного феномена и организационно-педагогическими условиями учреждений культуры, ориентированных на правдивость освещения исторических событий, факторов, явлений.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что представленные в диссертации материалы развивают теорию, методику и организацию социально-культурной деятельности на основе личностно-деятельностного подхода. Здесь впервые теория строилась адекватно технологическому процессу в деятельности учреждений культуры. Было доказано, что деятельность учреждений культуры в этом направлении имеет целесообразный, целеполагающий характер. Целеполагание свойственно каждой программе, предмету, действию учреждения культуры. Учащийся молодые люди в процессе воспитания исторической памяти осваивают новые значения на добровольных началах, плодотворно участвуя в общественно-значимых программах - формах социально-культурной деятельности.

Теоретически разработана модель организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры, которая способна функционировать на основе личностно-деятельностного подхода.

Вариант теоретической модели включает воспитательный процесс в разных предлагаемых обстоятельствах, где специалисты учреждений культуры, актив и участники программ, проектов, заново «проживают» исторические события, произошедшие в жизни страны. Обобщение опыта старших поколений позволяет передать учащейся молодежи необходимые понятия и категории, ценностные ориентации, которые складываются в соответствии с современной социокультурной ситуацией.

Теория оптимизации организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры есть целостная совокупность целей, идей, разнохарактерных действий для освоения каждым молодым человеком собственного жизненного плана.

Теоретически проанализированы концепции по воспитанию исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры, что позволило сделать новый шаг в осмыслении педагогической наукой

сущности процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи за счет систематизации и гармонизации воспитательных, художественных и документальных средств, воздействующих на сознание и чувства всех субъектов данного процесса.

Теоретически раскрыты механизмы создания организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода, которые обеспечивают «доступ к исторической памяти». Увлеченность конкретной предметной деятельностью учащейся молодежью в учреждениях культуры позволяет осознать ценности общественно-значимого исторического характера. Оптимальные организационно-педагогические условия необходимы для самостоятельно мыслящего учащегося молодого человека в учреждении культуры. Профессионализм специалистов-организаторов, педагогов, руководителей творческих коллективов – это уровень носителей ценностного мира, что соответствует общим закономерностям процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные в ходе исследования результаты позволяют более эффективно осуществлять построение организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры всех типов.

Прикладное значение исследования заключается в разработке и внедрении авторской практической программы с использованием диагностического инструментария, позволяющего исследовать уровень сформированности исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры.

Разработаны и апробированы методические рекомендации по реализации теоретической модели деятельности учреждения культуры по

созданию организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи.

Выводы диссертационного исследования и разработанная авторская теоретическая модель стали основой для разработки комплексных региональных и локальных программ по повышению эффективности воспитания исторической памяти учащейся молодёжи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода.

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейших эмпирических исследований и внедрены в содержание таких дисциплин, как «Социально-культурная деятельность» и «Теория и технология культурно-досуговой деятельности», а также в деятельность военно-патриотических клубов.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены методологической обоснованностью исходных параметров исследования, опирающихся на принципы личностно-деятельностного подхода, его ценностных оснований; объективностью методов исследования, адекватных поставленным задачам; применением совокупности методов, адекватных проблеме, объекту, предмету, логике и задачам исследования, репрезентативностью источниковой базы, многократными экспертными оценками, а также многолетней опытно-экспериментальной работой, которую проводил автор диссертации; конкретным внедрением полученных данных в деятельность учреждений культуры, которые подтверждены актами о внедрении.

Апробация результатов исследования осуществлялась по ряду направлений:

- путем публикации научных работ по теме исследования, в процессе выступлений на международных и всероссийских научных конференциях, семинарах и форумах: международной научно-практической конференции «Перспективы развития системы подготовки кадров социально-культурной деятельности в современных условиях» (2016); научно-практической

конференции «Инновационные технологии обучения культурно-досуговой деятельности» (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); научно-практической конференции «Культура как пространство в становлении личности» (2017, 2018, 2019, 2020); XV Всероссийском Фестивале НАУКА 0+ (2020); всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Доминанты психолого-педагогической мысли в области физической культуры и спорта» (2020); региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития экономики, прикладной информатики, конфликтологии, рекламы и социально-культурных технологий в цифровую эпоху» (2020, 2022);

- основные положения, результаты исследования и выводы по диссертации также были апробированы в ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»;

- публикация основных научных результатов исследования (в 23 научных публикациях автора, объемом 12,5 пл., в том числе в 4 статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ для диссертационных исследований).

Личный вклад автора исследования состоит в теоретическом обосновании всех аспектов темы, замысла исследования и практической апробации модели организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода.

Личный вклад автора диссертации заключается в определении критериев, показателей и уровней воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры; проведении опытно-экспериментальной работы; количественной и качественной обработке результатов исследования; разработке программы реализации модели организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической

памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечилась исходными методологическими и теоретическими позициями, использованием объективных и апробированных методов диагностики, репрезентативностью выборки, качественным использованием методов сбора и обработки данных, положительными результатами контрольного эксперимента, аргументированностью полученных выводов и практических рекомендаций.

Положения, выносимые на защиту:

1. Понятие «историческая память учащейся молодежи» - главная историческая, духовная ценность нашей страны, которая является движущей силой истории человечества, осуществляющая на основе научного понимания законов психологии все формы общественного сознания при учете биологической природы и общественно значимой сущности всех субъектов процесса.

Ценностное содержание позволяет сориентировать учащуюся молодежь на осмысление мироздания, мира на основе идеалов, ценностных ориентаций народов всех национальностей нашей страны. Это содействует возникновению целостной системы, способной применить многообразие форм, способов, методов, приемов, выразительных средств для осмысления исторического опыта, оценивающего исторические события, явления, факты.

2. Методологией процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры является личностно-деятельностный подход. Социально-детерминированный характер действий субъектов на основе личностно-деятельностного подхода обеспечивает смысловую нагрузку о сущности воспитания исторической памяти как многокомпонентного феномена рождения и сохранения правдивых смыслов. Этот процесс находится в прямой зависимости от общественных отношений.

Реализация методологии личностно-деятельностного подхода осуществлялась посредством применения теории Л.С. Выготского о социализации как способе «врастания в человеческую культуру» на базе интеграции социальных и биологических факторов и теоретического положения концепции о процессе развития личности как подчиненном закономерности единства непрерывности и прерывности (А.В. Петровский и В.А. Петровский). Такое многообразие знаний позволяет расширить теоретико-методологический аппарат процесса воспитания исторической памяти специфическими средствами смыслово-эмоциональной выразительности в учреждениях культуры.

3. Теоретическая модель процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры включает целый комплекс массовых, групповых и индивидуальных действий, направленных на поиск и создание организационно-педагогических условий, то есть культурно-исторической среды, которая позволяет расширить у аудитории общий кругозор, знания о сущности исторических событий, происшедших в нашей стране и мире и их связи с современностью.

Разработанная на основе личностно-ориентированного подхода теоретическая модель способна передать историко-культурное наследие и консолидацию исторического знания путем инициирования «диалога памяти» между поколениями. Интерактивное взаимодействие субъектов учреждений культуры с учащейся молодежью позволяет осуществить научную реконструкцию различных объектов эпохи на основе современных выразительных средств: технических, визуализации, компьютеризации и роботизации.

4. Диагностика процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры позволяет совершать интеграционные действия на основе общественных и личных потребностей и интересов, мотивов, досуговых предпочтений, психолого-смысловой установки,

гражданской активности, справедливости, чувства собственного достоинства, упорства в достижении поставленных целей.

Диагностика уровней, критериев, показателей, оценок общественных и личностных компонентов в конкретных организационно-педагогических условиях процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры осуществлялась исходя из принципа единства педагогики и жизни, социокультурной и педагогической ситуаций.

5. Совершенствование процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры предполагает включение всех субъектов в совместное планирование и целеполагание деятельности с приоритетом на ориентацию смыслов на основе практического опыта построения организационно-педагогических условий.

Обобщение опыта построения организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры предусматривает широкий вектор культурного наследия, который реализуется посредством теоретической модели, где интегрируются все формы, средства и методы как составные элементы механизмов социально-культурной деятельности, обеспечивающие историческую преемственность опыта народов России, уважения отечественной истории, культуры, ее ценностей, традиций, обычаев, идентификации.

6. Инновационные технологии воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры наиболее целесообразно применять согласно концепции А.Д. Жаркова о ценностно-ориентированном, активно-деятельностном подходе к целостному технологическому процессу в деятельности учреждений культуры. Историческая память приобретает здесь особый смысл – смысл самоценности в учреждениях культуры, становясь своеобразной «системой исторических координат», где каждая ценность «работает» на ценностно-ориентированное отношение к воспитанию исторической памяти.

Основным инструментарием реализации оптимальных организационно-педагогических условий процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры является комплекс технологий воспитания и обучения с общими целями, ценностными ориентациями, мобилизующими субъектов на гармонию содержания и формы.

Структура работы вытекает из цели, задач исследования, практической целесообразности изложения материала и логики раскрытия темы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы приложений.

Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО- ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

1.1. Понятие «историческая память учащейся молодежи»

Данное понятие объемно, оно постоянно впитывает в себя все новые политические вызовы Запада, откуда и возникают новые синапсы. Особое влияние на этот процесс оказывает социокультурная ситуация, реагирующая на опасные темпы и направления мирового развития.

Отечественные ученые включают в этот процесс развитие самосознания учащейся молодежи: самоконтроль, самооценку, самовоспитание.

Но, наиболее важным этапом становится погружение учащегося молодого человека в культурно-организационную среду, которая включает в себя педагогические модели, искусственно созданные в учреждениях культуры. Актуально, что педагогические модели, создаваемые в учреждениях культуры, строятся не на просветительской основе, а на лично-деятельностной.

В учреждениях культуры комплексные модели, которые включают в себя педагогическое моделирование, состояние социума, мировоззрение учащейся молодежи и ее поведение, функционируют как единое целое.

Объявленная Западом информационно-ценностная война носит планетарный масштаб. Поэтому в нашей стране «Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в Конституцию Российской Федерации внесены поправки,

предусматривающие обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества»¹.

Однако проблема борьбы на этом фронте в нашей стране, в настоящее время только начинает набирать обороты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», особенно в социальных сетях. Ложной информации при этом предостаточно. Особенно цинично это выглядит, когда речь идет об акции «Бессмертный полк онлайн», которая в 2020 году впервые в истории проходила полностью в дистанционном формате по причине пандемии.

По информации Е.М. Цунаевой: «Во время проведения онлайн-шествия были установлены факты размещения анкет с фотографиями офицеров Вермахта. Участники мероприятий, ссылаясь на данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отметили формирование в обществе крайне негативного отношения к подобным фейкам. Так, абсолютное большинство наших соотечественников (83 %) отнеслись к данному происшествию с осуждением»².

Вместе с тем, необходимо постоянно объяснять молодежи, в том числе и учащейся, что вышеуказанные действия рассматриваются как преступления, предусмотренные «частью 1 статьи 354 Уголовного кодекса Российской Федерации – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала»³.

Менее масштабных примеров целенаправленного, спланированного действия фальсифицированной информации о конкретных участниках великой Отечественной войны бесчисленное множество.

К сожалению, в нашей стране еще недостаточно эффективно в рамках социально-культурной деятельности, даже можно сказать редко, встречаются

¹ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019

² <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10279>

³ <https://sledcom.ru/news/item/1464061>

программы с героическими страницами истории нашей Родины. На телевидении еще реже встречаются патриотические материалы о подвигах старшего поколения. Наличие в календаре памятных дат, связанных с развитием государственности, великими историческими победами, позволяют создать и тиражировать визуально художественные образы: 9 мая, 22 июня, 23 февраля, 12 апреля. Эти дни ученые называют культурным кодом россиянина.

Особенно опасно, когда на практике встречается зачастую пренебрежительное отношение к содержанию и формам материалов, оскорбляющим историческую память нашего народа. В СМИ появилась информация о типичных ошибках в патриотическом воспитании.

В городе Усинске Республика Коми выпущен плакат к 9 мая – День Победы с оленем и вооруженным солдатом. Глава муниципального образования городского округа г. «Усинска» дал следующие объяснения этому факту: «Предполагалось отдать дань оленно-транспортным (оленно-лыжным) батальонам, сражавшимся в годы ВОВ на Карельском фронте. Однако солдат на плакате оказался финским, а Финляндия во время Второй мировой войны воевала против СССР. Данный случай произошел по недогляду сотрудников администрации, которые понесут заслуженное наказание»⁴. И таких фактов, к сожалению, чрезвычайно много.

Появление плакатов, баннеров и других форм рекламы в учреждениях культуры с искаженной информацией, касающейся исторических событий, прежде всего Великой Отечественной войны, дискредитирует власть на местах, формируя к ним негативное отношение общества и создает проблемы для профессионалов, которые должны использовать их в своей деятельности.

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы все материалы, которые используются в учреждениях культуры, анализировались профессионалами, а если им трудно самим увидеть ошибки, то вовлекали в эту деятельность широкий актив, который в короткий срок может сравнить фото- и

⁴ <https://tass.ru/obschestvo/8394691>

видеоматериалы и документы с материалами «банков данных», созданных по инициативе Министерства обороны Российской Федерации, «Мемориал», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Память народа».

Речь идет в данном случае о том реальном включении компонентов в понятие «историческая память» и, в том числе, множества противоречий в этом процессе. Важно, что сегодня ведется работа по фиксации этих противоречий.

По данным ВЦИОМа в 2018 году в ходе опроса молодежи в возрасте с 18 до 24-х лет «правильный ответ о дате начала Великой Отечественной дали 40 % респондентов, в то время как среди зрелого и старшего поколения (возрастная группа от 45 до 59 лет) – 83 %»⁵.

Следовательно, проблема повышения уровня исторической грамотности молодежи чрезвычайно важна. Здесь до сих пор огромное влияние оказывает на молодежь пропаганда коллективного Запада, плодящего мифы об исторических событиях в нашей стране и распространяющего заведомые «фейки».

Проблема усугубляется тем, что понятие «историческая память» фактически вычеркнуто из сознания молодежи на уровне бытового сознания. Поэтому в учреждениях культуры необходимо создавать такие организационно-педагогические условия, которые позволят создавать специальные проекты, направленные на сохранение этого понятия. Важным является выявление и разоблачение лживых сведений о Великой Отечественной войне, других важных исторических событиях. Здесь важна работа по созданию кейсов (учебных курсов), разоблачающих фейки с вовлечением в эту деятельность киберволонтеров, мессенджеров, журналистов и блогеров.

Мировая история характеризуется тем, что она, не взирая на трудности и противоречия, собирает опыт материального и духовного начал, поэтому

⁵ <https://tass.ru/obschestvo/8394691>

происходит соотнесение ценностей мира с повседневностью, дающей возможность жить человеку, опираясь на международный опыт.

Историческая память есть главная отечественная ценность, которая зависит от качества исторического процесса, в том числе в учреждениях культуры, которые могут стать «движущей силой» этого процесса. В принципе человек не может не иметь ценностей в жизни. «История человечества - это система ценностей, это стержень жизни, объединяющий звенья всех отраслей духовного и материального производства, всех форм общественного сознания. Ценностное содержание здесь переходит из одной сферы в другую, существуя одновременно обособленно и системно. Существование системы ценностей позволяет сориентировать человека в осмыслении мироздания, осмыслении мира, скорректировать поведение человека от аффективно-традиционного к рационально-целевому, формируя в нем ответственность перед прошлым, настоящим и будущим, которые не делимы»⁶.

С позиций педагогики личностно-деятельностный подход логично обеспечивает ориентацию личности учащегося молодого человека в ценностях и прежде всего в исторической памяти. Учреждения культуры есть многомерное, сложно-целостное образование в пространственно-временном измерении, позволяющее предоставить молодежи множество вариантов предметной деятельности. А поскольку «все в мире исторично, следовательно, и изучение мира ценностей требует построения классификационной схемы, в фундаменте которой лежал бы генетически-исторический подход. Определение смысла истории, как показало выявление подходов к изучению истории философией, социологией, культурологией, собственно историей, непременно тяготело к определению значимости, ценности исторических фактов, исторической публикации, исторической науки»⁷.

⁶ Лугиникова А.В. Исторические ценности. – Челябинск, 2005. – С. 59.

⁷ См. там же. – с. 60.

Здесь речь идет о реализации аспекта, избранного диссертантом для данного этапа.

Ведь «Историческая память и историческое сознание формируются под воздействием различных факторов: историографии, фиксирующей результаты научных исторических исследований; исторической публицистики, оценивающей события настоящего через осмысление исторического опыта: научно-популярной исторической литературы, трансформирующей передачу исторических знаний в редуцированном, упрощенном виде; исторической учебной литературы, приспособляющей результаты исторических изысканий к познавательным возможностям школьников, студентов и иных групп, вовлеченных в процесс обучения; исторической художественной литературы, интегрирующей изложение событий прошлого с художественным вымыслом и эмоционально-образным представлением о прошлом; воспоминаний как формы реконструкции истории через субъективное восприятие участников или очевидцев событий и т.д.»⁸. В этом процессе важное место занимают учреждения культуры.

Понятие «историческая память» оказывает огромное влияние на трансформацию в понимании природы и сущности социально-культурной деятельности.

Анализ основных составляющих данного понятия показывает на взаимосвязь и взаимообусловленность с ценностными ориентациями личности молодого учащегося человека.

«Ценность - сложное философское понятие, выявляющее форму взаимодействия субъекта и объекта реального мира. Осознание ценностей бытия складывается параллельно с формированием человеческой цивилизации. История, отличаясь кумулятивным характером, накапливает материальные и духовные ценности, образуя систему ценностей всех звеньев

⁸ Грицкевич В.П. Формы передачи исторических знаний в музееведческой и экскурсоводческой практике // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, 2003. - № 1. - С.34-42.

социума, предлагая справедливое соотношение как тоталитарных ценностей, так и ценностей мира повседневности. В мире все исторично, следовательно, выявление исторических ценностей - это фундамент генетически-исторического подхода познания человека»⁹.

Актуально отметить и структуру типизации ценностей. «Типизация ценности определяется указанным выше отражением в ней основных обобщенных планов функционирования субъекта: деятельности, плана отношения и плана сознания, познания как отражающих три основные сферы бытия человека. Выделение именно соответствующего этим планам содержания и осознания, утверждения в связи с данным содержанием себя, своей личности, своего «Я» определяет три, мы их называем основными, типа ценности: деятельности, отношений, сознания и познания и их сочетание. В дальнейшем особенности этих трех типов ценности будут описаны подробно. Помимо этого, будут представлены также некоторые другие типы ценности (общение, нормативная и в том числе учебная ценность, ценность «реально-привычного функционирования»), которые часто встречаются при исследовании ценностной сферы личности»¹⁰. Надо подчеркнуть, что здесь каждый элемент этого процесса взаимодействует и переходит друг в друга, а уровень этой связи и определяет уровень ценности исторической памяти.

Знание истории – это основа исторической памяти, которое развивает историческое мышление.

Как видим, историческая память - есть потребность в знаниях прошлого нашего народа, чтобы представить свое будущее.

Словом, в центре представленной триады, понятие «историческая память» трудно переоценить.

⁹ Лушникова А.В. исторические ценности. – Челябинск, 2005. – С. 54.

¹⁰ Непомнящая Н.И. Ценность как личностное основание: Типы. Диагностика. Формирование. – М. – Моск.псих-соц.инст., 2000. – С. 54.

Историческая память принадлежит конкретным людям. Она доступна обществу и зарождается, и остается в коллективной памяти, в наших представлениях о культурно-исторических ценностях.

Составным компонентом исторической памяти становится художественный образ. Художественный образ в учреждениях культуры активно используется во всех формах воспитания.

Обращаясь к ученым Лотман Ю.М. говорит: «Чему же учатся люди?». И сам высказывает свою мысль: «Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совестью»¹¹.

Вот, на наш взгляд, три составляющих, которые тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в процессе воспитания у учащейся молодежи исторической памяти.

С позиций культурно-исторической методологии Л.С. Выготского, развитие памяти осуществляется через воздействие внешнее и тем самым человек перестает быть субъектом.

Диссертанту ближе позиция В.Д. Шадрикова о том, что «Развитие памяти идет не за счет внешних знаков, а за счет внутренних (психологических) средств – интеллектуальных операций и программ их развертывания в мнемической действительности в соответствии с материалом, подлежащим запоминанию, и общей мотивацией деятельности»¹².

Среди знаков слово является главным средством воздействия на объект. Но средство это может быть воспитательным, когда оно имеет конкретное значение. А усваивается оно тогда, когда оно выполняет мнемическую функцию памяти. Память культурного человека развивается в определенных условиях жизнедеятельности.

¹¹ Лотман Ю.М. Биосфера. СПб., 2011. - С. 167.

¹² Шадриков В.Д. Понимание развития в культурно-исторической психологии. М., Мир психологии, 2012. - С. 20.

Словом, историческая память – это «знание о прошлом, или же осуществляемый воспитательный процесс. То, есть с помощью специальных институтов, устройств и средств процесс фиксации в общезначимой форме, систематизации и хранения преемственности остаются вне сознания отдельного человека»¹³.

Историческая память воспитывается на основе представлений молодого учащегося человека о мире и хранится в сознании при помощи социальных институтов, в том числе учреждений культуры. Именно здесь собираются знания, традиции, обряды, обычаи, ритуалы, ценности.

Традиция воспитания исторической памяти определяется как «система связи поколений, которая проявляется через обычаи, обряды и ритуалы, которые входят в систему традиций как составляющие элементы»¹⁴. «Обычай более детально, чем традиция, регламентирует ценностные ориентации различных общественных отношений»¹⁵.

Традиция обостряет интерес к истории «малой родины», происходит примитивизация исторической памяти.

Именно создание вариативных моделей с оптимальными организационно-педагогическими условиями для учащейся молодежи позволяет повлиять на общую ситуацию в патриотическом воспитании.

Первоочередным педагогическим условием изучения истории своей страны является ее правдивое отражение исторических событий.

С точки зрения психологии этот процесс гениально раскрыл А.Р. Лурия «Если психология хочет изучить законы памяти современного культурного человека, она, с одной стороны, должна включить сюда и те приемы, которыми он для этого пользуется, и те внешние знаки, которые создали условия социальной среды, и культурное развитие: и его записную книжку, и

¹³ Хоперская Л.В. Актуализация в системе культурной преемственности. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР. 27.02.88, №52347. С. 16.

¹⁴ Чистов К.В. Традиции и вариативность // Советская этнография. 1983. №2. С. 18.

¹⁵ Ценностные ориентации и интересы школьников / под ред. Т.Н. Мальковской. М., 1983. С. 57.

его умение делать выписки и заметки, и всю его более или менее рационально организованную систему внешних знаков, помогающих памяти, а с другой стороны, учесть те конкретные изменения, которые вносятся культурным совершенствованием и употреблением известных приемов и во внутренние психологические механизмы»¹⁶.

Социокультурная ситуация имеет во многом решающее значение в воспитании исторической памяти. Достаточно вспомнить, как в годы репрессий за одно сказанное слово, могли объявить «врагом народа», что оказало огромное влияние на психологию людей.

К сожалению, Интернет и телефонизация молодежи не способствуют познанию истории своей Родины, своей родословной и пониманию, зачем это нужно. Следовательно, многие беды нашего общества идут от незнания своей истории. Поэтому в основе процесса воспитания учащейся молодежи должно выступать положительное отношение к прошлому своей Родины как части своей собственной истории. Здесь образ Родины должен строиться по всем законам культуры. В учреждениях культуры, с педагогической точки зрения, имеется более широкий арсенал средств, форм и методов, способных донести до ума и сердца молодого учащегося человека необходимость связи времен, взаимопонимания разных поколений.

Исторические события, оказывающие огромное влияние на ход истории зачастую оцениваются с позиций политической конъюнктуры ведущих экономических государств. Осмысление и принятие отечественных ценностей на всех этапах исторического пути нашей страны, ее бесценного опыта возможно только на основе принципа правдивости.

Учащаяся молодежь через Интернет поверхностно изучает произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, но какие идеи заложены в их сюжеты, зачастую

¹⁶ Цит. По Д.В. Шадрикову. Ментальное развитие человека. – М.: Аспект-Пресс, 2007. – С. 175.

не знают. Проявлением этого процесса стало изменение культурного сознания.

Сегодня Запад осуществляет мощное негативное давление на сознание молодежи в угоду собственным целям, и манипуляция правдой только усиливается. К сожалению, наше государство только в последние годы стало давать отпор всем попыткам опорочить политику нашей страны на международной арене. Вместе с тем, пока отсутствует координация действий всех институтов воспитания и прежде всего, учреждений культуры, которые учащаяся молодежь чаще других категорий посещает во время своего досуга. Особо следует учитывать, что манипуляция исторической памятью успешна, ибо упор делается на разнообразные средства эмоционального воздействия.

Стремление придать воспитанию исторической памяти научно-обоснованный характер заставило ученых стремиться к разработке моделей этого процесса.

Понятие «историческая память» является стержневым в построении модели, куда вошли такие концептуальные компоненты, как целерациональность (М. Вебера), стратегический разум (Ю. Хабермаса), социальная память, историческое сознание Э. Хобсбоум пишет о беспорядочном использовании таких слов как «гула», терминология из книги Оурэлла «1984», постоянное упоминание о тоталитарных режимах, подчеркивание роли агитаторов и идеологов революции...»¹⁷.

Верч, изучая этап перестройки в жизнь в Советском Союзе отмечает весь конгломерат внутренних противоречий на этапе перестройки, что и привело к падению СССР.

Эти исторические события в жизни нашей страны сейчас подаются манипуляторами общественного сознания как закономерные процессы. Поэтому, опираясь на этот исторический опыт необходимо понять две вещи. Первое – необходимо воспитывать молодежь на идеи любви к Родине.

¹⁷ Хобсбоум Э.Д. От социальной истории к истории общества // Философия и методология истории. - М., 1977. - С. 116-117.

Второе – эта любовь должна подкрепляться самоотверженным трудом на благо Родины и прежде всего его экономического развития. Это будет стимулировать активность всех граждан.

Базовой ценностью здесь является ответственность за судьбу страны. Без личностно-деятельностного активного участия учащейся молодежи в жизни государства, все планы не имеют смысла.

Отсюда, исследуемое понятие становится объемнее и актуальнее. А в условиях пандемии различные модификации коронавируса Британского, Индийского, африканского и т.д. сломали все структурные составляющие, обеспечивающие жизнедеятельность всех структур Планеты Земля.

Именно поэтому, в современной социокультурной ситуации значительно возрастает смысловая составляющая, позволяющая преодолеть изоляцию Запада. Сегодня реальные проблемы в нашей стране стали для всех поколений базироваться на объединении, переосмыслении значения нашей цивилизации. Это значит, что российская культурная государственная политика должна учитывать следующее:

- необходимость знания истории своей Родины и процессов, происходящих в различных сферах развития общества; понимания положительных и отрицательных сторон этих процессов; осмысления роли личности и государства в условиях социальных перемен;

- содержание и методика гражданского воспитания находятся в гармонии с представлениями исторической памяти молодежи;

- педагогическая общественность строит взаимоотношения с молодежью на принципах демократических ценностей, которые составляют основу воспитания исторической памяти;

- педагогический коллектив, воспитывая историческую память, формируя и поддерживая правовое пространство своего учебного заведения, создает условия, в которых человек учится следовать закону, зная свои права и не нарушая прав других людей, проявляет свои качества гражданина, социальную активность;

- урочная и внеурочная деятельность, направленная на воспитание исторической памяти, должна включать в себя разработку и реализацию проектов, умение руководить коллективом и самостоятельно решать проблемы на различном уровне»¹⁸.

Здесь необходимо существенно обновить содержание процесса воспитания, что свидетельствует о становлении нового гуманитарного знания. Этот процесс находится сегодня в «зародышевом» состоянии. Учреждения культуры могут стать активными участниками в выстраивании необходимой системной динамики. Поэтому для раскрытия содержания исторического события необходимо учитывать цивилизационный характер состояния общества.

Анисимов В.С. считает, что «любая цивилизация имеет и момент всеобщей идеи цивилизации, подчиненной первооснованию – «идеи идей», и момент исторической зависимости от того, что входит в эту цивилизационную нишу. Подобным образом сама структура цивилизации в пределах функционального места для нее или «идеи», «пустоты» для китайцев, буддистов и т.п. имеет представительство и формы, «культуру» и материю, социальную материю, а также «управление», придающее форму совместным усилиям социума. При более подробном анализе появляются и «мир деятельности», и «экономика». Они имеют свои формы использования социума, не сводящиеся к целостному управлению, государственному управлению»¹⁹.

В процессе научного анализа можно предположить, что возможно преодолеть узконациональные, региональные интересы, которые реализуются только тогда, когда изучены исторические связи с современностью.

¹⁸ Батарчук Д.С. Формирование гражданской ответственности молодежи как стратегическая цель национальной политики государства // Проблемы социальной работы с молодежью и молодежная политика: история, теория, практика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (19 ноября 2010 г.). - СПб., 2010. - С. 22-23.

¹⁹ Анисимов О.С. Эволюционные процессы и самоопределение в критические моменты цивилизационной динамики.: М.: Мир психологии. № 2. 2012, с. 61.

А.И. Ракитов исследуя взаимосвязь между историческими фактами и их социальной актуализацией, приходит к мысли, что это «социально-историческая память человечества, которая выступает как знание о прошлом, дает множество образцов социально значимого поведения. Различные исторические ситуации, поступки исторических персонажей, типы разрешения определенных конфликтов, ведущих к укреплению данной этнической общности, данного общественного строя, организации или социальной группы, которые со временем становятся эталонами, дают обоснование нормам санкционированного обществом, предпочтительного поведения»²⁰.

Структура общества, содержание ее жизни в повседневности включает историческую память как сложный компонент, отражающий идею добра и зла.

В.М. Межуев доказывает, что эта идея «вынуждена взаимодействовать с идеальной, умопостигаемой сущностью социального мира, которая находится за пределами всякого опыта»²¹.

Выявление способов сохранения исторической памяти, как системы для активного использования в реальной практике, быстро увеличивает вероятность появления новых информационных фактов противоположной тенденции, что вызывает серьезные опасения.

Все это отражается в историческом сознании, но зависит скорее не только от прошлого, а от сиюминутной социокультурной ситуации. При этом, актуально в каких условиях живет социум.

Историческое сознание по своей сути – идеал, и без него представить наше будущее нельзя. Учет уровня цивилизационного развития позволяет сокращать историческое пространство и изучать общественную жизнь, ее изменения.

²⁰ Ракитов А.И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. - М., 1982. - С. 10.

²¹ Межуев В.М. Социализм как идея и как реальность // Вопросы философии, 1990. № 11. - С. 20-23.

Сущность этого процесса точно изложил А. Шлезингер «последние два поколения явились свидетелями большего количества достижений в области науки и технологии, чем предыдущие 798 поколений вместе взятых. Переход к быстро меняющемуся обществу ... внес глубокие изменения во внутренние ощущения и ожидания человека»²².

Аткинсон Р. считает, что это «характеристика высшей нервной деятельности – она обеспечивает запоминание (запечатление), сохранение, узнавание, воспроизводство информации»,²³ которая формируется на основе совокупности познавательной, преобразующей, творческой, коммуникативной видов деятельности.

А.Р. Лурия и Л.С. Выготский, введя термин «культурная память» как функциональная, «нарочно подробно остановились на функции памяти, так как она дает возможность иллюстрировать на конкретном примере взаимоотношение естественных, культурных и заложенных от природы форм деятельности психики, приобретенных в процессе социального опыта»²⁴.

В тоже время историческое сознание, выступая в роли «эмоционального заряда», может ставить под сомнение претензии многих явлений в культурно-досуговой среде. Осуществить подготовку общественного мнения к вступлению в новые культурные горизонты позволяет продуцирование культурных явлений.

А А.Н. Леонтьев открыл для гуманитарных наук значение исторической памяти как спрессованного во времени феномена, считая, что «память современного человека не представляет собой элементарного, чисто биологического свойства, она является чрезвычайно сложным продуктом длительного исторического развития...»²⁵.

²² Шлезингер А. Циклы американской истории. - М., 1992. - С. 10.

²³ Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. - М., 1980. - С. 275-283; Вольперт И.Е. Воспитание памяти. - М., 1956. - С. 11.

²⁴ См.: Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гипперейтер и В.Я. Романова. - М., 1998. - С. 419.

²⁵ Там же: С. 436.

Важно, что сознание есть результат сознательной деятельности, полученной информации и ее интерпретации. Не случайно М. Фико ввел в науку понятие «контрпамять».

Поскольку число исторических событий возрастает постоянно, то история, воспринимается как дефицит эмоциональности и не привлекательности. Хотя психологами установлено, что альтернативных фактов о прошлых событиях накоплено больше, чем настоящих.

Так как теория исторической памяти развивается быстро, то для разработки технологий педагогики трудно установить однозначную схему. С другой стороны, это очень сложный и многогранный феномен, на функционирование которого влияет огромное число объективных и субъективных факторов, обуславливающих общее формирование личности молодого человека.

Соотношение и значение ценностных ориентаций для осуществления регуляции влияния объективных и субъективных факторов, направленных на содержание и формы социально-культурной деятельности и определяет жизнедеятельность учащейся молодежи в контексте исторической памяти.

Учитывая интеллектуальный уровень развития учащейся молодежи, прошлое в ее восприятии находится под влиянием нравственных, политических и психологических установок, мотивов поведения и своей повседневной учебной деятельности. Историческая память учащейся молодежи - относительно новый объект педагогических воздействий, который отличается своим предметом. Это позволяет осуществить логику диссертационного исследования.

Сегодня деятельность учреждений культуры должна базироваться на проведении таких программ и проектов, которые удовлетворят потребности молодежи в отдыхе и развлечениях одновременно, развивали бы способности личности, ибо досуг есть фактор саморазвития личности, способ усвоения культурных и духовных ценностей, инструмент социализации личности.

Учреждения культуры генерируют потребности, мотивы, интересы, соответствующие пожелания молодежи. Учащаяся молодежь – это та социально-демографическая группа, которая в особом социальном положении и является результатом социальных и культурных практик, определяющих образ жизни.

И.С. Кон объясняет, что: «Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологическим свойством. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но её конкретные возрастные рамки, связанные с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации»²⁶.

На данный момент существуют различные возрастные границы определения молодежи. Молодежь – это понятие прежде всего «демографическое» и «индивидуальное». Американский ученый и социолог Крал Тейлор определяет молодежь как людей в возрасте от 7-8 лет до 23 лет.

Ш. Бюлер и Э. Шпрангер рассматривает возрастные рамки от 14 до 20 лет у юношей и от 13 до 19 лет у девушек.

Всемирная организация ЮНЕСКО определяет возрастные границы молодежи от 17-ти до 25 лет, ООН установила их как период от 15 до 25 лет.

Согласно закону Российской Федерации молодежь - это «люди, проживающие на территории Российской Федерации (граждане Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации также иностранные граждане и лица без гражданства) в возрасте от 14 до 35 лет».²⁷

²⁶ Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984. – С. 136.

²⁷ Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».

Педагогическому составу учреждения культуры в деятельности с учащейся молодежью важно знать о специфике ее целей и задач, содержания, форм и методов реализации. Учреждения культуры могут помочь молодому учащемуся человеку в его самоидентификации, определении места в обществе, способствовать культурной и эмоциональной «наполненности», ориентировать на творческие виды досуговых занятий как важнейшей предпосылке, обеспечивающей содержательный и активный досуг.

В современной социально-культурной ситуации досуг учащейся молодежи предстает как общественно осознанная необходимость. Именно здесь, по мнению О.Г. Тавстуха, «происходит самореализация творческого и духовного потенциала молодежи и общества в целом»²⁸.

Досуг учащейся молодежи имеет свои особенности. Его специфика существенна, прежде всего, в силу общей культуры, знаний, наличия компетенций и т.д.

Бондаревская Е.В. считает, что к «особенностям можно отнести повышенную эмоциональность, зачастую смену настроений, повышенную восприимчивость. Молодых людей влечет к себе все новое и неизвестное. К специфическим чертам молодости относится «преобладание у нее поисковой активности»²⁹.

Кроме этого надо учитывать, что существуют разные программы, несущие одну идею, и надо «обдумывать систему переключений с одной программы на другую»³⁰. Это позволяет педагогам и специалистам учреждений культуры помочь реализовать потребность в развитии исторической памяти. У учащейся молодежи эта потребность выше, чем выше общая культура семьи, выше историческое сознание.

²⁸ Тавстуха, О.Г. Роль педагога в формировании эмпатической культуры: Монография / О.Г. Тавстуха, А.Н. Моисеева. - М.: ФЛИНТА, 2014. – С. 112.

²⁹ Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования // Педагогика. – 1997. - № 4.

³⁰ Педагогика социально-культурной сферы: история, теория, практика: сборник научных статей / Под науч. ред. Н.Н. Ярошенко, Е.В. Литовкина. – Рязань: РЗИ МГУКИ, 2001.

Социально-культурная деятельность интегрирует в себе как объективные результаты деятельности учреждений культуры, так и потенциально реализуемые качества профессионалов, активистов, постоянных посетителей, смешанную и потенциальную аудиторию. Социально-культурная деятельность – многосторонняя по своей природе, воздействуют на общественное сознание всех субъектов.

Общественное сознание имеет свою структуру, состоящую из целого набора компонентов, но базовым является историческая память. Историческая память формирует восприятие молодого человека, мнение о своем Отечестве, чувства гордости о своем Отечестве, его значение в окружающем мире. В то же время – это база и для системы патриотического воспитания в учреждениях культуры через систему праздников, обрядов, ритуалов и церемониалов, традиций, обычаев и преемственности поколений, функционирующих в обществе.

Сложившаяся в обществе историческая память объединяет молодежь, стимулируя их к патриотическим действиям, что проявляется особенно активно в кризисные периоды для жизни нашей страны.

Вышесказанное объясняется тем, что «возрастает необходимость не только сохранения и возрождения, но и дальнейшего развития традиционной культуры народов на всей территории России. Сегодня большинство людей становятся потребителями традиционной культуры, а не хранителями и создателями национальной культуры. С каждым годом становится все меньше и меньше людей, продолжающих и создающих социально-культурную среду в социуме. Стремительно растет разрыв между той частью людей, которые являются творцами, созидателями культуры, и массами, только потребляющими культуру»³¹.

Это свидетельствует о том, что культура в нашей стране всегда была носителем всех смыслов в различных формах, проявляющихся у всех

³¹ Жаркова Л.С. Мотивационное развитие личности в социально-культурном измерении: монография. – М., 2015. - С. 238.

народов, населяющих нашу страну. Необходимо сохранить, развить и поставить на службу народов этот инструмент воспитания.

Итак, «историческая память представляет собой общественную структуру тогда, когда ее главным смыслом является актуализация исторического опыта в культуре через структуры повседневности. Как и любая система, историческая память представляет собой сложное образование, что обусловлено ее элементами, функциями и ее составляющими»³².

Отсюда возникает педагогическая задача интенсивного поиска в непосредственной практике структуры, которая оказывается мотиватором искомого ресурса. Ситуация сразу приобретает другой характер с того момента, когда учащийся молодой человек появляется в учреждении культуры.

Как показывает анализ, историческая память у учащейся молодежи фиксирует состояние изменчивости в общественном сознании на основе честного подхода к оценке исторических событий.

Исследуемая диссертантом проблема находится сегодня в ситуации постоянного движения. Этот процесс протекает очень сложно. Об этом свидетельствуют повседневная практика распределения функций между институтами воспитания.

Только в нашей стране могло появиться движение «Бессмертный полк», как ответ нашего общества на искажения исторических событий, фактов, явлений. Непосредственное участие в подготовке и проведении «Бессмертного полка» основывается:

- на знании истории своей Родины, борьбы наших предков в разных странах мира, неся гуманистические идеалы в народные массы;
- освоении новых технологий, в основе которых лежит принцип правдивости;

³² Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности. - М.: МГУКИ, 2012. - С. 174.

- организационно-педагогических условиях, которые помогают проанализировать отечественные традиционные ценности.

Активное участие творческих коллективов учреждений культуры позволит сосредоточить свои усилия на составлении планов, поддержки и помощи страны волонтерского движения.

Учреждения культуры в своей деятельности наиболее тесно связаны с социумом. А значит, это конкретные люди со своими мыслями, эмоциями, отношением к миру. В совокупности - это общественное мнение. Новые вызовы пандемии и изменение климата на планете Земля коренным образом изменяют мировоззрение людей. Сейчас важно не только знать исторический факт, но и как его подать учащейся молодежи. На повестку дня выходит интерпретация фактов, возможности познания.

Изучающие историю зачастую сталкиваются с недостатком источников о событии прошлого, при этом теряется надежда на объективное описание фактов и событий. Кроме того, с естественным уходом из жизни участников исторических событий, правдивость исторического события, факта становится менее достоверной.

При этом, главная задача всех субъектов, занимающихся правдивым изложением истории в художественной форме - это взволновать участников программы, предметной деятельности и аудиторию.

Историческая память активизирует процесс перцепции события, факта, в отличие от научного знания, включает эмоциональное мышление учащейся молодежи, точнее рефлексивное. Поэтому необходимо искать новые способы конструирования ситуаций, жизненных констант решения стратегических и тактических задач, с учетом чувств, вызванных прошедшими и текущими событиями в жизни народов нашей страны в конкретной социально-культурной среде.

1.2. Личностно-деятельностный подход – методологическое основание исследования

Личностно-деятельностный подход направлен на совершенствование педагогического процесса по воспитанию молодежи.

Сегодня необходимо формирование целостной личности, которая владеет научным пониманием исторической памяти, что требует применения методологии личностно-деятельностного подхода. Реализация личностно-деятельностного подхода осуществляется на основе теоретических положений, что дает широкие возможности для исследования.

Буров Н.В. подчеркивает «Научное осмысление процесса становления и функционирования исторической памяти, требует четких методологических обоснований. Одно из них – выявление духовной составляющей процесса исторического развития народа, страны, региона, микросреды человека. Ее важнейшим элементом и является историческая память, характеристика которой позволяет существенно расширить традиционные представления, сводящие ее лишь к учету особо значимых социальных событий»³³.

Личностно-деятельностный подход требует создания специальных педагогических условий, форм, средств, методов, содействующих индивидуальной деятельности, требующей публичного одобрения.

Личностно-деятельностный подход позволяет развивать субъектность молодого учащегося человека, дает возможность обратиться к конкретной предметной деятельности, соответствующей потребностям, интересам и мотивам. Предметная деятельность, имеющая методологическую основу и целостный набор других компонентов, обеспечивающих ее системность, наиболее эффективно реализуется в сложившихся социально-культурных связях учреждений культуры.

³³ Буров Н.В. Культура созидания. – СПб., 2014. – С.164.

Предметная деятельность – это активная, регулируемая, личностно-направленная и нацеленная на достижение целей деятельность. Учитывая двойственную природу деятельности как результата воспитания, считаем, что любую деятельность надо рассматривать в ракурсе пространства - времени.

В учреждениях культуры предметная деятельность – это не автоматизация некоторых операций, или действий. В деятельности развитие самих потребностей личности, формирование устойчивых внутренних мотивов. Качественное изменение, произошедшие в личности во время предметной деятельности, рассматривается как этап для творческого развития участника этой деятельности, предопределяющий основные стратегические направления процесса воспитания исторической памяти. Методологическими предпосылками здесь становятся знания, ориентированные на признания субъектности личности в воспитательном направлении.

В связи с изложенным возникает вопрос опредмечиваемости «исторической памяти» и механизмов передачи ее последующим поколениям. Возникает потребность на данном этапе исследования определиться, на какие теоретические основания будет опираться исследователь. Одним из принципиальных является аргумент в пользу личности как субъекта, обладающего внутренним миром, соотношенным на уровне сознания с действительностью. Сегодня на Западе происходит процесс «расчеловечивания» человека, проявляется тенденция зачеркнуть внутреннее содержание личности. Все это позволило сформулировать основные положения концепции, ее теоретическое обоснование. Далее речь пойдет о теоретических предпосылках, педагогических закономерностях, которые могут быть выявлены в ходе исследования, ибо они находятся в неразрывной связи содержательных, структурных, функциональных компонентов.

Приоритетным направлением в нашем исследовании стало избрание теории воспитания личности на исторической памяти с позиций личностно-

деятельностного подхода. Но, поскольку автор объясняет свой выбор методологии, то логика исследования диктует опору на предметную деятельность, теорию деятельности по А.Н. Леонтьеву. Диссертант согласен с идеями А.А. Бодалева, С.А. Днепрова, Э.Ф. Зеера, Е.А. Щуклиной, о том, что предметная деятельность учащейся молодежи определяет специальную задачу не только для исследователя, но и для личности молодого учащегося человека.

Здесь возникает проблема отношения к традиционной системе воспитания. Объективная модель методологического обоснования данного исследования и теоретических основ, объединенных общим замыслом и пониманием сути происходящего в реальной действительности, отнологизированы как органично наделенные структурными функциями исследования. Концептуально они сориентированы на модель учащегося молодого человека, имеющего определенные знания, умения и навыки (компетенции), которые затем могут обеспечить заметное поступательное движение на ценностные ориентации исторической памяти. Личностно-деятельностный подход позволяет выявить подлинные и мнимые ценностные ориентации, и иерархию ценностей. Кроме этого личностно-деятельностный подход сам мотивирует, то есть побуждает к предметной деятельности и эффективнее реализуется в ней при наличии оптимальных условий.

Предметной деятельности было посвящено много педагогических исследований (В.А. Беликов, Л.С. Выготский, В.В. Князева, В.А. Корвяков, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков и др.). Основные выводы сводились к следующему: воспитание предметной деятельности возможно лишь при условии личностно-деятельностного подхода, ориентированного на методологические положения гуманизма, как субъекта историко-культурного процесса.

На уровне анализа методологической базы С.И. Архангельский, В.В. Афанасьев, В.И. Загвязинский, Ю.Н. Кулоткин, Г.С. Сухобская и др. отметили, что реализация сформулированных смыслов возможна только при

организационных и педагогических условиях воспитательного воздействия. Здесь эффективной становится личностная и деятельностная концепция осознания своей позиции на основе методологического регулятора.

Поэтому автор диссертации, опираясь на личные качества, заключает, что педагогическое воздействие может осуществляться на основе активной жизненной позиции. При этом важнейшим условием становится способ деятельности (А.Н. Леонтьев, П.И. Пидкасистый, С.Л. Рубинштейн).

В контексте нашего исследования необходимо упомянуть о создании целостных ориентированных ситуаций, требующих от сотрудников учреждений культуры наполнения личностным смыслом. Приоритетом здесь выступает комплексный и целенаправленный цикл воздействия на личность, на такие компоненты предметной деятельности как:

- потребностный, вызывающий желание заниматься конкретной предметной деятельностью. Это важнейший компонент определяющий уровень активности, побуждающий к действию все активнее;

- технологический – базовым здесь становится знание теории, которую надо реализовывать на практике в предметной деятельности, соблюдая технологический процесс на всех этапах;

- организационно-методический компонент, являющийся базой воспитательного процесса;

- деятельностный представляет совокупность знаний, умений навыков деятельности, которая соответствует тем организационно-педагогическим условиям, которые обеспечивают оптимальный результат.

Эти общепринятые методологические положения позволяют выстраивать многоуровневые связи, обеспечивая тем самым внутрисистемную интеграцию научных фактов, научного материала на уровне конкретно-научной методологии, каковой является личностно-деятельностный подход.

Для социально-культурной деятельности, как многофункциональной, многопринципиальной педагогической научной отрасли, предпосылками

становятся теоретические обобщения, отражающие современные тенденции воспитания. Поэтому выявление потребностей учащейся молодежи в воспитании исторической памяти обуславливается методологической направленностью исследования данной проблематики. В тоже время социально-культурная деятельность зависит от социокультурной ситуации и рассматривается автором диссертации как деятельность субъекта по преобразованию конкретной ситуации в бытие, общественное воспроизводство.

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что «Человек включен в бытие своими действиями, преобразующими наличное бытие. Этот процесс - непрерывная серия цепных взрывных реакций: каждая данность - наличное бытие - взрывается очередным действием, порождающим новую данность нового наличного бытия, которое взрывается следующим действием человека»³⁴.

Поскольку социально-культурная деятельность имеет статус всеобщности, то есть для всех слоев, наций, народностей нашей страны реализуется в огромном пространстве-времени, то первичная ее задача состоит в воздействии на личность. «Первоначально сознание существует лишь в форме психического образа, открывающего субъекту окружающий его мир, деятельность же по-прежнему остается практически внешней. На более позднем этапе предметом сознания становится деятельность: осознаются действия других людей, а через них и собственные действия субъекта. Теперь они коммуницируются, означаясь с помощью жестов или звуковой речи. Это и является предпосылкой порождения внутренних действий и операций, протекающих в уме, в «плане сознания». Сознание-образ становится также сознанием-деятельностью»³⁵. Словом, это самостоятельный пласт в пространстве и времени предметной деятельности. Сформированные А.Н. Леонтьевым научные позиции, положения,

³⁴ Рубинштейн С.Л. Общая психология. М., 1979 г. - С. 86.

³⁵ А.Н. Леонтьев. Личность, сознание, деятельность. М., 1975. – С. 170.

характеристики сознания стали входить в основной фонд знаний и открывают большие возможности для поисков.

Личность молодого учащегося человека, как и сознание, актуальная тема работ А.Н. Леонтьева. Она также одна из наиболее широко обсуждаемых в системе знаний. «Изучение личности как момента деятельности и ее продукта составляет специальную, хотя и не отдельную психологическую проблему. Проблема эта является одной из самых сложных. Серьезные трудности возникают уже при попытках выяснить, какая реальность описывается в научной психологии термином «личность»»³⁶.

Изучение исторической памяти позволяет определить какими методами вести поиск научного инструментария для данного процесса, используя термин персонификации для выявления социально-культурных потребностей.

Исследуя потребность в разработке данной проблемы, диссертант активно использовал труды П. Нора, Ю.М. Лотмана, М. Хальбвакса и др. Это позволило быстро перейти к изучению фактического и фактологического материала, необходимого для осуществления исследования в соответствии с гипотезой, избранной в качестве рабочей.

Именно этот методологический подход стал носителем упорядоченного взгляда на социально-культурную деятельность в данной проблематике, где интегрируются педагогика, психология, культурология, социология.

Личностно-деятельностный подход в первую очередь оказывает свое влияние на сознание личности молодого учащегося человека. Историческая тема по логистике методологии неразрывно связана с культурной и социальной жизнью.

Учащаяся молодежь значительно отличается своей субкультурой, и прежде всего, уровнем исторического сознания, которое протекает противоречиво, ибо на него воздействуют спорные позиции из разных

³⁶ А.Н. Леонтьев. Личность, сознание, деятельность. М., - 1975. – С. 186.

источников информации. Учащаяся молодежь находится под воздействием учебно-воспитательной деятельности на основной своей профессиональной линии жизни и под влиянием социально-культурной деятельности в обстановке бурного информационного воздействия. Происходящие в нашей стране изменения направлены на противодействие либеральным ценностям, различным формам экстремизма, фанатичного национализма.

В современных условиях рождаются другие коммуникативные отношения, поскольку обостряются противоречия в человеческом бытии, изменяется влияние духовно-культурных и социально-исторических факторов. Для этого в ходе исследования было необходимо спрогнозировать социально-культурную ситуацию.

Концентрация в сознании учащейся молодежи знаний истории ставит перед лично-деятельностным подходом задачу раскрыть важность исторической памяти, раскрыть механизмы исторической памяти. У молодого учащегося человека «Способность ретроспективно наращивать память свидетельствует о принципиально ином устройстве ее, чем то, которым до сих пор наделяют искусственные интеллектуальные устройства»³⁷.

Переход учащейся молодежи в новую социально-культурную реальность под влиянием информационных технологий требует конструктивного отношения.

В основном исследователи поддерживают идею о том, что «историческая память учащейся молодежи «становится метафоричным в высокой степени, образным явлением. Описание мира памяти путем пространственных метафор исходит от классического исследования Пьера Нора о «местах памяти»³⁸.

³⁷ Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. - С. 164.

³⁸ Нора П. Проблематика мест памяти //Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – СПб., 1999. – С. 21.

Учащаяся молодежь способна правильно развиваться на визуальных метафорах - метафорах «картины прошлого». Категория мифа становится все более популярной в инструментарии исследователей, которые занимаются изучением проблем исторической памяти.

Коллективная идентичность сейчас фактически приравнена к «понятию «миф», «государственные мифы», «национальные мифы», «кельтский миф», «сарматский миф», и мифы о «славных предках», «золотом веке», «заключенном враге» и т.п.»³⁹.

Как видим, трактовок этого понятия много, что предполагает его широкое использование в социально-культурных программах. В учреждениях культуры учащаяся молодежь воспринимает происходящее в программах, что вызывает интерес и эмоциональный подъем, что активизирует психологический механизм мотивации к этому виду деятельности.

Социально-культурная деятельность, на наш взгляд, обладает статусом всеобщности. А деятельность учреждений культуры в качестве субъектов имеет такие категории воспитания как кадровый состав, штатный, так и большой актив управления (совет, правление, художественный совет и т.д.).

Подтверждением тому, что данная методология на наш взгляд, оптимально соответствует проблематике данного исследования, является идея А.Д. Жаркова о том, что историческая память - передаваемые из поколения «в поколение исторические сообщения, мифы, субъективно преломленные рефлексии о событиях прошлого, особенно социального опыта, непосредственно в отношении народа. Историческая память является видом коллективной (или социальной) памяти»⁴⁰.

С методологической точки зрения процесс исследования идентифицируется с обществом, его наукой.

³⁹ См., напр.: Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Специальный выпуск: Исторические мифы и этнонациональная идентичность. - М., 2007. – С. 68.

⁴⁰ Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: Учебник для студентов вузов культуры и искусств. - М.: Изд-во МГУКИ, 2007. - С. 152.

Об этом подробно пишет Жаркова Л.С.: «Одной из функций учреждений культуры является стабилизация системы общества, поддержание динамического равновесия в обществе, т.е. соединение личности со средой, обеспечение нормального функционирования региональных связей в условиях постоянно изменяющихся внутренних состояний личности и внешней среды. В дни государственных праздников все учреждения культуры средствами социально-культурной деятельности обеспечивают формирование коллективной памяти, коллективного мышления, коллективного сознания общественного мнения, коллективного решения»⁴¹.

В сложной международной обстановке учащаяся молодежь находится больше времени под влиянием телевидения, массовой культуры, кибер атак, шоу-бизнеса, либеральных лидеров, отрицательно относящихся к истории нашей Родины, гуманистическим идеям, которые наша страна защищает.

Личностно-деятельностный подход в данном исследовании представляет сложную многофункциональную базовую основу процесса воспитания исторической памяти, способную отразить жизненно важные ценности целостного человеческого бытия.

Значит, личностно-деятельностный подход – это научно обоснованная система, функционирующая на общих законах психологии и педагогики воспитания.

Профессор А.Д. Жарков считает, что «подлинная историческая память не может существовать без личной исторической памяти, без знания того, что связано с личной судьбой конкретного человека, историей его семьи, предшественников, которые функционировали в истории. Это означает, что человек не может в полной мере ощутить себя гражданином страны, если он не только не знает важнейшие события, вехи ее истории, но и родословную

⁴¹ Жаркова Л.С. Мотивационное развитие личности в социально-культурном измерении. Монография. - М.: МГИК, 2015. - С. 232.

своей семьи, историю своего города, села, края, в котором родился или живет. Без памяти нет личности, без личности нет человека»⁴².

Методология интегрирует все социальные функции и принципы. В ходе исследования, пока только на уровне анализа, видно, что если на практике наблюдается диссонанс, то наступает нарушение педагогических закономерностей. Если этого не происходит, то изменяющаяся социокультурная ситуация и деятельность учреждений культуры будет адекватна новой системе координат мира и нашей страны, когда молодежь может воспитываться в интересах общества и своей личности.

Значит, надо заново рассмотреть научные концепции личностно-деятельностного подхода в конкретных организационно-педагогических условиях. «Концепция А.Д. Жаркова о ценностно-ориентированном, активно-деятельностном подходе к целостному технологическому процессу в учреждениях культуры и образования» соответствует специфике методологического подхода данного исследования.

Следовательно, личностно-деятельностный подход позволяет диссертанту строить свое исследование на основе объективных законов педагогики и психологии в пространстве-времени социума и деятельности учреждений культуры. Это позволяет при научном подходе соединить знания законов общественного сознания, в стремительно изменяющихся условиях и постоянного давления в Интернете посредством фейков на сознание молодежи. Это актуально, ибо на основе личностно-деятельностного подхода происходит осмысление выявленных фундаментальных теоретических принципов, ценностных ориентаций, способов решения ситуативных и типовых задач, систему понятий.

Объективно такой подход к данному исследованию способен обеспечить многообразие и вариативность пространства и времени, активизировать идентичность.

⁴² Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: Учебник для студентов вузов культуры и искусств. - М.: Изд-во МГУКИ, 2007. - С. 179.

Идентичность в нашем исследовании имеет огромное значение. Ее специфика состоит в многообразии выбора форм, средств и методов, общественно значимых социально-культурных и культурно-досуговых программ. Идентичность строится на социальной памяти, что важно для формирования самосознания учащейся молодежи.

У каждого народа есть потребность адекватно принять исторические вызовы и здраво на них отреагировать. Эту потребность можно удовлетворить лишь усвоив знания, умения и навыки всеми субъектами учреждений культуры. Только тогда открывается возможность поднять сознание своего народа, которое прокладывает путь из настоящего в прошлое и будущее. Историческое сознание позволяет сохранить целостность России.

Национально-государственное строительство России в условиях глобализации порождает поиск новых форм национального сознания. Историческая память народа становится флагом его достойной представленности в современном глобальном мире.

Новое прочтение значения личностно-деятельностного подхода в воспитании сознания, накопления социального опыта, приобретает особую актуальность в развитии социума.

Историческая память народа и память отдельной личности перетекают в процесс формирования народной памяти. Отношения граждан к обществу, Родине, государству, выступают выразителями смыслов ценностей и прежде всего патриотизма.

Методология личностно-деятельностного подхода обязывает автора диссертации рассматривать взаимоотношения учащейся молодежи с природой. Чтобы избежать всемирной экологической катастрофы, необходимо формирование новой системы экологической культуры, основанной на исторической памяти каждого этноса. Все эти смыслы проявляются в ценностях народной культуры, как способе воспитания сознания личности, ее исторической памяти.

Память является основным элементом в структуре творческого мышления специалистов учреждений культуры. В этом участвует и самосознание, определяющее общественную жизнь в период формирования нового национального самосознания. Отражение этнокультурных и этнических идей в деятельности учреждений культуры выводит на понятие «форма социально-культурной деятельности». Социальная память в формировании адекватного исторического сознания и исторической памяти имеет свои цели, воспитательно-формирующие самосознание и национальное сознание на конкретных традициях.

Корреляция традиций в соответствии с самосознанием этноса и исторической памяти основывается на развитии деятельностных, творческих возможностей формирования личности учащегося молодого человека. Тенденцию новаторского взгляда трудно представить вне учета народных традиций.

Целенаправленная деятельность учреждений культуры построена на интегральном подходе к реализации методологических оснований через функции и принципы социально-культурной деятельности и позволяет реализовать две методологические предпосылки. Сознание учащейся молодежи является особенно уязвимым в эпохи кризисов. В рамках исследовательских программ, в рамках личностно-деятельностного подхода сознание становится сложнее и многомерным.

Методы формирования исторической памяти у учащейся молодежи базируются на нескольких основаниях. Историческое сознание есть социокультурная идентификация, поэтому конструирование цивилизационной, территориально-государственной идентичности, происходит на основе отечественных ценностей, играющих позитивную роль в российской идентичности.

Главным ресурсом исторической памяти учащейся молодежи является личность молодого человека, которая рассматривается как субъект социально-культурной деятельности.

Как устойчивая система, включающая социально-культурную деятельность, общественное сознание учащейся молодежи направлено на осознание себя, как деятельностной личности, способной к мышлению в любой сфере жизни. Проблемы мышления всеобъемлющи, как и события, факты, случаи, поступки в различных формах и видах деятельности.

А.Д. Жарков пришел к выводу «Историческая память тогда представляет собой общественную структуру, когда ее главным смыслом является актуализация исторического опыта в культуре через структуры повседневности. Как и любая система, историческая память представляет собой достаточно сложное образование, что обусловлено как ее функциями, так и элементами, ее составляющими»⁴³.

Наличие личностно-деятельностного подхода способно при воспитании исторической памяти реализовать различные тенденции: «бремя белого человека» (Р. Киплинг), «работа с памятью», историческая «промывка мозгов» и т.д. В логике исследования появилось «Наличие множества локальных историй на фоне отхода от детерминизма «вестернизации», что способствовало повышению ценности исторической памяти на всех «незападных» уровнях»⁴⁴.

Мы согласны с профессором А.Д. Жарковым, что «историческую память можно представить, как набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях прошлого, особенно социального опыта, непосредственно в отношении народа. Также она является видом коллективной (или социальной) памяти»⁴⁵.

В то же время «в контексте все большей «демократизации» социокультурного развития историческая память становится политической

⁴³ Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурная деятельность. - М.: МГУКИ, 2012. – С. 174.

⁴⁴ Савельева И.М., Полетаев А.В. История и социальные науки. «Гуманитарные исследования» (ИГИТИ ГУ-ВШЭ), 2005. Вып. 4 (18). - С. 28.

⁴⁵ Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: Учебник. М.: МГУКИ, 2012. - С. 85.

целью, своеобразным «социальным здоровьем» современных обществ «развитой демократии»⁴⁶.

Сегодня правду следует считать, как основную характеристику общественного сознания, которая является базовым элементом исторической памяти.

Научное осмысление процесса воспитания исторической памяти на личностно-деятельностных методологических основаниях указывает, что индивидуальное восприятие зависит не только от действия, а от того, насколько это действие обогащает генетическую программу личности молодого учащегося человека. В этом смысле значительно расширяются возможности действия с историческими материалами. Практически это означает, что осознание новых образований материала по истечению многих лет указывает на возникновение новых психологических установок личности молодого человека как единицы целостного и длительного процесса воспитания и формирования личности молодого человека. При этом необходимо опираться на сущностные национальные характеристики. «Ментальность – это «термин, которым «новая историческая наука» (наиболее влиятельное направление современной зарубежной историографии) обозначает главный предмет своего анализа: социально-психологические установки, автоматизмы и привычки сознания, способы видения мира, представления людей, принадлежащих к одной или другой социально-культурной общности»⁴⁷.

Значит, качество личности в данном аспекте «закладывается» средой и проходит как процесс социализации. Этот процесс имеет высокий уровень воспринимаемого исторического материала. Он глубоко раскрыт болгарскими учеными И. Николовым и Г. Нешевым, которые считают, что память, это своеобразное чудо природы, они назвали ее загадкой

⁴⁶ Хмелевская Ю.Ю. О меморизации истории и историзации памяти // Век памяти, память века. - Челябинск, 2004. - С. 628.

⁴⁷ Гуревич А.Я. Проблема ментальности в современной историографии. В кн.: Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. - М., 1989. - С. 15.

тысячелетий. Действительно, вне памяти человек не был бы человеком в полном смысле этого слова, так как утрачивал бы то, что было с ним, с его существованием и с внешним миром, который он воспринимал»⁴⁸. Это значит, что историческая память – это концепт мышления, соединенный с эмоциональным опытом.

Фундаментальные научные исследования отечественных ученых показали, что историческое сознание вообще не может функционировать без понятия «память». Так Ю. Афанасьев разработал формулу «память – история – сознание»⁴⁹.

На основании этого диссертант показывает, что включение данной формулы в подход исследования на основе личностно-деятельностного подхода происходит диалектически. Другими словами, историческая память интегрирует единичные представления о прошлом, что является детерминацией социально-культурной деятельности. Эту идею разделяет Г. Хальбванс: «памятей столько же, сколько групп людей».

Вот как Н.П. Трубников определял этот процесс: «История и память занимают различные места во временном ряду и подчиняются различным хронологическим принципам: история относится к прошлому, а память – всегда только к настоящему. Благодаря памяти прошлое постоянно пребывает в настоящем, составляет его содержание, «тлеет в настоящем и отдает нам свое тепло, а иногда, вероятно, как старые пережитки, и заражает нас продуктами своего разложения. Оно сохраняется в настоящем и не только как «следы на песке», но и как исток, корень, как зерно настоящего, как его семя и как его стержень, вроде внутренних слоев в стволе дерева или подкорке человеческого черепа, прошлое составляет почву, в которой «зреет» будущее»⁵⁰.

⁴⁸ См.: Николаев И., Нешев Г. Загадка тысячелетия. - М., 1988. – 188 с.

⁴⁹ См.: Афанасьев Ю. Память истории. 50/50. В кн.: Опыт словаря нового мышления. – М., 1989. – с. 38.

⁵⁰ Трубников Н.П. Время человеческого бытия. - М., 1987. - С. 17.

Кроме этого «историческая память концентрируется на общественно-значимых событиях, фактах, тенденциях, констатируя, что оно является общей природой человека. Поскольку процесс воспитания исторической памяти происходит не только в вербальной форме, Ребане Я.К. считает, что он базируется на:

а) «орудиях производства и общественных результатов труда, подчас выраженных в таких понятиях, как «вторая природа» и «материальная культура», в том числе и памятниках архитектуры;

б) объективных социальных отношений, первооснова которых, в конечном счете, отношения производственные;

в) языке в широком смысле этого слова, а также многообразных внеязыковых семиотических средств (знаков, символов и т.д.)»⁵¹.

В системе социально-культурной деятельности символы исторической памяти многообразны.

В широком смысле образование располагает педагогическим процессом, ибо транслирует знания, идеи, умения, оценки. Актуальна демонстрация артефактов истории и культуры, что позволяет обеспечить целостность конкретного процесса. Эту мысль подтверждают французские ученые в труде «Места памяти»⁵², на основании традиционных ценностей французской школы «Анналов».

Шадриков В.Д. этот вопрос рассматривает так «Передавая жизненно важную информацию, индивид координировал свои действия с действиями других членов группы, осуществляющих совместную деятельность. В определенных ситуациях знак мог выполнять функцию приказа, управляющего поведением других. По таким же сигналам, поступающим от других, субъект управляет своим поведением. С развитием речи (второй сигнальной системы) поведение стало управляться речевыми сигналами.

⁵¹ См.: Ребане Я.К. Информация и социальная память: к проблеме социальной детерминации познания / Вопросы философии, 1982. - № 8. - С. 45-16.

⁵² Места памяти. – М.: Прибой, 2007. – 388 с.

Слово, как знак еще ничего не значит для человека, пока он не узнает его значение. Но усвоение слова - значения само требует участия мнемической функции (памяти). Натуральная память культурного человека не редуцируется, а развивается в аспекте придания ей черт оперативности, тонкого приспособления к условиям жизнедеятельности»⁵³.

Это и свидетельствует о том, что личностно-деятельностный подход определяет функции деятельности учреждений культуры.

И прежде всего:

- «- обобщение, сохранение и передача исторического опыта поколений;
- аккумуляирование его в виде системы ценностных ориентаций;
- регулирование жизнедеятельности общества социокультурными нормами коллективного и индивидуального образа жизни;
- создание исторического образа определенного края, района, микросреды»⁵⁴.

С методологической точки зрения функционирование только тогда целесообразно, если для этого созданы оптимальные условия.

В научной литературе «условие», как понятие, стало составным элементом практически во всех науках. Поэтому это понятие несет в себе много смыслов и трактуется как предлагаемые обстоятельства или совокупность факторов в конкретной обстановке, обеспечивающих развитие, воспитание, формирование и обучение учащейся молодежи.

Каждое условие обеспечивает формирование и обучение. Весь вопрос в том, каков будет результат.

В педагогических исследованиях понятие «условие» используется практически в каждой проблематике. В задачу нашего исследования входит изучение влияния организационно-педагогических условий воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры,

⁵³ Шадриков В.Д. Понимание развития в культурно-исторической психологии. – Мир психологии. - № 2, 2012. – С. 21.

⁵⁴ Новиков Л.И. Цивилизация как идея и как объяснительный принцип исторического процесса // Цивилизация. Вып.1. - М.: Прогресс, 1998.

обеспечивающих функционирование специфической системы на более высоком уровне. Сущность исследования определяется методологическим подходом, оказывающим влияние на функционирование исследования объекта, предмета, гипотезу в предельных обстоятельствах организационно-педагогических условий.

Важнейшей функцией деятельности учреждений культуры является «развитие творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений»⁵⁵.

В деятельности учреждений культуры эта функция ориентирует их на позицию, проявляющуюся в желании попробовать себя в том или ином виде творчества, испытать себя в коллективном творчестве.

Изнутри деятельность базируется на организаторской основе. «Организация (франц. organization, от ср.-век. лат. organize - сообщаю стройный вид, устраиваю): 1) внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных и авт. частей целого, обусловленные его строением; 2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 3) объединение людей, совместно реализующих программу или цели действующих на основе определенных правил и процедур»⁵⁶.

Поскольку учреждение культуры – это организованная система, в которой функционируют до двухсот, и даже трехсот форм предметной деятельности, различных социально-культурных программ и волонтерской деятельности, то личностно-деятельностный подход определяет «порядок в использовании терминологии может быть установлен только при введении

⁵⁵ Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации.

⁵⁶ Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – С. 563.

строгих определений: самоорганизация - это неравновесное упорядочение, а организация - равновесное упорядочение»⁵⁷.

Создание оптимальных организационно-педагогических условий в деятельности учреждений культуры позволяет профессионалам и любителям самостоятельно решать все возникшие вопросы в любых сложившихся ситуациях. В ходе нашего исследования были разработаны следующие понятия организационных и педагогических условий.

Организационные условия характеризуются наличием планирования и управления, внешнее и внутреннее на основе должностных инструкций, которые реализуются квалифицированными кадрами, несущими непосредственную ответственность за самостоятельно принятые решения, способность к общению, социальному действию, быстроту ориентировки, конкурентоспособность.

Организационные условия – это совокупность условий, обеспечивающих целенаправленное управление, планирование, организацию, координацию, регулирование и контроль над образовательным процессом⁵⁸.

Педагогические условия – это процесс, обеспечивающий влияние на воспитание личности, коллектива с учетом объективных обстоятельств, ситуации с учетом пространства и времени. Педагогические условия в деятельности учреждений культуры представляют совокупность параметров, регулирующих воспитательный процесс.

Обычно их подразделяют на такие составляющие:

- целеполагание, обеспечивающее связь методологии, теории с практикой учреждений культуры;

- технология достижения цели и научное обеспечение воспитательного процесса;

⁵⁷ Руденко А.П. Самоорганизация и синергетика [Электронный ресурс] / А.П. Руденко. - Режим доступа: <http://spkurdyumov.ru/what/samoorganizaciya-i-sinergetika-a-p-rudenko/>

⁵⁸ Шалин, М.И. Организационно-педагогические условия развития конкурентоспособности личности старшеклассника / М. И. Шалин. Текст : непосредственный // Теория и практика образования в современном мире : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). - Т. 0. - Санкт-Петербург : Реноме, 2013. - С. 47.

- практико-инструментальное использование технологий, обеспечивающих достижение задач.

Создание педагогических условий предполагает наличие задачи, затрагивающей личностные интересы, мотивы, психологические установки, обеспечивающие различные уровни педагогической регуляции.

Учитывая специфику воздействия учреждений культуры на учащуюся молодежь, становится понятно, что существуют организационно-педагогические условия, к ним относятся: социально-демографический состав участников всех коллективов, его способность использовать материальные возможности учреждения, оборудование учебно-воспитательного процесса; творческие возможности субъектов и др., направленные на создание здорового климата среди сотрудников.

Пока в научно-исследовательской литературе единого понятия «организационно-педагогические условия» нет, хотя оно часто используется в педагогике. Этот термин объединяет две составляющие «организационные условия» и «педагогические условия». Общим знаменателем является слово «условие». «Совокупность конкретных условий данного явления образует среду его протекания, от которой зависит действие законов природы и общества»⁵⁹.

Некоторые ученые рассматривают организационно-педагогические условия в двух основных аспектах: «как разновидность педагогических условий, то есть организационные условия включены в содержание понятия «педагогические условия»⁶⁰.

В педагогической науке дефиницию организации рассматривают так: «Упорядоченность определяется количественно как величина, обратная энтропии системы. Направленность организации характеризует соответствие (или несоответствие) системы условиям окружающей среды,

⁵⁹ Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. – General and Professional Education/ - 2012/ - № 1. – С. 10.

⁶⁰ Там же. – С. 13.

целесообразность данного типа организации с целью поддержания нормального функционирования системы и т.п.»⁶¹.

Вывод таков, что существующие компоненты для исследования зависят от упорядочения социально-культурной среды, где соединяются понятия «организационные условия» и «педагогические условия», интегрированные личностно-деятельностным подходом к данному исследованию.

Итак, под организационно-педагогическими условиями автор понимает «педагогическую систему, отражающую совокупность потенциальных возможностей образовательной среды, реализация которых обеспечит эффективное функционирование и развитие педагогической системы.

Охарактеризуем соотношение организационных и педагогических условий. Согласно первому подходу организационно-педагогические условия выступают как разновидность педагогических условий, т.е. организационные условия включены в содержание понятия «педагогические условия»⁶².

Для нашего исследования интересно и мнение Ипполитовой Н.В., которая в своей трактовке понятия «организационно-педагогические условия» выделяет такие признаки:

1) данный вид условий рассматривается учеными как совокупность целенаправленно сконструированных возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического процесса (мер воздействия), способствующих успешному решению задач педагогического процесса;

2) совокупность мер воздействия, отражающих рассматриваемые условия, лежит в основе управления педагогической системой (образовательным процессом или его составляющими) в той или иной ситуации;

⁶¹ Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – С. 439.

⁶² Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. – General and Professional Education / - 2012/ - № 1. – С. 11.

3) указанные меры характеризуются взаимосвязанностью и взаимообусловленностью, обеспечивая в своем единстве эффективность решения поставленных образовательных задач;

4) основной функцией организационно-педагогических условий является организация таких мер воздействия, которые обеспечивают целенаправленное, планируемое управление развитием целостного педагогического процесса, то есть управление процессуальным аспектом педагогической системы;

5) совокупность организационно-педагогических условий подбирается с учетом структуры реализуемого процесса»⁶³.

Все вышесказанное о личностно-деятельностном подходе и его специфике в данном исследовании позволяет обосновать теоретическую модель исследования. Эту мысль подтверждает В.М. Полонский: «критические оценки понятийно-терминологического аппарата, стандартов на термины и определения основных понятий, используемых в научных исследованиях по педагогике, совпадают в том, что в диссертационных работах присутствует нечеткость в трактовке и определении некоторых понятий»⁶⁴.

Далее В.М. Полонский доказывает, что «В качестве методологического основания для исследования, посредством которого может быть представлена научная картина педагогической реальности, целесообразно использовать принципы отражения и соответствия, которые с одной стороны служат основой требования объективности, адекватности результатов познания (категорий, понятий, абстракций, образов, знаний) своим оригиналам, а с другой, выступают в качестве приложения некоторых общих принципов теории познания к анализу конкретного исследования»⁶⁵.

⁶³ Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. – General and Professional Education / - 2012 / - № 1. – С. 13.

⁶⁴ Педагогические исследования; организация, процесс, результат / Под ред. Полонского В.М. - М., 1988. - С.103 - 104.

⁶⁵ Кезин А.В. Менеджмент: методологическая культура / уч.пос. – М.: Гардарики, 2001.

Возникшее противоречие между потребностью методологического осмысления организационно-педагогических условий как предмета исследования определило логику нашего исследования.

1.3. Теоретическая модель воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры

С позиций теории социально-культурной деятельности воспитание исторической памяти учащейся молодежи - сложный механизм, который фиксирует результаты исследования разных составляющих, а значит разных процессов. Поэтому диссертант опирался на реализацию функций и принципов социально-культурной деятельности при организации воспитательных процессов вплоть до формирования теоретической модели.

Теория социально-культурной деятельности обретает организационные действия, которые во многом будут определяться опытом деятельности учреждений культуры. На функциональном уровне деятельности учреждений культуры в этот процесс включаются ценности, несущие главную смысловую нагрузку.

Как отмечает А.Д. Жарков: «Формирование практико-ориентированной и объективно-истинной теории - насущная задача современной социально-культурной деятельности».

По этой причине социально-культурные характеристики объектов «выпадают» из теоретической деятельности: ведь для того, чтобы их обнаружить, необходимы исследования, имеющие человекоразумную природу. Отсюда необходима концентрация на личности при разработке педагогических моделей развития, социализации, воспитания, формирования. Для большинства диссертационных исследований характерен пока еще недостаточно высокий уровень теоретизации науки, слабый характер

влияния, оказываемый на практику, доминирование поиска научной новизны и теоретической значимости.

Новое понимание теоретической значимости исследования – это связь с практикой: знание ответных реакций объекта позволяет прогнозировать практическую деятельность и использовать научные достижения для нужд людей самыми разнообразными способами»⁶⁶.

В контексте исследования автор диссертации опирался на функционирование целостной системы деятельности учреждений культуры.

В этой инфраструктуре надо различать четкую структуру, совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, теоретически обоснованных при разработке теоретической модели с заранее спланированными границами.

Методология личностно-деятельностного подхода позволяет определить теорию модели, ее практическую значимость в упорядочении действий субъектов. Сознание взаимодействия знаний с деятельностью субъектов раскрывается в реальной действительности.

Логика исследования предполагает достижение положительных результатов по различным показателям (эффективности, оптимальности, целесообразности, характере последствий).

В теоретической модели рождаются ростки новизны, которая возникает из противоречий; обозначения генезиса проблемы; наличия ресурсов ее разрешения в учреждениях культуры. Это позволяет шире взглянуть на предмет нашего исследования за счет активизации деятельности. «Деятельность есть специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которого составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития

⁶⁶ Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности. – М.: МГИК, 2012. – С. 34.

наличных форм культуры... Природа деятельности определяется сложным взаимодействием цели, средства и результата деятельности»⁶⁷.

Исследуя теорию деятельности учреждений культуры, диссертант исходил из воспитания личности на основе самостоятельного поиска знаний, способа ее деятельности, как совокупности процессов, которые обеспечивают целостность процесса.

Диссертант при построении теоретической модели воспитания исторической памяти в учреждениях культуры опирался на концепцию личностно-деятельностного подхода И.А. Зимней.

Главным направлением в разработке теоретической модели стало воспитание исторической памяти в учреждениях культуры посредством приобщения к культурному наследию, как способу усиления ценностно-деятельностного воздействия на общество.

Личность в системе общества становится социальной, уже как мыслительный субъект, который входит в цивилизацию на основе повышенных потребностей. В принципе личность осознает актуальность человекоберегающих процессов, а общество формирует личность из динамики потребностей, где ценности определяют направленность и характер протекания процессов.

«Сформированная личность осуществляет переход к сервисному пространству, в котором коэволюционный метод становится внедрением сервисных технологий как способа преодоления кризисных ситуаций»⁶⁸.

Теоретическая модель в деятельности учреждений культуры - это прежде всего вариант морально-этического понимания мира и его основного компонента – исторической памяти.

Историческая память всегда была в центре внимания представителей разных наук. Изучением исторической памяти первыми стали заниматься

⁶⁷ Юдин Э.Г. Системный подход и принципы деятельности. – М.: Наука, 1978. – С. 267.

⁶⁸ Хмелев В.В. Сервис в системе политики. - Шахты, 2001. – С. 16.

Аристотель⁶⁹ и Плотин⁷⁰. Позднее проблемы памяти стали предметом изучения Августина.

Поскольку историческая память способна соединить поколения, накопившие опыт – это позволяет обеспечить культурную преемственность.

Немецкий ученый И.Г. Гердер считал, что «память подразумевается, когда речь идет о процессе культурной трансляции, который обеспечивается ею»⁷¹. И на этом: «развиваются и целые народы, которые усваивают результаты деятельности предшествующих поколений. Это генетический и органический процесс: процесс органический - из-за усвоения и применения переданного, процесс генетический - из-за передачи традиций»⁷².

В отечественном сознании к этому вопросу ближе всех подошел А.И. Герцен, раскрыв понятие «историческое сознание». Затем «данные идеи нашли отражение в трудах множества выдающихся российских ученых: В.О. Ключевского, Н.Г. Чернышевского, К.Д. Кавелина, Н.А. Данилевского, С.М. Соловьева, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева и др.»⁷³.

Следует подчеркнуть мысль о том, что исследование феномена «память» необходимо детально сопровождать изучением его функций. Продуктивно американские и европейские социологи второй половины XIX века в исследованиях активно изучали эти механизмы.

Француз Э. Дюркгейм считал память «элементом системы коллективных представлений, в которых сконцентрирована своеобразная умственная жизнь, более сложная и богатая, чем умственная жизнь личности»⁷⁴.

Американцы Ж. Скотт и Г. Шуман стали использовать понятие «коллективной памяти поколений», подразумевая под ним «коллективные

⁶⁹ Аристотель. Поэтика. Риторика. - М., 2000. - С. 126.

⁷⁰ Плотин. Космогония. - Киев, 1995. - С. 315.

⁷¹ Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977. – С. 230.

⁷² Гумилев Л.Н. Искусство и этнос // Собр.соч. в 12-ти тт. – СПб., 2003. – Т. 9, С. 252.

⁷³ Устьянцев В.В. Социальная память и начало исторического познания // Философские вопросы социального познания. – Саратов, 1990. – С. 32.

⁷⁴ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. - М., 1991. - С. 42.

оценки и коллективное восприятие, представляющие большую значимость в формировании будущего поколения, и членов этого поколения»⁷⁵.

Гумилев Л.Н. понял, что «историческая память связана с зафиксированной памятью о прошлом (где ведущая роль отводится артефактам культуры: сооружениям, летописям, предметам быта, фольклору, эпосу, историческим преданиям). Чтобы наша история стала учителем жизни, для этого необходимо желание общества в использовании исторического опыта, его применении в социальной практике»⁷⁶.

В отечественной науке, особенно в современный период разработана теория информатизации.

Соколов Э.В. отмечает, что теория реализуется в учреждениях культуры через «разговорные языки. А методами их организации выступают: мнение авторитетного лица, предание, система верований, семантически и логически разработанная система знаний, то есть научное мировоззрение.

Исторический опыт личности служит «центром кристаллизации» знаний. Но, «естественная» память, не способна выступить «надежным механизмом культурной преемственности». «Естественная» память, несомненно, не идет ни в какое сравнение по степени надежности с «искусственной» памятью (компьютерной, машинной). Однако долгое время именно она служила достаточно эффективным и единственным способом передачи накопленного социокультурного опыта человечества»⁷⁷.

Сейчас палитра механизмов передачи исторического опыта многократно расширилась. Сегодня ученые обращаются к разуму и чувствам в контексте отечественных ценностей.

Апелляция к сознанию личности учащегося человека структурно увеличивает терминологический язык. Это позволило В.А. Ребрину ввести термин «социальная память», считая, это как «процесс фиксации в

⁷⁵ Шуман Г., Скотт Ж. Коллективная память поколений // Социологические исследования. 1992. - № 2. - С. 47.

⁷⁶ Гумилев Л.Н. Искусство и этнос // Собр. соч. в 12-ти тт. - СПб., 2003. - Т. 9. - С. 317.

⁷⁷ Соколов Э.В. Культура и личности. – Л., 1992. – С. 83-84.

общезначимой форме, хранения (вне индивидуальных голов человечества) и систематизации теоретически обобщенного коллективного опыта, который был добыт в процессе развития философии, науки и образных представлений о мире, который осуществляется обществом с помощью специальных устройств, институтов и средств»⁷⁸.

А.А. Малиновский назвал это «внешней памятью», которая возникает из потребности общества в преемственности познания с сохранением информации из поколения в поколение»⁷⁹.

В.А. Колеватов, исследовав социальную память, считал, что «Изучение должно быть направлено на общество целиком, ибо историческая память хранилище научных знаний, опыта, традиций, художественных произведений, учреждений культуры (библиотек, музеев и пр.), обеспечивающих распространение и тиражирование текстов разного рода, фильмов, картин и др.»⁸⁰.

Естественно, это увеличивает вероятность передачи от поколения к поколению теоретических знаний, опыта. Поскольку историческая память индивидуальна, коллективна, вносит свою лепту в социальную память, то это в свою очередь позволяет выйти и за границы социальной памяти за счет общей культуры, политических взглядов, совокупности отношений ко всему спектру общественных связей.

Как видим, историческая память - это не только отношения детей и отцов, старшего поколения и молодежи. Дойти до истины феномена исторической памяти – значит изучить вертикальные и горизонтально-вертикальные связи, проанализировать базовую составляющую исторической памяти, историческое сознание.

⁷⁸ Ребрин В.А. Методологические проблемы социалистического общественного сознания. - Новосибирск, 1974. - С. 26.

⁷⁹ Малиновский А.А. Проблема социального и биологического // Биологическое и социальное в развитии человека. – М., 1997. – С. 221.

⁸⁰ Колеватов В.А. Социальная память и познание: Автореф. дисс... докт. филол. наук. – М., 1994. – С. 41.

Такая структуризация познания исторической памяти открывает большие возможности для деятельности специалистов учреждений культуры.

В XX веке постепенно Морис Хальбвакс и Пьер Нора, а XXI веке в России И.М. Савельева, А.В. Полетаев, Л.П. Репина – стали эффективно проводить работу по структуризации познания, объединив понятия «историческое сознание» и «историческая память». Отечественный ученый Ю. Левада определил, что: «понятием «историческая память» охватывается все многообразие созданных наукой или стихийно сложившихся форм, где общество осознает, оценивает и воспринимает свое прошлое, то есть воспроизводит свое движение во времени»⁸¹.

Историческое сознание определяет движение личности во времени и пространстве. Для развития массового исторического сознания необходимо: свободное воображение личности, способности вымысла, реконструкция целостной картины прошлого в деятельности учреждений культуры. Отношение к прошлому представляет интерес в данном контексте, прежде всего, в связи со сложившейся международной ситуацией, когда все страны Запада под руководством США и, прежде всего, страны НАТО, способствуют беспрецедентному искажению истории и правды о Великой Отечественной войне.

Героическое прошлое эмоционально воспринимается массовым сознанием народов России, на которую было совершено варварское нападение и погибло более 20 млн. человек. Раны этой войны еще не зажили, хотя памяти свойственно с годами стирать границы между вымышленной и достоверной картинами событий. Социально-культурная память являет неразрывную связь между поколениями, в деятельности учреждений культуры ее можно воспитывать посредством многих эмоционально-выразительных средств. Связь между прошлым и настоящим в историческом сознании обеспечивается достоверностью информации. Достоверность дает возможность реконструкции исторических событий с достоверными

⁸¹ История и память / под ред. Л.П. Репиной. – М., 2006. – С. 16.

фактами. Тогда прошлое становится опытом социальной жизни. Без истории современное общество не сможет осознать себя и определить пути своего развития.

Вся история социально-культурной деятельности детерминирована историческим сознанием. Здесь изоморфизм между культурой и социумом представляет собой единый механизм индивидуального и коллективного сознания. Это значит, что достоверный факт в человеческом сознании имеет свою спецификацию.

Лотман Ю.М. выделяет асимметрию человеческой культуры.⁸² В.В. Иванов разработал общечеловеческие семиотические модели фундаментальных свойств человеческого сознания.

Заслуживает внимания научный труд «Культурная память» изданный в Германии Я. Ассманом, где он, опираясь на исследования древних культур, разработал теорию, которая базируется на двух видах памяти: культурной и коммуникативной. «К коммуникативной памяти приобщаются все члены группы, где знание приобретает вместе с повседневной коммуникацией и языком. Культурная же память имеет всегда своих носителей (жрецов, шаманов, ученых, бардов, писателей, художников и т. д.).

В противоположность коммуникативной, культурная память не может распространяться сама по себе, она нуждается безусловно в специальной заботе, и, следовательно, всегда должна подвергаться контролю. В культурной памяти, по мнению Я. Ассмана, прошлое будто «сворачивается в символические фигуры, а к ним прикрепляются воспоминания...»⁸³.

Строгий порядок расположения экспонатов в помещениях, проведения экскурсий позволит создать организационно-педагогические условия для внедрения социально-культурного сознания и исторической памяти посетителям всех возрастов. Наличие в учреждениях культуры огромного арсенала всех видов искусств позволяет эмоционально воздействовать на

⁸² Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб: Искусство-СПБ, 2000. – С. 567.

⁸³ Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом, и политическая идентичность в высоких культурах древности. – М., 2004. – С. 54-55.

воспитательный процесс, поэтому деятели культуры, специалисты социально-культурной деятельности активно обращаются к образности, а особенно к художественной. Это произведения художественной литературы и искусства, которые основываются на документах и формируют представление о прошлом. Наиболее эффективен интегрирующий, мобилизующий потенциал образного восприятия прошлого в учреждении культуры. Именно учреждения культуры могут сегодня проводить государственную культурную политику, основанную на принципе правдивости в передаче событий прошлого, не искажая их сути.

Учреждения культуры взаимодействуют со всеми структурами, в которых историческая память находит свое место в душе, во всех субъектах, и для этого необходима повседневная практика.

Сегодня наиболее популярными в деятельности учреждений культуры по данному направлению стали такие формы как:

- бессмертный полк – самая мощная воспитательная акция;
- тематические вечера «мужества», «героизма» земляков-Героев Советского Союза и Кавалеров орденов Славы, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, трудового фронта;
- участие молодежи в поисково-исследовательской, краеведческой деятельности;
- целый комплекс форм в музеях Боевой Славы нашего народа;
- установление мест гибели, захоронения павших в Великой Отечественной войне;
- поиск и захоронение останков «без вести павших» солдат;
- оказание благотворительной помощи ветеранам войны и труда (тимуровская работа);
- взаимодействие с ветеранскими организациями;
- проведение совместных акций с Советами Ветеранов, Комитетом солдатских матерей, РВК, РОСТО – ДОСААФ, музеями;
- создание электронной версии Книги Памяти.

Наиболее популярными стали олимпиады, посвященные важнейшим событиям истории, интеллектуальные встречи (сборы, круглые столы), приуроченные к знаменательным датам истории России.

Определяя поисково-исследовательские задачи, педагоги и специалисты учреждений культуры создают педагогические условия осваивания общественно-исторического опыта молодежи.

Социально-культурные программы по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины: традиционная ежегодная Вахта памяти у Вечного огня 9 мая учащихся; уроки Мужества; Дни Воинской славы; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; поздравления и выступления с концертами перед ветеранами войны и труда в микрорайоне; праздники улиц, скверов, бульваров, героев войны и фронтового труда; сбор материала о судьбе своих предков, родственников – участников ВОВ, локальных войн. Сюда же можно отнести знакомство с семейными реликвиями, хранящими память о войне; празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов; проведение военно-спортивной игры «Зарница»; спортивных соревнований, а также других праздничных программ (концертов), посвященных великим праздникам.

Примером приобщения учащейся молодежи к истории России является Всероссийская телевизионная олимпиада «Умницы и умники». Автором и ведущим передачи бесспорно является Ю.Вяземский. Это программа - «долгожитель» - она выходит с 1992 г. И передача по праву занимает особое место, ибо аналогов её не существует. В ней состязаются самые знающие, толковые и одаренные старшеклассники со всей страны. Причём, в самых широких областях: истории, литературы, географии, философии... Молодежь – это будущее России, они будут передавать традиционные ценности последующему поколению, воспитывать своих детей, воспитывать патриотов своей страны, передавать правдивую историю России из поколения в поколение.

М.В. Ломоносов писал: «Что может собственных Платонов, и быстрых разумом Ньютонів Российская земля рождать».

Программа полезная и познавательная не только для учащейся молодежи, но и вообще для всех граждан. Сегодня стоило бы больше времени уделять истории Великой Отечественной войны, ведь переоценить значение нашей Победы невозможно. Она разрешила вопрос не только о жизни и смерти СССР, но и всей цивилизации. Сейчас история переписывается, искажается, западные СМИ нацелены на то, чтобы обесценить победу СССР в Великой отечественной войне.

Ярким примером незнания своей истории современными деятелями искусства является памятник Михаилу Калашникову. «На памятнике изобразили вместо нашего автомата, немецкую винтовку. У второй части памятника, скульптурной композиции Архангелу Михаилу – на гранитном постаменте размещено бронзовое панно с инструментами конструкторского бюро и чертеж, по которому специалисты определили, что это – штурмовая винтовка немецкого конструктора Хуго Шмайссера»⁸⁴.

«В Санкт-Петербурге прошла выставка «Свиное рыло», где была выставлена картина Кирилла Миллера. Жуткая пародия на международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк»»⁸⁵.

Остановимся на подвиге Панфиловцев. В 1941 году, в ноябре, началось контрнаступление на Москву. Советские войска получили приказ задержать врага любым способом. Бойцы 316-й стрелковой дивизии, которой командовал Иван Панфилов заняли позицию на шоссе в семи километрах от небольшого города под Москвой – Волоколамска. 16 ноября, ночью, наступающим танковым частям был дан отпор. За время сражения были уничтожены 18 бронированных машин противника и атака соперника была задержана. Все 28 бойцов погибли. Битве за Москву отводилась важнейшая

⁸⁴ Бесогон TV. Дьявол кроется в деталях. <https://www.youtube.com/watch?v=cL7e2SWtXdA>

⁸⁵ Бесогон TV. Дьявол кроется в деталях. <https://www.youtube.com/watch?v=cL7e2SWtXdA>

роль в ходе войны. И она была проиграна оккупантами. Навсегда остался в истории подвиг героев-панфиловцев, им было присвоено звание Героев Советского Союза. В 1975 году на месте боя был возведен мемориальный ансамбль из гранита «Подвигу 28», который состоит из шести фигур, олицетворяющих воинов шести национальностей, сражавшихся в рядах панфиловцев.

Сегодня западные СМИ ставят под сомнение сам факт подвига, пытаются транслировать нашей молодежи ложные сведения о боевых действиях советских солдат, утверждают, что Президиум Верховного Совета СССР незаслуженно наградил 28 героев-панфиловцев.

Возникает вопрос: «Что сегодня происходит с исторической памятью? Ответ таков: идет тотальное разрушение исторической памяти, переписывается история Великой отечественной войны, история России в целом, навязываются ложные постулаты, обесценивается значимость Победы в Великой Отечественной войне.

Очевидно, что в настоящее время проблема воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры актуальна. Необходимо использовать весь имеющийся ресурс учреждений культуры, направить их деятельность на решение этой проблемы, чтобы воспитать достойное поколение, настоящих патриотов своей страны, привить молодежи любовь к своему Отечеству, своим предкам, воспитать достойного гражданина России на традиционных ценностях нашей страны.

Сегодня у нас огромное число памятных мест, которые существуют потому, что символизируют и утверждают правду истории, правду жизни.

Это воспитывает отношение к исторической памяти, понимаю смысла «истории». Следовательно, теоретическая модель включает теоретический подход к деятельности учреждений культуры на основе событийности, то есть совокупности событий, оставивших незабываемый сигнал в исторической памяти. Событийный ряд должен быть выстроен в каждом

сценарии любой социально-культурной и культурно-досуговой программы. Этот подход наиболее значим для нашего исследования.

Процесс воспитания исторической памяти становится общественно значимым, а, следовательно, оказывает свое влияние на сознание и поведение людей. Знание истории и понимание своей личной причастности к ней, уважение своего народа позволяет преодолеть ограниченность личности.

Следовательно, необходимо теоретически обобщить опыт исследований, использование которого в современный период обогатит историческое сознание, которое в свою очередь связано с «памятью духа». К сожалению, осмысление событий истории, как специальное исследование, сегодня это не очень востребовано.

Сегодня существует два подхода к проблеме освоения опыта. Это неотрейдинг, который опирается на бессознательное и архетипы, модели сознания и чувствования. Позиция отечественных ученых исходит из сознательного в передаче социального опыта. Именно тогда возникает доверие у принимающего опыт к передающему. Очевидно, что разрыв поколений связан с потерей авторитета родителей, учителей, старших товарищей. Это отрицательно влияет на передачу прошлого опыта. Для передачи социального опыта актуально обратиться к воспитанию патриотизма, без которого социально-культурное сознание и память не могут функционировать.

Патриотизм, с теоретической точки зрения, выполняет те же функции социально-культурной деятельности, что и историческая память. Значит, социально-культурная деятельность рассматривается как хранитель артефактов, без знания которых трудно общаться с учащейся молодежью.

Поэтому одна из важнейших задач социально-культурной деятельности – сохранение прошлого опыта общественного сознания народа, общества, страны.

С точки зрения педагогики, которая представляет систему, как и социально-культурная деятельность, но со своим набором структурных

элементов – патриотизм есть многогранное духовное образование, обеспечивающее связь времен и пространств. Общим предметом исследования этих научных специальностей является единый взгляд на историю.

Отсутствие в российском обществе объединительной идеи, стратегических целей, положительных идеалов отрицательно сказывается на деятельности учреждений культуры.

В исторической памяти тесно взаимосвязаны правда и вымысел, фейк, построенный на лжи, интерпретированные мифы с легендами. Умение отделять «зерна от плевел» позволяет принимать обоснованные, продуманные действия в подготовке и проведении социально-культурных программ и предметной деятельности.

Содержание перечисленных форм позволяет принимать обоснованные, продуманные действия в подготовке и проведении программ и предметной деятельности. И здесь велико понятие пространства-времени.

Пространственно-временной взгляд на предмет исследования позволяет акцентировать внимание на современной структуризации технологических процессов.

Социально-культурную деятельность надо понимать, «во-первых, как синтез всех сфер жизни общества; во-вторых, как итог творческой деятельности общества и, наконец, в третьих, фундаментальная бытийная основа, которая проявляет себя не только в виде предметов материальной культуры (артефактов), сколько в виде живых духовных комплексов, индивидуальных и коллективных. При этом живые формы культуры наиболее значимы, так как именно живые процессы социальных взаимодействий и диалогов определяют степень практического освоения и наследования культуры материальной»⁸⁶.

⁸⁶ Мамаева О.Б. Социально-историческая память как базис национального характера русских. Дис... к. филос. н. - Нижний Новгород. - С. 14.

Значит, на практике необходимо строить деятельность на патриотической направленности, идеалах добра, справедливости и правды.

Учащаяся молодежь живет, получает образование, действует во имя своей идеи, во имя того, чему они могут себя посвятить на основе закона преемственности, передающего последующим поколениям духовные и материальные ценности.

Деятельность учреждений культуры предполагает наличие материальной базы, кадрового состава и большого числа активистов, помогающих на общественных началах в качестве волонтеров.

В здоровой атмосфере любого коллектива учреждения культуры использование на практике возможности воспитания исторической памяти у учащегося молодого человека будут наиболее эффективными.

У учащейся молодежи ежедневно происходят события, имеющие значение для современной истории. Однако их оценка не заслуживает внимания, а жаль. Поскольку историческая память - это учитель жизни, то надо на собственном опыте не допустить ошибок. Главное не забыть ничего и передать последующим поколениям фактологическую составляющую.

Наше общество постепенно приходит к идее освоения истории и культуры. А это золотой багаж отечественной мысли, чье творчество во веки веков обогатит идеи патриотизма, основанного на любви к Отечеству.

Исторические события зафиксированы в различных формах исторической памяти: политике, науке, религии, такими средствами как памятники, архивы, книги, артефакты и т.д. В каждом государстве существуют знаки, символы, мифы, сказки, устное народное творчество и т.д. Социально-культурная деятельность сохраняет, развивает и реализует правдиво, целеустремленно данные сведения истории.

Изучение механизмов целенаправленного воспитания исторической памяти развивает, опираясь на методологическую основу общей педагогики, теорию социально-культурной деятельности и основные механизмы реализации теории в практику.

В учреждениях культуры язык исторической памяти «становится образным, метафоричным в высокой степени. Стратегия описания мира памяти с помощью пространственных метафор восходит к классическому исследованию Пьера Нора о «местах памяти»⁸⁷.

Помимо этого, следует обратить внимание специалистов социально-культурной деятельности на то, что основное выразительное средство есть живое слово, которое обеспечивает механизм общения.

Э.В. Соколов подчеркивает, что для «усвоения памяти необходимы два условия: наличие знаковых систем и «определенного метода упорядочения ... информации по ее ценности и содержанию. Наиболее употребительными знаковыми системами являются разговорные языки. Методы их организации: предание, мнение авторитетного лица, система верований, логически и семантически разработанная система знаний, т. е. научное мировоззрение»⁸⁸.

Все механизмы социально-культурной деятельности могут вносить креатив в понимание смысла истории, поскольку учащаяся молодежь в своем большинстве понимает, что жизнь фактически каждого человека носит событийный характер. Поэтому деятельность учреждений культуры должна осуществляться сегодня в режиме современной жизни.

Юношеский возраст характеризуется стремлением каждого молодого учащегося человека проявить самостоятельность, самоутвердиться, стать конкурентно способным, развить свои дарования, креатив. У молодежи становление исторического самосознания происходит по нескольким направлениям. Внутренний мир личности осваивает посредством эмоций исторические события как состояние своего «Я». В этот момент появляется чувство любви к Родине, происходит осознание текущего времени, приходит понимание значение того, что создано твоими предками. Молодой человек начинает задумываться о смысле жизни, о своих планах, он становится целеустремленным, изменяется отношение к жизни, что позволяет

⁸⁷ Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж. - М.: Винок. - СПб., 1999. С. 17-50.

⁸⁸ Соколов Э.В. Культура и личность. - Л., 1992. - С. 51.

последнему реализовать свой жизненный план как важный элемент исторической памяти. Постепенно формируется целостное представление о самом себе, всей совокупности общественных отношений.

Учащаяся молодежь представляет наиболее работоспособную часть общества, выдерживающую наибольшие психические и физические нагрузки. Она овладевает сложной интеллектуальной деятельностью. В это время молодой учащийся человек избирает и накапливает потенциал для осуществления профессиональной деятельности.

Неоднократно проведенный опрос среди студентов кафедры культурно-досуговой деятельности Московского государственного института культуры показал, что для студентов основными проблемами являются проживание в общежитии – 64 %, получение стипендии – 92 %. Связь с окружающей действительностью на основе исторической памяти, сопричастности и ответственности перед обществом на пятом месте.

Поэтому конструирование теоретической модели привело к появлению следующей матрицы, представленной в Таблице 1.

Таблица 1

Матрица теоретической модели

Цель: патриотической памяти	воспитание	Средства	Результат
--------------------------------	------------	----------	-----------

I УРОВЕНЬ

Познавательно-эмоциональный				
-----------------------------	--	--	--	--

Познание смыслов

Знания

Эмоциональное восприятие

Оценка события

Реализация в деятельности учреждений культуры
--

II УРОВЕНЬ

Содержательно-информационный модуль

Сущностные компоненты исторической памяти

III УРОВЕНЬ

Реализация процесса воспитания исторической памяти в учреждениях культуры

I ЭТАП

Проблемно-целевой

II ЭТАП

Поисковый потребности, мотивы,
определение действий, нахождение путей
реализации целей и задач

III ЭТАП

Деятельностный (развитие навыков
профессиональной деятельности)

IV ЭТАП

Рефлекторно-закрепляющий
(совершенствование навыков
профессиональной творческой деятельности)

V ЭТАП

Самостоятельная творческая деятельность
студентов (реализация творческого
потенциала)

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные слагаемые теоретической модели представляют собой совокупность элементов и компонентов, выстроенных на заявленной инвариантной методологической структуре конкретными условиями реализации модели.

Предлагаемая автором диссертации теоретическая модель включает следующие компоненты:

- ценностно-ориентированный, подкрепленный эмоциональной составляющей;
- сущностно-содержательный компонент, раскрывающий потенциал процесса воспитания исторической памяти, и делающий осмысленным все виды деятельности;
- интеллектуальный, накапливающий знания о правдивых событиях, отношении к ним.

Теоретическая модель воспитания исторической памяти строится на 3-х основных принципах:

- системный (интеграция знаний, навыков и умений в области психологии, педагогики, истории);
- мотивационно-стимулирующий (связь учебной и внеучебной деятельности учащегося молодого человека, опыт личностного ориентирования, выбора, позволяющий практически воплотить теоретические знания, навыки и умения в творчестве, посвященном патриотической проблематики;
- принцип единства художественного и историко-культурного, а также взаимосвязь художественно-творческой и просветительской видов деятельности.

В учреждениях культуры необходимо создание организационно-педагогических условий и эмоционально-эстетической среды в процессе воспитания исторической памяти. Взаимодействие и взаимопроникновение всех компонентов осуществляется в конкретных условиях.

Одна из важных задач сегодня - осознание специалистами творческих коллективов учреждений культуры важности добиваться положительных эмоций у его участников. В учреждениях культуры учащийся молодой человек испытывает чаще, чем в других местах «разделяемые коллективные положительные чувства» патриотического переживания «исторической памяти».

Разработанная теоретическая модель воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры реализовывалась поэтапно, что представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Поэтапная реализация теоретической модели

I-ый этап: потребностно-перцептивный				
Изучение исторических, педагогических, психологических, источников	Освоение ценностных ориентаций	Развитие сознания, самосознания, памяти	Воспитание исторической памяти	Эмоциональное восприятие всего комплекса социально-культурных воздействий
II-ой этап : методолого-теоретический				
Подходы	Задачи	Функции	Принципы	
Личностно-деятельностный, теория организации художественно-образной среды	Создание организационно-педагогических условий воспитания исторической памяти в учреждениях культуры	Деятельности учреждений культуры: воспитательная; образовательная; развитие творческих способностей; информационно-просветительная	Правдивости, целостности, научности, дифференцированного подхода, преемственности	
III-ый этап: содержательно-деятельностный				

<p>Организационно-педагогические условия</p> <ul style="list-style-type: none"> • Четкое взаимодействие организационного процесса и педагогического процесса; • Мониторинг кадрового и педагогического состава на наличие компетенций на соответствующие виды деятельности; <ul style="list-style-type: none"> • Интеграция организационных и педагогических условий; • Создание здорового климата и творческой атмосферы в учреждении культуры; • Организационно-педагогические условия, обеспечивающие творческий процесс в предметной деятельности любителей и технологический процесс подготовки и проведения социально-культурных программ; <ul style="list-style-type: none"> • Цифровизация социально-культурной деятельности 		
<p>IV-ый этап: оценочно-результативный</p>		
<p>Критерии</p>	<p>Диагностические методы</p>	<p>Критерии</p>
<p>Когнитивный; эмоциональный; поведенческий; мотивационный</p>	<p>Анкетирование учащейся молодежи, педагогов, специалистов учреждений культуры; экспериментальные программы</p>	<p>Низкий Средний Высокий</p>
<p>Результат: возрастает уровень воспитания исторической памяти</p>		

Разработанный вариант теоретической модели воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры имеет потенциал дальнейшего исследования с дидактической точки зрения познавательного характера и практической педагогики.

Все вышеизложенное показывает, что воспитание исторической памяти у учащейся молодежи будет успешнее, если: будут учтены непосредственно побуждающие мотивы освоения исторической информации, педагогические задания, индивидуальные, познавательные задачи, интересны; эмоциональные особенности учащейся молодежи и созданы оптимальные организационно-педагогические условия.

Тогда «сложившееся понятие «историческая память» ныне может быть проанализировано и осознано не только с точки зрения психологии, но и с позиций социальной антропологии, которая неотделима от культурологии и позволяет рассматривать культурные процессы в динамике их исторического развития»⁸⁹.

Социально-культурный опыт показывает, что исторические события в масштабах мира, страны, региона, микросреды теоретически эффективно можно создавать на основе художественных произведений, вызывающих конкретные ассоциации.

Представленная теоретическая модель разработана на основе теории социально-культурного развития окружающей среды и теории художественного развития личности в процессе функционирования учреждений культуры.

⁸⁹ См.: Сильвестров В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. – М., 1990, с.86.

Выводы по первой главе

Историческая память – это общечеловеческий и российский опыт, зафиксированный в сознании и выстраданный в процессах исторического развития. Воспитание исторической памяти в учреждениях культуры и в социуме зависит от мировоззрения учащейся молодежи, ее восприимчивости к этому феномену, национальной культуре, традиционным российским ценностям. Следовательно, это сложный и многогранный процесс, который определяется сознанием молодого учащегося человека.

Воспитание исторической памяти – общественно значимый процесс, он оказывает свое влияние на сознание и поведение учащейся молодежи. Знание истории и понимание ее, позволяет преодолеть ограниченность личности, поскольку память представляет собой процесс сохранения прошлого опыта, обогащает историческое сознание. Осмысление исторического события – традиционный подход, который становится двигателем для воспитания патриотизма.

В учреждениях культуры учащаяся молодежь воспринимает происходящее о Великой Отечественной войне по-особому. Прежде всего, это личное участие в поисковых экспедициях, в подготовке и проведение социально-культурных программ и повседневной предметной деятельности в коллективах художественной самодеятельности, клубах по интересам и любительских объединениях.

Личностно-деятельностный подход, избранный автором данного исследования, представляет сложную многофункциональную, научно обоснованную систему, функционирующую по общим законам педагогики и психологии. Это означает, что историческая память развивается, воспитывается, формируется по общим законам психологии и педагогики в сфере общественного сознания.

Особый интерес в этой связи для нас представляет анализ научных концепций личностно-деятельностного подхода в педагогических условиях деятельности учреждений культуры по воспитанию исторической памяти у учащейся молодежи.

Построение теоретической модели воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры – это прежде всего попытка обогатить теорию социально-культурной деятельности.

В сложившейся системе «методология – теория», трансляция теоретических знания об исторических событиях осуществляется по вертикальным и горизонтальным связям. Технологический процесс структурирован типологически на основе концепции профессора А.Д. Жаркова при создании оптимальных организационно-педагогических условий. В процессе внедрения организационно-педагогических условий в деятельность учреждений культуры целесообразно использовать следующий комплекс методов исследования:

- побуждающие мотивы учащейся молодежи в деятельности постоянно действующих коллективов и новых форм социально-культурных программ;
- перспективное рассмотрение исторического материала, направленного на достижение цели;
- выяснение объема структурных элементов, характеризующих социально-культурные аспекты с исторических позиций;
- создание позитивного эмоционального состояния участников во всех учебно-творческих процессах.

Итак, разработанные методологические, теоретические и технологические системы организационно-педагогический условий воспитания у учащейся молодежи исторической памяти позволяют классифицировать организацию различных ситуаций по степени проблемности и логического структурирования исторического материала.

Глава II. ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ВОСПИТАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

2.1. Диагностика процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода

Диагностика – неотъемлемый компонент педагогического исследования. Для нашего изыскания оно имеет исключительное значение в связи со спецификой предмета исследования. Использование большого многообразия форм, средств и методов позволяет точнее осуществить замеры на всех этапах опытно-экспериментальной работы.

Утеря интереса педагогов и специалистов учреждений культуры к проблеме исторической памяти может разрушить и деформировать целостный механизм функционирования этого процесса.

Основными критериями воспитания исторической памяти учащейся молодежи является отношение педагогов и специалистов учреждений культуры к этому феномену.

Поскольку историческая память вместила в себя политические, экономические, социальные, военные, психологические теории и практики, другими словами всю структуру общества, то и на западе создаются технологии, невиданные до сих пор в истории человечества по масштабам клеветы, фактов, вливания денежных средств через НКО, в том числе и в учреждениях культуры. Характер социокультурной ситуации в обществе и определяет главное условие для построения педагогического процесса воспитания исторической памяти в учреждениях культуры.

Личностно-ориентированный подход в диагностике обеспечивает структуру и ее содержание, то есть смысловое наполнение на всех этапах исследования.

Самый сложный компонент у учащейся молодежи в контексте исследования – это уровень сознания. Диагностика в исследовании сознания позволяет определить его уровень в различных аспектах поведения молодежи.

Мухина В.С. считает, что «Сознание выступает как особая внутренне присущая человечеству реальность, как особый внутренний мир, как самосознание каждого отдельного человека. Сознание – особое состояние психической жизни определенного сообщества и конкретного человека, выражающееся в интеллектуальном постижении предшествующего опыта поколений (прежде всего, своего сообщества), а также в эмоционально-нравственной сфере конкретных сообществ и каждого отдельного человека, принадлежащего конкретному сообществу»⁹⁰.

В русском языке понятие «сознание» было введено Н.М. Карамзиным. Сознание - это калька с латинского *conscientia*. Структура сознания состоит, на наш взгляд, из решения, знаний и потребности поведения. Затем социально-культурная память. Это полное осознание какого-то явления, события и отношение к нему.

В структуре воспитания социально-культурной памяти помимо мотивации, смыслов, есть направления деятельности, что придает социально-культурной деятельности, ее объектам и условиям деятельности учреждений культуры субъективный подход.

Личностно-деятельностный подход – это концентрация внимания всех субъектов процесса воспитания исторической памяти в учреждениях культуры, которые располагают огромным арсеналом средств

⁹⁰ Мухина В.С. Развитие сознания и самосознания в контексте пересечения реалий условий бытия в исторической динамике. – М.: Мир психологии, 2012. - № 2. – С. 77.

интеллектуального, эмоционального и эстетического воздействия на сознание молодежи.

Личностно-деятельностный подход формирует особое сознание, объединяя усилия актива, специалистов, педагогического состава участников всех творческих коллективов в одном направлении деятельности. Педагог в творческом коллективе – это не только наставник, а прежде всего диагностик и помощник в воспитании исторической памяти.

С.Л. Рубинштейн рекомендовал «внешнее через внутреннее» как первое направление – знание и учет особенностей внешних факторов, которые в определенный момент способны оказывать воздействие на личность. К внешним факторам относятся: социально-экономическое, социально-психологическое окружение личности; макро- и микросоциум, в котором она находится. Второе направление – это знание и учет особенностей самой личности; гендерные особенности; уровень обученности тому или иному виду деятельности; индивидуальные способности и качества присущие каждому конкретному человеку.

Все вышесказанное происходит в перцептивно-коммуникативном процессе в деятельности учреждений культуры.

Личностно-деятельностный подход обеспечивает как перцептивно-коммуникативный процесс, так и процесс общения. Объединяют их ценностные ориентации, формы, и выразительные средства, обеспечивающие поведение молодежи в этих конкретных обстоятельствах.

В данном контексте специалисты и педагоги учреждений культуры призваны учитывать индивидуальные особенности учащейся молодежи, ее принадлежность к конкретному коллективу, активность участия в нем.

Диссертант предполагает, с позиций логики исследования, установление уровней сознания учащейся молодежи, задействованной в деятельности учреждений культуры. Стартовое состояние зафиксировано в экспериментальных и контрольных базах на констатирующем этапе эксперимента. Здесь опять же надо подчеркнуть, что все происходило в

повседневной жизни учреждений культуры и было сделано для удобства получения данных и их анализа.

При исследовании поведения молодых людей ставились оценки по пятибалльной системе, что свидетельствовало о более точном изучении уровня сознания. Пять баллов – самый высокий уровень воспитания исторической памяти, отношение к ней, внутренний мир молодого человека.

Диагностировать деятельность учреждений культуры по организации процесса общения и, тем более, перцептивно-коммуникативного процесса представляло определенную сложность.

Во время социально-культурной программы и до ее начала происходит межличностное взаимодействие на сцене участников со зрителем. Участник, погруженный в действие, опосредовано общается со зрительным залом.

В 2016 году на констатирующем этапе было проведено анкетирование участников эксперимента. Опрос показал следующее. На вопрос «Как Вы относитесь к состоянию современной исторической памяти?», ответы были следующие: «совершенно не удовлетворяет» – 54%; «в значительной степени не удовлетворяет» – 27%; «удовлетворяет» – 18%.

Мнения разделились у учащейся молодежи по пониманию современного отношения стран Запада к конфликтам на переговорах. 38% ответили, что необходимы навыки межнационального общения; 35% считают, что барьеры можно преодолеть, зная правду об исторических событиях; 25% ответили, что им «все равно».

На вопрос «Какие проблемы мешают деятельности учреждений культуры?» были получены такие ответы: «основная угроза – безработица» – 22%; «пьянство» – 16%; «плохое материальное положение» – 15%; «возможность возникновения военных конфликтов» – 14%; «по всем вопросам» – 13%; «отсутствие уверенности в завтрашнем дне» – 18%.

Анализ полученных данных позволил продолжить диагностику. Далее из анализа всех компонентов предмета исследования вырисовывается

иерархия уровней организационно-педагогических условий, изучаемых явлений как единой целостной системы.

Динамику процесса общения и перцептивно-коммуникативного процесса важно рассматривать как различные специфические измерения, где трудно зафиксировать изменения в сознании учащейся молодежи без создания психологических тестов.

В процессе диагностики в учреждениях культуры стала создаваться «полифония» процессов общения. А это дело сложное и многогранное. Поскольку наиболее популярными являются театральные коллективы, то восприятие спектакля со сцены и коммуникативность со зрительным залом можно зафиксировать, как единый процесс создания спектакля и его показа. Значит, построить перцептивно-коммуникативный процесс необходимо так, чтобы он стал оцениваемым с точки зрения эффективности формирования исторической памяти как у участников постановки, так и у зрителей. Тогда мотивация у педагогов и режиссера, у участников театрального коллектива будет развиваться именно в том направлении.

Первый срез стартового состояния по развитию мотивов на участие в процессе воспитания исторической памяти вывел диссертанта на такие показатели.

Низкий уровень свидетельствует о том, что зафиксировано желание учащейся молодежи уйти от воздействия асоциальных групп, знакомых, соседей – 48%. Средний – это достаточный уровень культуры поведения – 37%.

Высокий уровень культуры поведения учащейся молодежи указывает, что общении друг с другом необходимо на базе взаимного уважения, как в коллективной деятельности, так и в досуговых ситуациях, не имея широкого диапазона мотивации – 15%.

Все составляющие: общение, перцептивно-коммуникативный процесс, творческий замысел, репертуар и т.д. позволяют зафиксировать положительные изменения в развитии мотивации в сложной

социокультурной ситуации в стране, регионах и социуме, где влияние Интернета становится все менее отрицательным.

В следующей фазе диагностики процесса воспитания исторической памяти продолжались поиски изменения структуры поведения учащейся молодежи в этом вопросе.

Главная причина участия в деятельности учреждений культуры – это желание раскрыть свои творческие способности, самореализация. Все эти мотивы формируют потребности к коллективной деятельности, а затем и коллективной памяти.

В контексте темы диссертационного исследования, осознанный выбор волеизъявления в общении, культуре речи определяет всю совокупность линий поведения, обучения и развития учащейся молодежи. Поэтому педагогам-специалистам, активистам в предметной деятельности нужно учитывать, что учащаяся молодежь созревает в своей собственной культуре.

Отсюда, оценка всех направлений деятельности учреждений культуры зависит от общего абриса, который проявляется в социокультурной ситуации, то есть отношения населения к ценностям общества в конкретный исторический период.

Критериями стали: когнитивный, эмоциональный, поведенческий и мотивационный.

Далее был сделан упор на диагностику деятельности учреждений культуры, где акцент направлен на изучение общения как совокупности смысловых единиц, собранных в единую структуру сознания, социально-культурной и исторической памяти, уважения к истории, традициям, этносам.

В обширной палитре жизненных ситуаций деятельность учреждений культуры позволяет зафиксировать ценностные отношения субъекта ко всей совокупности отношений личности, как проявления уровня сознания учащейся молодежи. В данном случае просматривая спектакль, зритель воспринимает его в зависимости от организационно-педагогических условий.

Диагностика вывела диссертанта на мысль о необходимости воссоздания социально-культурного фона жизни социума посредством воспоминаний о самом тяжелом периоде российской истории.

Для чего была осуществлена целая серия экспериментальных социально-культурных программ логично и последовательно выстроенных и по времени и территориально. Были проведены программы о преемственности поколений. Исторические и социально-культурные оценки позволяли понять, какова была цена победы. Создавшие новую историю своей страны люди, героическим трудом восстановившие страну, также имеют свои показатели в трудовой деятельности. Отсюда, реконструкция исторического события позволяет организаторам воспроизводить боевой дух народов России, отстаивающих ее безопасность, и демонстрировать трудовой подвиг следующих поколений.

Включение в творческий процесс организации всех активистов и участников, создает новые субъектно-субъектные отношения, что изменяет процесс общения и восприятия всего происходящего по новым показателям.

Сразу поднялся имидж экспериментальных учреждений культуры. Этому способствовало и размещение рекламы на стендах ближайших жилых домов, прилегающих улиц. Все жители стали проявлять интерес к новым формам общения с ними. Это позволило вовлечь в участие 12 студентов Московского государственного института культуры, проходивших практику в экспериментальных базах. Среди них оказались разработчики сценариев и режиссерских партитур, а 24 человека взяли на себя социальную роль помощников специалистов учреждений культуры в реализации их творческих планов.

Далее было зафиксировано состояние социально-культурной среды базовых учреждений культуры, что позволило выстроить стратегию педагогического эксперимента.

В рамках выявления значимости процесса общения и восприятия, появился и такой показатель, как компетентность руководства с

общественными связями и действиями актива. Первый же замер показал, что работа с учащейся молодежью во многом зависит от участия волонтеров в социально-культурных программах, которые помогают специалистам учреждений культуры быстро решать многие вопросы из их деятельности.

Учащаяся молодежь, в силу своего возраста пока не прониклась пониманием глубинных проблем жизни, драматичности событий, происходящих ежедневно. Социально-культурная деятельность, в которой имеются четкие показатели и критерии деятельности учреждений культуры по воспитанию исторической памяти, во многом зависит от поведения современного волонтерства, ломающего принципы морали Запада и демонстрирует всему миру новую гуманитарную культуру. Идет жестокая борьба.

Вот почему трудно создать организационно-педагогические условия для насыщенного процесса воспитания в учреждениях культуры, имеющих четкое расписание занятий в конкретных аудиториях. Для этого надо правильно отобрать формы и методы.

В проводимой нами диагностике впервые были применены портфолио в деятельности учреждений культуры, что позволило расширить возможности диагностики, входя в комплекс показателей, критериев, оценок, характеристик. Естественно, выбор инструментария зависит от всех факторов и, прежде всего, от следующих условий: места расположения учреждения культуры, его кадрового состава, материально-технической базы, социума и ландшафта.

Планированный диссертантом педагогический эксперимент из серии проведенных социально-культурных программ и компонентов предметной деятельности, которые принимаются в данной системе терминологии, был автономным в социуме, но к сожалению жизнь показывает, что не всегда «замысел» «срабатывает» так, как он задуман.

Поэтому приходилось вносить дополнения, изменения, уточнения. Но, всегда сохранялась нацеленность на достижение цели. В ходе проведения

опытно-экспериментальной работы появилась надежда апробации эффективности теоретической модели на основе личностно-деятельностного подхода.

Для чистоты эксперимента количество участников для проведения диагностики уровня воспитания исторической памяти было достаточным по представительству от всех категорий.

Установлены диссертантом были критерии и показатели этого процесса. В соответствии с указанными критериями были определены следующие показатели на основе личностно-деятельностного подхода: позитивное восприятие личности учащегося молодого человека, знание социокультурной ситуации в стране в регионе, учреждении культуры, умение вступать в процесс общения и восприятия.

Далее переходим к обоснованию структурных компонентов процесса воспитания исторической памяти в учреждениях культуры.

С появлением в мире и в нашей стране информационно-коммуникативных технологий, повышается эффективность любого воспитательного процесса, и эти технологии понимаются диссертантом как инновационные, которые существенно «понижают» зависимость от трудновозобновляемых человеческих факторов, указывают вектор движения нашего общества к исторической правде.

На данном этапе диссертант представил характеристику учреждений культуры, выявил основы предметной деятельности, определил понятия и краткие характеристики творческих коллективов, информационно-коммуникативных технологий. Поэтому потребовалось разобрать совокупность знаний, умений и навыков проведения определенных операций по внедрению теоретической модели на личностно-деятельностном построении. Информатизирование, общение и прогностика развития больших коллективных объединений зависит от уровня использования комплекса операционных действий в информационной и коммуникативной среде.

В учреждениях культуры широко распространены самооценка и обратная связь. Оценку в русле уровня эффективности в учреждениях культуры осуществляет менеджмент. В деятельность подразделений включают артефакты, полученные в результате предыдущей деятельности. Доказательствами здесь являются отчеты о проделанной работе в течение времени, информация и обратная связь из различных источников, собранных в газетах, журналах, портфолио или зафиксированных на пленку. Отсюда, совокупность всех фактов позволяет говорить об оценке компетентности специалистов, педагогов, активистов, участников всех творческих коллективов.

Представленная в первой главе теоретическая модель – есть модель открытого типа. Это позволяет обеспечить вовлечение новых предлагаемых обстоятельств, функционирования и их корреляций. Принцип действия теоретической модели приобретает черты развития. Вследствие чего, сама совокупность диагностики приобретает трансформирующийся характер.

Согласно учению А.Н. Леонтьева, в любой деятельности необходим «личностный смысл». Личностно-деятельностный подход закономерно позволяет творчески строить процесс воспитания исторической памяти.

В данном контексте речь идет о разработке авторской концепции реализации теоретической модели. Эта логистика исследования позволила выявить детально все критерии и показатели процесса воспитания исторической памяти в контрольных и экспериментальных учреждениях культуры, внедрение модели было повторно продиагностировано. Такой подход к диагностике позволил выявить методы, которые использовались на начальном этапе констатирующего исследования после разработки теоретической модели.

Результаты диагностики в экспериментальных и контрольных учреждениях культуры по уровням процесса воспитания исторической памяти после серии экспериментальных программ, позволил логично перейти к созданию организационно-педагогических условий.

Сравнительный анализ организационно-педагогических условий предопределяет целесообразность внедрения теоретической модели в экспериментальных учреждениях культуры, где для внедрения теоретической модели было предложено выполнить творческое задание по каждому обследуемому условию.

Для конкретики был взят театральный коллектив, который выразил желание стать испытуемым. В процессе репетиций театрального коллектива изучались участники. Во время спектакля было проведено анкетирование зрителей на предмет выявления условий для восприятия.

Результаты повторной диагностики и мнения постоянных зрителей свидетельствовали о повышении желания увидеть исторические события в исполнении театрального коллектива.

Итак, диагностика этого процесса учреждения культуры осуществлялась на конкретных педагогических принципах системы К.С. Станиславского: правдивости, связи с современностью и культуросообразности.

Диссертант, исследуя процесс воспитания исторической памяти учащейся молодежи, понял, что основополагающим в развитии теории этого вопроса и апробации его в ходе эксперимента, в данном контексте становятся организационно-педагогические условия.

Предварительная диагностика показала, что наиболее эффективным, на наш взгляд, становится принцип непосредственного участия в данном процессе. Это означает воссоздание в художественной форме правдивости картины происходящего, для чего продлевается огромная организационная деятельность по сбору документов, артефактов, экспонатов, беседы с участниками событий.

Словом, историческая память это: «воспитание у учащейся молодежи гуманизма, патриотизма, уважительного отношения к пожилым, ветеранам войны; воспитание исторической памяти, памяти о павших защитниках Отечества; воспитание воли, мужества, стойкости, сострадания, честности и

благородства; изучение истории своего края; эстетическое воспитание, подготовка к защите Родины»⁹¹ в учреждениях культуры.

Анализ практики в социуме показывает, что исторические события не могут воспитывать учащуюся молодежь без целенаправленной деятельности специалистов, педагогов, активистов-управленцев, волонтеров. Только их интеллектуальная, организаторская и методическая подготовка позволяет вселять надежду на положительный успех.

В каждом учреждении культуры необходима комната истории своего народа – это основа из всех форм социально-культурной деятельности. Это касается постоянных посетителей и потенциальных, чтобы их деятельность была направлена на развитие активности и готовности к действию, на основе тех ценностей, которые соответствуют целостности этого процесса.

Тогда регулярно посещающая учреждения культуры учащаяся молодежь должна быть вовлечена в:

«- установление мест гибели, захоронения павших в великой Отечественной войне;

- поиск и захоронение останков «без вести павших» солдат;

- оказание благотворительной помощи ветеранам войны и труда (тимуровская работа);

- взаимодействие с ветеранскими организациями;

- проведение совместных акций с Советами Ветеранов, Комитетом солдатских матерей, РВК, РОСТО – ДОСААФ, музеями;

- создание электронной версии Книги Памяти»⁹².

Как видим, здесь обозначено пять направлений форм социально-культурной деятельности, которые вошли в экспериментальные проекты, направленные на решение общих исследовательских задач.

⁹¹ Историческая память: преемственность и трансформации. Материалы «круглого стола» РАГС. - М., 2002. - С. 22.

⁹² Там же. – С. 89.

Для реализации и достижения исследовательских задач педагогами, специалистами и сотрудниками учреждений культуры, диссертант стал выстраивать систему организационно-педагогических условий, которым присущи общенаучные понятия, образующие специфически интегративный уровень деятельности на концептуальной основе.

Это является «золотым фондом» для государства и деятельности учреждений культуры, поэтому наиболее эффективно живое общение.

Анализ показывает, что у молодежи сейчас наиболее популярен зрительный образ, чем художественный. В учреждениях культуры такая возможность есть, за счет объединения документального, художественного, интеллектуального и эмоционального в единое целое.

Важным фактором в деятельности учреждений культуры стала взаимосвязь с библиотеками, где имеется огромный фонд военно-исторических знаний, который может обогатить все экспериментальные социально-культурные программы. С точки зрения социально-культурной деятельности важно было органично соединить базовые фонды и оптимальные формы социально-культурной деятельности.

Анализ проведенных исследований показывает, что 53% учащейся молодежи «хочет знать героические примеры истории Отечества и родного края. Инструментами воздействия на историческое надо считать совместно формируемую силами всех библиотек и головной библиотеки района (поселения); экспозиционную деятельность; комплексные массовые мероприятия; встречи с творческой интеллигенцией; организацию межпоколенческого общения; любительские объединения, клубы по интересам»⁹³.

Историко-культурная среда учреждений культуры – трудно диагностируемая единица, ибо она есть результат деятельности специалистов, педагогов, сотрудников в создании организационно-

⁹³ Историческая память: преемственность и трансформации // Социол. исслед. – 2002. - № 8. - С. 17.

педагогических условий для удовлетворения интересов и запросов учащейся молодежи. Здесь диагностика процесса воспитания осложняется тем, что это не механическое воспроизведение, реконструкция прошлого, а отражение истории в условиях конкретной социокультурной ситуации.

Вот, где непосредственно педагогическая наука соединяется с исторической наукой, что свидетельствует об огромном арсенале смыслов. В данном контексте организационно-педагогическим условием становится способ «взаимодействия» ученых разных наук и практиков. Все это предполагает тесное междисциплинарное сотрудничество ученых по педагогике, психологии, социологии и истории.

Не случайно П. Томпсон понял, что «одним из преимуществ истории является то, что как только в качестве «сырья» начинается использоваться жизненный опыт самых разных людей, то история приобретает новое измерение»⁹⁴. Это значит измерением эмоциональным, когда чувства на пределе, то есть в таком состоянии, что вызывают гнев, слезу, иные эмоциональные проявления.

Итак, педагог любого коллектива создает условия для приобщения учащейся молодежи к общественно-историческим событиям посредством личной заботы о каждом участнике коллектива. Это могут быть беседы за чаем, кофе с очевидцами событий, проявление во всех формах общения уважения друг к другу, а также в процессе размышления об историческом прошлом - осознанно уходить от ностальгии. Важно, чтобы была атмосфера постоянного поиска, радость в общении и надежда на позитив.

Только оптимальные организационно-педагогические условия определяют направления деятельности всех участников процесса, укрепляющие связь поколений.

Диссертант счел целесообразным использовать принцип педагогики, раскрывающий стремление учащейся молодежи к проявлению своих природных возможностей. Вера педагога в участника коллектива учреждения

⁹⁴ Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. – М., 2003. – С. 17-18.

культуры всегда способствует повышению интереса участников процесса к исследовательской, краеведческой, поисковой деятельности.

В ходе подготовки к эксперименту участники были распределены по группам согласно своим способностям и интересам. Совместно с музеем участники осуществляли сбор, учет и хранение экспонатов. Поисковики организовывали сбор своих материалов на экспериментальных базах. Права Арнаутова Ю.А., что «исторические источники чрезвычайно полезны и составляют важную часть при организации бесед с ветеранами. В любой коллекции музея есть экспонаты, представляющие историческую ценность»⁹⁵.

Выявленные организационно-педагогические условия для учащейся молодежи становятся центром воспитания любви к Отечеству.

На экспериментальных базах учреждений культуры во взаимодействии с музеями и библиотеками были проведены социально-культурные программы в канун государственных праздников. Участие учащейся молодежи в их подготовке было отмечено дипломами и благодарственными письмами за патриотическую работу.

«Ведь именно патриотизм, желание служить Отечеству, стараться быть не только успешным человеком, но и приносить пользу стране, быть созидателем, является основой всей воспитательной работы в любом образовательном учреждении»⁹⁶.

В период подготовки к эксперименту, диссертант полагал, что необходима деятельность к развитию когнитивного мышления, ибо быть интеллектуалом, значит добиться личностной свободы, использовать знания, умения и навыки в разрешении жизненных проблем.

По инициативе участников театрального коллектива совместно с музеем и библиотекой прошла неделя: «Бессмертный подвиг защитников

⁹⁵ Арнаутова Ю.А. Культура воспоминания и история памяти // История и память. – М., 2006. – С. 51.

⁹⁶ Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. - М., 1959. - С. 128.

Отечества», куда вошли: выставка «Строки, опаленные войной»; викторина «По следам мужества и стойкости»; краеведческая галерея «Из памяти старожил», а также «Я - солдат твой и сын, Родина!». В программу «Патриоты Отечества», были включены уроки мужества (урок-размышление); интерактивные выставки, фотовыставки; тематические вечера.

Учитывал диссертант и выводы Дмитриевой М.Г. о том, что при работе с «молодежью смело входят комплексные формы: видеопозаказы - параллельно с чтением и обсуждением, слайд - рассказы, используются медийные и интерактивные возможности электронных носителей. Среди мероприятий историко-патриотической тематики выделяются:

- рекламно-информационные формы массовой работы: премьеры книги, литературно-музыкальный вечер, встреча с актуальной книгой, библиографический обзор, устный журнал, электронная презентация исторических книжных выставок, парад исторический фотоколлаж, исторических книг, библиовернисаж, бенефис читателя, Дни историко-краеведческой книги и др.;

- диалоговые формы массовой работы: беседа, обсуждение книги, диспут, гражданский форум, историческая дискуссия, литературно-исторический мост, пресс-конференция, читательская конференция, круглый стол, исторический журфикс (определенный приемный день или вечер в течение недели или месяца, назначенный на весь сезон.), вечер-диалог, вечер встреч, и др.»⁹⁷.

Значит, важнейшим инструментом построения организационно-педагогических условий становится трансформация опыта в современную реальность как бесконечный исторический процесс меняющегося социально-культурного контекста, где результат оценивается как осознанная необходимость. Личностный рост становится целью жизни, которая придает

⁹⁷ Дмитриева, М. Г. Состояние и тенденции развития исторической памяти в массовом сознании российского общества : автореф. дис. ... к.соц.н.- М., 2005 .- 30 с.

жизни учащегося молодого человека осмысленность, целенаправленно встраивая в свой профессиональный путь.

В экспериментальных учреждениях культуры участники выразили стремление попробовать себя в этой работе, где главным критерием становится когнитивный, который способен оценить исторические знания, то есть события, хронологию, действия конкретных людей, наций, народностей всего народа нашей страны. Анкеты включали вопросы по изучению уровня знаний, умений оценить события, факты из жизни конкретных военных деятелей.

Диссертант рассматривает историческую память как одну из форм психологического отражения действительности, которая возникает в сознании, закрепляется и воспроизводится личностью в виде собственного опыта.

Поскольку понятие «историческая память» историки и психологи разделяют на три вида: двигательную, образную, словесную и эмоциональную, это и было положено в основу диагностики измерения всех компонентов и элементов, всех видов процесса воспитания исторической памяти на всех уровнях, чтобы сопоставить и сравнить результаты на каждом этапе эксперимента в цифровом выражении.

Учитывалась и специфика исторической памяти в условиях деятельности учреждений культуры: личностная, групповая, коллективная, массовая, где мыслительные и эмоциональные начала всегда находятся в единстве.

Исходя из этого и строилась логика диагностики. Поэтому оценочный характер результатов исследования проходил по принятому набору структурных элементов. Это уровни, критерии, показатели и оценки. Уровни определялись по итогам, зафиксированным вышперечисленными элементами. Критерии - та лакмусовая бумажка, которая сразу проявляет сущностные характеристики элемента.

В словарях иностранных слов «критерий» - (в переводе с греч. kriterion) – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило»⁹⁸. По Комлеву, критерий, применительно к педагогике, основывается на оценках, которые позволяют отображать результаты деятельности.

В контексте нашего исследования, критерии определяют уровни процесса и результаты на основе показателей, отражающие результаты деятельности, ориентированной на предмет исследования.

В разработанной теоретической модели уровни воспитания исторической памяти предполагалось фиксировать, по когнитивному, эмоциональному, поведенческому и мотивационному критериям, которыми были определены следующие показатели, представленные в Таблице 3.

Таблица 3

Критерии и показатели уровня воспитания исторической памяти

№	Критерии	Показатели
1.	Когнитивный	Приобретенные знания об особенностях исторической памяти и национальной культуры России, ее базовых ценностей.
2.	Эмоциональный	Умение оценивать информацию об исторических событиях и их освещении в учреждениях культуры. Умение критически воспринимать действия, совершенные при восприятии всего, что связано с реконструкцией исторической памяти, умом и сердцем.
3.	Поведенческий	Участие в социально-культурной деятельности, в организаторской и творческой деятельности Способность гибко реагировать на изменения социокультурной ситуации в стране, регионе, социуме.
4.	Мотивационный	Готовность к самосовершенствованию, желание освоения общечеловеческих и культурных ценностей.

⁹⁸ Словарь иностранных слов. М.: 1983. - С.. 238.

Показатели по критериям были развиты в ходе эксперимента на различных уровнях.

Низкий – тем и характеризуется, что отмечается трудной фиксируемостью. Средний – демонстрирует возможность фиксации показателями. И только высокий характеризуется единством критериев и показателей даже в творческой деятельности.

Результатом оптимальности организационно-педагогических условий становится фиксация процесса воспитания исторической памяти.

Для оценки уровня и качества воспитания исторической памяти были использованы методики В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушина (морфологический тест жизненных ценностей), адаптированные к нашему исследованию. Кроме этого был применен и тест И.Г. Сенина, по которому определялись жизненные ценности, творческие способности учащегося молодого человека. Были выбраны следующие позиции: А - саморазвитие; Б - духовная удовлетворенность; С - творческое развитие; Д - социальная востребованность; Е - социальный престиж. Данные показатели для исследования наиболее актуальны, это категории, имеющие основополагающее значение для достижения цели эксперимента.

В ходе эксперимента общественно-полезный аспект подготовленных и проведенных социально-культурных программ вычислялся в процентах, причем в определенном диапазоне, позволяющем соответствовать тому или иному уровню.

Актуальным для нашего исследования стал тест «Смысло-жизненные ориентации», разработанный Д.А. Леонтьевым, который построен на возможности выбора направления деятельности. Поэтому для создания организационно-педагогических условий по предложенной диагностике были проведены такие действия:

- постоянные консультации с участниками по вопросам теории, технологий и практик социально-культурных программ;
- мастер-классы по цифровизации деятельности учреждений культуры;

- просветительские беседы по актуальной тематике развития социокультурной ситуации в стране;
- организация волонтерской деятельности по проведению социально-культурных программ;
- освоение сценарно-режиссерских технологий на актуальных социально-культурных программах;
- знакомство с педагогическими основами для организаторов и участников творческой группы.

Личностно-деятельностный подход позволил вскрыть основное значение организационно-педагогических условий в процессе воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры.

2.2. Организационно-педагогические условия реализации теоретической модели процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры

Диагностика позволила приступить к формирующему этапу исследования.

Целью исследования на данном этапе стало изучение механизма функционирования процесса сохранения и воспроизводства организационно-педагогических условий для воспитания молодежи в учреждениях культуры по данному направлению.

По когнитивному критерию изучены источники получения знаний учащейся молодежью о Великой Отечественной войне. Проведенное анкетирование показало, что учащаяся молодежь получает знания о военном прошлом из СМИ (75 %).

Вместе с тем, основа знаний у этой категории обеспечивается учебными заведениями, где есть предмет история, показывающий систематизированные знания. Это подтвердило 66 % респондентов.

Конечно, трудно переоценить значение семейного воспитания. Знания получают на базе семейных «архивов» 35 %, реликвий Великой Отечественной войны – 11 %.

Диагностика позволила выявить отсутствие осознания руководителями творческих коллективов учреждений культуры своей роли и своих возможностей в позитивной направленности происходящих процессов. Это позволило приступить к формирующему этапу эксперимента. В ходе этого этапа решалась задача построения организационно-педагогических условий реализации теоретической модели.

Поставленная задача позволила решить педагогические и технологические этапы построения организационно-педагогических условий реализации теоретической модели. Этот процесс предполагает положительное отношение всего педагогического состава к историческим событиям, носителям исторической памяти. Активность, как показатель жизненной позиции всех субъектов процесса, была неотъемлемым компонентом.

На констатирующем этапе участники эксперимента в учреждениях культуры в основном только фиксировали деятельность специалистов. Постепенно стал появляться элемент новизны. Прежде всего это стало проявляться в содержании программы.

Происходит формирование сознания, отношения учащейся молодежи к исторической памяти. Одновременно проявляется мотивация творческой деятельности по данной теме. Обусловлена мотивация в достижении цели диссертации. Доверие учащейся молодежи актуализируется внутриорганизменной живой энергией. Само слово «Родина» молодые учащиеся люди слышали часто, но последовательно связывали редко с жизненно важными значениями.

Запланированное общее число социально-культурных программ к началу эксперимента достигло 12 с учетом наличия среднего и низкого уровней сознания молодежи.

Когнитивный критерий позволил выявить у участников экспериментальной и контрольной баз уровни исторической памяти: низкий уровень у 38% и 41% соответственно; средний 33% и 31%; высокий 28% и 27%.

Показатели низкого уровня мотивационного критерия воспитания выявлен у 47% членов экспериментальной и у 39% контрольной группы. Средний – у 33% и 38% членов групп соответственно. Высокий уровень мотивационного развития у 18% экспериментальной и у 25% членов контрольной группы.

Поэтому значим поиск показателей, позволяющих выяснить характер организационно-педагогический условий реализации теоретической модели как в целом процессе патриотического воспитания, так и в частном – воспитании исторической памяти.

Проведенный автором диссертации в экспериментальной и контрольной базах опрос позволил посредством когнитивного критерия выявить не только уровни знаний у учащейся молодежи, но и конкретно понятие «историческая память» по следующей схеме.

На вопрос «Вкратце объясните, что такое историческая память?», постоянные посетители – участники художественной самодеятельности, клубов по интересам и любительских объединений, после двух месяцев внимания к этому вопросу так ответили: в экспериментальной группе 39% участников считают, что «Любовь к Родине» у 65%, «Любовь к историческим событиям». И это логично. Постоянные посетители ассоциируют себя с историей всей Родины.

В учреждениях культуры стало уделяться больше внимания ситуации в условиях обострения международной обстановки, когда патриотические ценности заключены в таком порядке: «Как Россия может строить свои

отношения с окружающим миром, который не обладает исторической памятью?» Получены следующие ответы. Первый. «Не знаем» – 63% экспериментальной группы и 78% контрольной. Второй. «Знаем, что надо проводить миролюбивую политику» – 24% и 17%. Третий. Свыше 80% опрошенных думают, что России надо больше думать о своей исторической миссии.

После проведения трех программ на экспериментальных базах «Великая дружба народов России»; «С любовью в сердце»; «С именем Родины на труд и на подвиг», был проведен опрос, где выяснилось, что в защиту интересов своей страны высказывались 86%, а в защиту интересов личных – лишь 14%.

В ответ на многочисленные фейки в Интернете и НКО-организаций, не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли, в анкеты вошли вопросы о деятельности этих организаций по правдивому информированию о событиях Великой Отечественной войны, фактах, людях и т.д.

72% опрошенных искренне считают их информацию как правдивую, лишь 26% не доверяют их информации. Получается, что только 36% респондентов думают, что в печати и на телевидении больше искажается история войны 1941-1945 гг., чем в Интернете. Еще в ходе диагностики в творческих коллективах, конкретно театральных, было выявлено, что каждый волен сам решать, какой источник информации об исторических событиях выбрать. Интересно, что 38% театралов считают, что выбор должен быть у каждого молодого человека и он может удерживать в своем сознании все, что он хочет, а ответственность за это они не несут.

Надо отметить, что в Интернете Запад запускает разные мировоззренческие модели. Цель здесь ясна. Из россиян хотят воспитать людей, имеющих «рабское» потребительское мышление, а значит пассивное сознание. Быстрыми темпами идет развенчание героев (38%), значимости полководцев (28%), и героизация предателей Родины (34%).

Один из главных ударов наносится по личности И.В. Сталина во всех областях его политической жизни. Его значение для нашей Родины 62% респондентов оценили положительно. Это указывает на то, что в историческом сознании учащейся молодежи сохранилась информация об истории страны.

Еще больше вопросов вызывает знание учащейся молодежи о начале Второй мировой войны – всего 29%, о битве под Москвой – 22%, Курской битве – 21%, Сталинградской битве – 19%.

После проведения таких программ, как «Говорит Москва!», «О подвигах, о доблестях под Курском», «Сталинград, ты в сердце каждого из нас», ответы были следующие: Битва под Москвой – знания изменились на 68%; под Курском – на 63%, под Сталинградом – на 83 %.

В связи с этим, интересными оказались ответы на вопрос: «Какой наиболее популярный полководец в Великой Отечественной войне Вам ценнее?». «Сталин» – ответили 32% в экспериментальной и 29% в контрольной. Далее «Жуков» – 28% и 26%; «Рокоссовский» – 26% и 23%.

Значит, полученные данные позволяют создать педагогические условия реализации теоретической модели воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры. Это свидетельствует о большом педагогическом потенциале учреждений культуры с учащейся молодежью.

В ходе проведения эксперимента автор диссертации определил содержание программы «Человек, Родина, История». После программы – 78% опрошенных ответили, что им понравилось, как была раскрыта любовь к Родине. А 19% посчитали, что мало сказано, как Родина готова к отражению и только 2% выразили готовность «жертвовать собой во имя своей Родины».

В своем большинстве учащаяся молодежь считает такую ценность, как патриотизм сегодня девальвированной.

Большое влияние на эксперимент оказала такая форма – программа в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведенная под руководством Правительства Московской области.

В памяти народа прочное место принадлежит легендарному полководцу Г.К. Жукову и И.В. Сталину - 36% опрошенных. Также хорошо помнят К.К. Рокоссовского (24%), С.К. Тимошенко (23%), К.Е. Ворошилова (16%), И.С. Конева (17%) и др. Это наводит на мысль о том, что в изучении истории в учебных заведениях оценочная компонента превалирует над знаниевой. 63% учащейся молодежи в возрасте от 18 до 22 лет вообще не смогли назвать ни одного из полководцев Великой Отечественной войны. Это тоже один из показателей исторического сознания. Этот показатель представляет собой значительный научный интерес.

По общему представлению самыми главными ценностями воинов стали героизм – 58% и любовь к Родине – 42%.

В опросах и беседах выяснили значение «тружеников тыла», в общей Победе. Только 13% поняли, что это тоже своего рода массовый героизм и патриотизм, как и на фронтах. Больше количество респондентов высказалось о боевом духе учащейся молодежи. 65% опрошенных сверстников считают, что они привыкли к комфорту и не способны достойно защищать свою Родину. И только 29% уверены, что они способны защищать Родину.

Итак, историческое сознание учащейся молодежи это: фрагментарность, разрозненность исторических знаний и их мифологизированность.

Знание истории родного края, любовь к нему – основа для воспитания высоких духовных и культурных ценностей. Тесное взаимодействие вузов культуры и учреждений культуры позволит эффективнее воспитывать историческую память. Здесь информация (содержание) – основная составляющая исторического сознания – очень важна.

Солнечногорский район в годы Великой Отечественной войны внес достойный вклад в достижение победы над ненавистным врагом.

В суровые военные годы - голод, холод и разруху - людям не до культуры, не до песен... Однако культурная жизнь в районе не останавливалась даже во время войны: 4 марта 1945 г. подвели итог смотра художественной самодеятельности.

Уже в 1949 году был построен Дом культуры завода им. Лепсе, который становится центром культурной жизни района.

За самоотверженный труд в годы войны более 100 учителей и 9 учащихся школ города и района были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Диссертант постоянно напоминал сценаристам и режиссерам о том, что содержание программ – основа исторического сознания. Было эмоционально показано как Красная Армия успешно громила гитлеровцев, где был и конкретный вклад жителей Солнечногорского района Московской области.

На Перепечинском кладбище Солнечногорского района был открыт военно-материальный некрополь, предназначенный для участников Великой Отечественной войны и граждан, имеющих особые заслуги в деле укрепления обороноспособности России.

Затем в Солнечногорске был открыт памятник дважды Герою Советского Союза генерал-полковнику Давиду Абрамовичу Драгунскому, который за боевые заслуги принимал участие в историческом Параде Победы.

Многие улицы названы в честь земляков, совершивших свои подвиги на фронтах Великой Отечественной войны:

- улица Тельнова, в честь героически погибшего лейтенанта Советской Армии, первым с небольшим отрядом бойцов ворвался в Солнечногорск при его освобождении;

- улица Тамойкина в честь солнечногорца, гвардии младшего лейтенанта, заместителя командира эскадрильи 95-го гвардейского штурмового авиационного полка;

- улица Безверхова в честь полковника Якова Петровича – участника освобождения деревни Тимоново и Солнечногорска;

- улица Маркина в честь рядового погибшего в боях за Солнечногорск;

- улица Драгунского, дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Давида Абрамовича.

- улица братьев Сергеевых, названная в честь семьи Сергеевых: из 17 двоюродных братьев, ушедших на фронт, свою жизнь за Родину отдали 12 человек.

В музейно-выставочном центре «путевой Дворец» действует мемориальный зал Великой Отечественной войны. Воспитание исторической памяти проходит на примерах людей, погибших в боях за Солнечногорск. Здесь представлены: оружие времен Великой Отечественной войны, предметы их снаряжения и вооружения, фотодокументы, материалы по партизанскому движению, рассказывающие о защитниках Солнечногорья.

Солнечногорские поисковики тесно сотрудничают со многими патриотическими клубами Московской области. Членами поискового клуба «Рубеж» на территории Солнечногорского района регулярно проводится работа по поиску останков воинов, погибших в годы войны. Проводится эксгумация и перезахоронение.

Поэтому реализация теоретической модели проходила практически в оптимальной социокультурной ситуации для создания организационно-педагогических условий.

В ходе эксперимента была проведена и оценка эмоциональной направленности учащейся молодежи – участников творческих коллективов учреждений культуры. Это: отношение к себе, людям и всему спектру отношений. Эмоциональный критерий учащейся молодежи в творческом коллективе учреждения культуры выражался на основе эмоционального

критерия участников театральных коллективов. Позитивное эмоциональное отношение к исторической памяти обозначили 42%, а желание приносить людям радость отметили 43%, чувства симпатии к историческим событиям проявилось у 41%.

Показатели такого чувства как эмпатия проявились у 15% доказавших на деле умение сострадать, а эмоциональное общение составило 11% участников.

Одним из показателей эмоциональности учащейся молодежи является эмоциональная культура, а качественными характеристиками – культура речи.

Отсюда, в творческих коллективах возникает необходимость создания педагогических условий для готовности всех участников к развитию эмоциональной направленности культуры и, прежде всего, культуры речи. На данный момент средний уровень этих элементов был таков: у 13% выявлен низкий уровень эмоциональной культуры, средний уровень - у 32% участников, высокий у 42% респондентов. Эмоциональная направленность речи: высокий уровень у 21% участников, средний у 33%, низкий – у 42%. Это свидетельствует о том, что на начало эксперимента эмоциями владели: высокий уровень – 16 %, средний – 21 %, низкий 59 %.

Анализ исторического сознания показывает, что оно оказывает влияние в целом на воспитание патриотизма. Эффективно это происходит только в процессе погружения учащихся молодых людей в среду учреждения культуры. В этой ситуации историческая память становится педагогическим регулятором общественной жизни социума. Поэтому необходимость воспитания исторической памяти должна быть осознанна на ранних ступенях появления учащейся молодежи в учреждения культуры.

Отсюда, значение исторической памяти усиливается степенью активности учащейся молодежи в общественной жизни социума и творчестве, и развитием ее эмоционального состояния.

Погружая учащегося молодого человека в культурное пространство и современное время, учреждение культуры способно создать оптимальные педагогические условия, используя пространство-время как содержательную, так и организационную составляющие.

И тогда, на наш взгляд, сознание учащегося молодого человека будет постепенно приобретать положительные интеллектуальные и эмоциональные оценки исторического события, которому посвящена социально-культурная программа. Поэтому в содержании всех программ были предложены материалы государственного и районного масштаба.

Одной из популярных экспериментальных форм стала «игра-спектакль» под названием «Ради идеи». Организация игры-спектакля в студенческой группе педагогами кафедры культурно-досуговой деятельности Московского государственного института культуры проводилась без предварительной подготовки. Педагог предлагал сюжет, а роли распределялись студентами, которые давали и выполняли задания, сразу перед спектаклем. Здесь важно, чтобы участники проявили быстроту ориентировки. Сюжет для таких игр может быть самым разнообразным. Чаще всего на студенческие темы: «Культура – это безопасность страны»; «Культура – экология души». Главное для студентов – это возможность самим участвовать в развитии сюжетов, разработке образов.

Данная технология построена на личностно-деятельностном подходе. Обязательно актуальна четкая педагогическая задача, правила игры, предлагаемые обстоятельства и сценарный план. Все остальное построено на импровизации. Для профессионального сценариста и режиссера-постановщика необходимо большое количество материала. Для студентов исполнителей – это всегда душевный подъем, позитивное волнение. Такие программы помогают студентам выразить свое отношение к исторической памяти. Ценность этих технологий в том, что все студенты могут поучаствовать в этих формах-программах, как в роли исполнителей, так и в роли зрителей.

Наиболее успешно прошла программа «Мы Вас помним». Были программы с приглашением ветеранов, а иногда и без ветеранов. Программа шла по визуальным материалам, что позволило использовать прием реминисценции – это значит, включать в сюжет художественные и документальные произведения.

На праздничных программах в Солнечногорском Доме культуры лейтмотивом была «Песня былых походов» З. Компанейца на слова Л. Жарова.

Конечно, эффективность возрастала, когда драматический ход был найден для каждой формы-программы. Без этого даже великолепные концертные номера будут лишены логической связи.

Зачастую специалисты и педагоги в погоне за эмоциональным эффектом стремятся найти компьютерные эффекты, забывая, что они возникают при соединении эмоционального состояния исполнителя и того же эмоционального состояния зрителей. Этот результат может быть достигнут лишь при единой психологической установке по Узнадзе.

Для реализации теоретической модели необходимо было взаимодействие учреждений культуры, которые добровольно объединяются для совместной деятельности с вузами, библиотеками, то есть социальными институтами, удовлетворяющими социально-культурные потребности и интересы учащейся молодежи. Особенно это проявляется в подготовке и проведении такой программы, как государственный праздник.

Технология построения организационно-педагогических условий для создания социально-культурных программ и функционирования предметной деятельности устанавливает взаимосвязь и взаимодействие всех субъектов.

Также мы спросили: «Спектакли на какие темы вы чаще всего посещаете?». Здесь большинство отметили, что им нравятся спектакли на актуальные патриотические темы, что еще раз подтверждает, что с помощью театрализованных постановок возможно эффективное воспитание молодого поколения, формирование у него активной гражданской позиции.

Рисунок 1. Результаты опроса

Рисунок 2. Результаты опроса

Необходимо обратить внимание было на большее количество устных выступлений. Живое слово является главным средством воспитательной работы. Беседы охватывали большой отрезок времени и вводили зрителей в атмосферу содержания событий, стараясь передать то, что не удастся выразить иными средствами искусства. Однако существует опасность злоупотребления словом, выговаривая из него живую сущность. Поэтому было решено поработать не только над живым словом, но и его культурой. Главным выразительным средством в социально-культурной деятельности

является именно живое, культурное слово, которое создает системную атмосферу общения между сценой и залом.

Рассмотрим последовательность необходимых режиссерских решений для реализации сценария. Диагностика предполагала и замеры процесса постановки данной программы, реакцию зрительного зала. Интерактив и общение с залом играет важную роль и делает спектакль интереснее для учащейся молодежи.

Чтобы выявить предпочтения учащейся молодежи в посещении тех или иных театрализованных представлений, нами был проведен опрос на экспериментальной базе. В опросе приняло участие 132 посетителя учреждения культуры, из них 40% - дети до 14 лет, 37% - подростки, 15% - студенты от 17 до 24 лет, 10% - люди от 25 до 29 лет и 42% - от 25 до 30 лет.

Рисунок 3. Результаты опроса

На вопрос «Какие спектакли вам больше всего нравятся?», 58% учащихся молодых людей ответили, что предпочитают классические постановки, либо спектакли с элементами интерактива, что подтверждает важность и нужность включения зрителей в спектакль.

В подготовке спектакля были разработаны сценарно-режиссерские технологии. Проводились литературные чтения – это лекции по истории, уроки мужества и т.д.

«Сегодня, подрастающее поколение нуждается в героических примерах, романтических идеалах, знании истории Отечества и родного края. Инструментами воздействия на историческое сознание молодых следует считать: книгу, периодику, чтение; электронную базу данных города, совместно формируемую силами всех библиотек головной библиотеки района (поселения); экспозиционную деятельность; комплексные массовые мероприятия; встречи с творческой интеллигенцией; организацию межпоколенческого общения; любительские объединения, клубы по интересам»⁹⁹.

Коллективное посещение театра «Армии» на закрытом показе спектакля, вне афиши и в тот день, который удобен коллективу с экспериментальной базы, позволило по-новому осуществлять процесс общения после просмотра спектакля в форме фотосессии с профессиональными актерами, что подняло эмоции всех участников.

Во многом интересной стала социально-культурная программа «Путешествие во времени Великой Победы».

Надо было вызвать у зрителей душевный отклик. Сегодня недостаточно только рассказать о истории, что проходило во время войны и в тяжелое послевоенное время. Нужно было погрузить молодежь в эту атмосферу, соединить воспоминания о войне с предметами, которые были дороги людям в то время. Социально-культурная программа о праздновании первого послевоенного Нового года была названа «Путешествие во времени Великой Победы».

В диагностике программ с социально-педагогической точки зрения, все компоненты рассматриваются как важное условие полноценной активной

⁹⁹ Историческая память: преемственность и трансформации // Социол. исслед. 2002, № 8. - С. 17.

деятельности и самовыражения. Свобода и деятельность развивают творческие способности, их возможности в процессе общения, где учащаяся молодежь представляется как творческая личность, сама избравшая одну из общественно значимых социальных ролей по воспитанию историко-патриотических знаний, чувств и отношения ко всем сторонам жизни.

Реализация теоретической модели воспитания исторической памяти в современной социокультурной ситуации определяет содержательно-целевую основу этого процесса и базируется на применении современных воспитательных коммуникативных технологий, широком использовании педагогического потенциала.

Поэтому реализация теоретической модели воспитания исторической памяти была направлена на изучение общественных изменений, социума и т.д. Создание организационно-педагогических условий в социуме необходимо было развивать на основе народного творчества, материальной культуры народа, традиционной народной педагогики, национальных традиций и обычаев.

Сегодня постепенно упрощается «доступ к исторической действительности» для всех желающих. Создается новая социокультурная ситуация.

В контексте непростой международной ситуации историческая память постепенно приобретает особый смысл – смысл самоценности, что особенно важно для реализации теоретической модели.

Выяснилось, какие темы интересны учащейся молодежи из истории России, в % к числу ответивших из 2000 чел., по группам старшеклассников и студентов, что представлено в Таблице 4.

Таблица 4

Темы из истории, вызывающие интерес учащейся молодежи

	Старшеклассники	Студенты
О выдающихся полководцах, героях	48	51

Великой Отечественной войны		
История становления централизованного русского государства	33	35
Этапы построения российской монархии	27	31
Значение обычаев, традиций, устного народного творчества в жизни страны	25	39
История страны в 19 веке	22	16
История страны в 20 веке	18	9
История страны в 21 веке	17	14
История современной России	12	4

Итак, знания в изучении истории России у учащейся молодежи о крупных полководцах, героях войны и тыла, зафиксированные диссертантом не дублируют школьные и вузовские курсы. Поэтому построение организационно-педагогических условий реализации модели получает живой отклик, а эмоционально-художественное восприятие этих событий не получает должного освещения в деятельности учреждений культуры.

Проведенный анализ показывает, что организационно-педагогические условия подвержены воздействию различных факторов. Главным фактором является историческая эпоха, в которой мы живем и конкретная социокультурная ситуация, сложившаяся в нашей стране на период проведения диссертационного исследования.

Этот анализ позволил выявить сам механизм и комплекс организационно-педагогических условий реализации теоретической модели воспитания исторической памяти.

Следующий опрос из 1600 человек был предназначен для оценки ценностно-исторического смысла на учащуюся молодежь. Результаты представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Оценка уровня знаний учащейся молодежью (в % к числу опрошенных)

	Высокий	Средний	Низкий	Затруднились ответить
Знания исторического прошлого	3	27	59	10
Знание исторического пространства и времени	2	25	63	8
Знание причинно-следственных связей в истории	2	13	77	8
Умение ценностно оперировать историческими актами	2	20	71	8
Навыки добиваться показа достоверности исторических фактов	3	17	64	14

Как видим, учащаяся молодежь считает, что у нее на этом этапе низкий уровень полученных исторических знаний – от 59% до 77%. Средний уровень – от 15% до 29%. А высокий менее всех - продвинулся до 3%. Это свидетельствует о том, что учащаяся молодежь не достаточно знает:

1.	Исторического прошлого, его проблемы	33,6 %
2.	Историческое пространство-время	29,5 %
3.	Причинно-следственных связей в истории нашей страны	15,4 %
4.	Исторических фактов	11,3 %
5.	Знание механизмов определения достоверности исторических фактов	9 %

Когнитивный критерий указывает на то, что учащаяся молодежь должна осознавать весь комплекс проблем и свою ответственность при освещении исторических событий.

Поскольку эмоциональность и поведенческий критерий, являющиеся вторичными к когнитивному, и выполняли фиксацию действий, активизирующих интеллект учащейся молодежи, то это позволило запрограммировать характер процесса воспитания исторической памяти, конкретные задачи по достижению целей в их последовательной цепочке.

Личностно-ориентированный подход способствует развитию мотивации, интересов, устремлений учащейся молодежи в готовности к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию, достижению конкретных результатов в концепции теоретической модели.

Для реализации теоретической модели были разработаны организационно-педагогические условия. Для чего были совершены действия личностного и деятельностного характера, позволяющие сотрудникам и активу осуществлять четкое взаимодействие организационного и педагогического процессов на единой коммуникативной основе, устанавливать с учащейся молодежью эмоциональный контакт, интегрировать организационные действия и самоорганизующие действия, запланированные для развития мотивации воспитания учащейся молодежи.

Необходимо выявить педагогические действия по созданию творческой, здоровой атмосферы для освоения сценарно-режиссерских основ постановки программ-форм патриотической направленности.

Для установления уровня патриотической мотивированности был избран коэффициент наиболее значимых мотиваторов.

Для активной части экспериментальной деятельности на обоих базах отобраны социально-культурные программы, рассчитанные на целевую молодежную аудиторию социума с задачей усиления воспитательного воздействия на мотивационную сферу личности учащегося молодого человека.

На предварительном этапе опрос показал следующее (Таблица 6).

Таблица 6

Состояние мотивации на смысловые ценности по разработанности показателей в % отношении

Избранный коэффициент	Контрольные группы	Экспериментальные группы
A	34	39
B	18	17
C	32	31
D	35	33
H	42	41
I	29	39
V	17	15

Способом статистического анализа стала выборка по методике U-критерий Манна-Уитни.

Сравнительный анализ организационно-педагогических условий реализации теоретической модели на данном этапе показал результаты, представленные в Таблице 7.

Таблица 7

Уровни мотивации на творчество (в %)

Уровень	Группа			
	Экспериментальные базы		Контрольные базы	
	Констатация	Контрольный замер	Констатация	Контрольный замер
Высокий	19	33	19	26
Средний	54	53	52	46
Низкий	24	11	26	27

Здесь данные «готовность к активности» изменялись по локусу контролю Дж. Роттера.

Уровни мотивации на социально-культурную деятельность представлены в Таблице 8.

Таблица 8

Уровни мотивации на социально-культурную деятельность (в %)

Уровень	Группа			
	Экспериментальные базы		Контрольные базы	
	Констатация	Контрольный замер	Констатация	Контрольный замер
Высокий	28	47	31	31
Средний	41	31	42	41
Низкий	28	17	22	27

Данные получены по уровню саморегуляции (Петрусинский В.В.)

Уровни развития саморазвития учащейся молодежи представлены в Таблице 9.

Таблица 9

Уровни развития саморазвития учащейся молодежи (в %)

Уровень	Группа			
	Экспериментальные базы		Контрольные базы	
	Констатация	Контрольный замер	Констатация	Контрольный замер
Высокий	51	67	53	54
Средний	21	17	21	23
Низкий	24	15	23	20

Данные полученные по методике личностного дифференциала.

Уровни развития эмоциональной направленности, представлены в Таблице 10.

Таблица 10

Уровни развития эмоциональной направленности (в %)

Уровень	Группа			
	Экспериментальные базы		Контрольные базы	
	Констатация	Контрольный замер	Констатация	Контрольный замер
Высокий	29	51	33	35
Средний	31	26	31	26
Низкий	36	22	28	28

Уровни творческих способностей учащейся молодежи представлены в Таблице 11.

Таблица 11

Уровни творческих способностей учащейся молодежи (в %)

Уровень	Группа			
	Экспериментальные базы		Контрольные базы	
	Констатация	Контрольный замер	Констатация	Контрольный замер
Высокий	51	65	51	56
Средний	21	15	21	33
Низкий	25	17	22	18

Как видим, реализация теоретической модели способствовала повышению уровня воспитания исторической памяти. Причем по всем показателям отмечается уровень повышения результативности.

Проведенный анализ устойчивости изменений ценностных ориентаций свидетельствует о том, что эффективность опытно-экспериментальной работы будет проходить результативнее после внедрения в практическую деятельность учреждений культуры теоретической модели.

Особо актуально, что внедрение воспитательных социально-культурных программ ориентировано было на создание организационно-педагогических условий в творческих коллективах участников, что имело неожиданно высокую эффективность.

Серия проделанной работы приняла характер массового социально-культурного проекта, вызвавшего живой интерес широкой аудитории.

Учащаяся молодежь имеет свою среду, где активно информируется об экспериментальных программах, что сделало проект популярным и позволило обеспечить широкое участие общественности. Далее, приобщение к ценностям родной культуры и включение ее в процесс приоритетов традиционной жизни и сопричастия с бытом народа, позволили реализовать теорию с коррекцией организационно-педагогических условий в каждом творческом коллективе.

Эту мысль достаточно четко уточнил А.С. Макаренко, размышляя о значении коллектива в воспитании его членов – «это не любая совместная деятельность, а социально-позитивная деятельность, отвечающая потребностям общества. Коллектив не является замкнутой системой, он включен во всю систему отношений общества, и поэтому успешность его действий может быть реализована лишь в том случае, когда нет разногласий целей коллектива и общества»¹⁰⁰.

Здесь можно только добавить одно уточнение – обязательными признаками современного коллектива является достижение цели по воспитанию исторической памяти у учащейся молодежи.

Важнейшим признаком любительского коллектива становится его целостность, со своей культурной формой взаимоотношений между его

¹⁰⁰ См. Калинин И. Клубный клубок // Встреча. – М., 1998. - № 7. – С. 15.

членами. И в досуге любительский коллектив выступает основным звеном связи между личностью и обществом, и основной формой воспитания.

Таким образом, реализация теоретической модели воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры позволяет реально установить оптимальные организационно-педагогические условия этого процесса. А критерии, показатели, оценки по конкретным компонентам и элементам могут быть математически неточными, допускающие определенные корреляции.

2.3. Технологический потенциал организационно-педагогических условий воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-деятельностного подхода

Задача специалистов-профессионалов и широкого актива учреждений культуры заключается в раскрытии технологического потенциала организационно-педагогических условий воспитания учащейся молодежи.

По Жаркову А.Д., личность, постоянно участвующая в деятельности учреждений культуры, значительно динамичнее раскрывает свой многоплановый творческий потенциал.

Для более точного планирования и осуществления этого процесса необходимо исследовать технологический потенциал вышеуказанных условий и их структурных элементов. На наш взгляд, наиболее эффективно это возможно осуществить на основе концепции А.Д. Жаркова «ценностно-ориентированный, активно-деятельностный подход к целостному технологическому процессу в учреждениях культуры»¹⁰¹.

¹⁰¹ Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. – М.: МГИК, 2018. – С. 156.

В педагогической науке концепция – система, в которой идея объединяется единым замыслом формы, средства, методов и способом ее реализации.

В концепции А.Д. Жаркова ценностные ориентации имеют решающее значение, ибо несут в себе смыслы времени, где реализация идеи имеет четкий алгоритм. Концепция переводит научный уровень в практическую реализацию деятельности учреждений культуры, в конструкцию, технологизируя ее во всех формах-программах и видах предметной деятельности.

По Жаркову А.Д. технологический потенциал каждой формы-программы следует рассматривать с целеполагания. Цель – средства – результат – слагаемые любого процесса. Поэтому экспериментальная работа предполагала исследование технологического потенциала в конкретных формах-программах и предметной деятельности на основе личностно-деятельностного подхода.

Все это потребовало проведение широкомасштабной экспериментальной работы.

При проведении экспериментальных социально-культурных программ в деятельности учреждений культуры и со студентами кафедры культурно-досуговой деятельности, осуществляющими прохождение практики, был изучен метатехнологический подход. Это позволило осуществить в контексте личностно-деятельностного подхода комплекс организационных и педагогических действий, раскрывающих потенциал каждой формы, метода и средства воздействия.

Опираясь на онтотехнологии (технологии жизни), специалисты учреждений культуры в рамках создания организационных условий стремились модернизировать педагогический процесс, то есть расширить потенциал условий для культурно-досуговой деятельности. Согласно концепции А.Д. Жаркова был применен этапно-циклический контекст

процесса постоянного повтора действий, где образ действия переходит из рационального в эмоциональное состояние отношений.

Выполнение программы педагогического эксперимента позволило уже на первом этапе подготовки и проведения такой программы-формы, как «Россия – Родина моя», достичь поставленной цели и решить воспитательные задачи. Проверялось с позиций организационных условий: взаимосвязь учреждений культуры с другими организациями; готовность сценаристов, режиссеров, технологического персонала.

По этой же модели определили и состав режиссерской группы, обеспечивающей влияние педагогических условий на этот процесс. Организаторская деятельность, как составляющая технологии культурно-досуговой деятельности, большое влияние оказывала на создание среды в учреждениях культуры, что позволило регулярно проводить мониторинг всех компонентов технологического процесса.

На этом этапе одновременно проходило, помимо работы над сценарием программы, создание режиссерского замысла, отбор ветеранов, участников боевых действий, гостей. Организационно фиксировался документальный материал.

Ценностно-ориентированная составляющая технологического процесса зафиксирована в виде технологических карт, сценарных планов, сценариев их текстовых материалов и других материалов. Много труда ушло на создание рабочей творческой атмосферы, здорового климата, точнее творческой атмосферы за счет тематического планирования. И здесь учитывалось мнение сотрудников, педагогов и специалистов учреждений культуры, участников художественной самодеятельности и клубов по интересам. Каждый желающий мог внести свое предложение в общее дело. Организация воспитательных культурно-досуговых программ приурочивалась к историческим датам.

Технологический подход с использованием огромного потенциала всех видов искусства, становится важнейшей частью деятельности учреждений культуры.

Обучение персонала преследовало овладение технологиями жизнетворчества и смысловтворчества (по А.Д. Жаркову). В основу этих технологий положены родовые методы культурно-досуговой деятельности.

Внедрение вышеуказанных технологий осуществлялось в конкретных организационных и педагогических условиях для предметной деятельности в творческих коллективах.

Человек и в труде, и в досуге становится технологическим носителем всей совокупности отношений к миру, обществу, социуму, друзьям и себе. Структурировать конкретную технологию – дело сложное. После каждой программы проводили анализ, если она представила интерес у зрителей, то только после этого появлялась мотивация дальнейшего прохождения эксперимента. Ценностные ориентации определяли деятельность учреждения культуры. Эффективность и результативность проделанной деятельности, ее эмоциональная направленность в воспитании исторической памяти, истории Родины, оцениваются по конечному результату. В технологиях культурно-досуговой деятельности наличие системообразующих компонентов составляет единое целое.

Дальнейшее проведение эксперимента было ориентировано на реальную и потенциальную аудиторию. Респондентами стали вышеуказанные категории учащейся молодежи. Задачи этого этапа остались прежними – реальная аудитория составила 620 человек, потенциальная – 300 человек.

Положительная интеллектуальная и эмоциональная оценка события является важнейшей характеристикой сознания учащейся молодежи. Поэтому технологический потенциал организационно-педагогических условий исследовался на экспериментальной базе Историко-культурного

центра «Солдатские звезды», созданного в 1997 г. в городе Зеленограде (г. Москва).

Центр является одним из объектов общественно-государственной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи.

В ходе исследования ставилась задача раскрыть творческий потенциал через инновационные технологии социально-культурной деятельности. В центре было реализовано более 30 авторских проектов и программ под руководством диссертанта.

Под отдельные программы были получены такие гранты как Александр Невский, Екатерина Дашкова, Михаил Ломоносов, Петр Чайковский, Афанасий Никитин, Лев Яшин, Владимир Вернадский, Великая княгиня Елизавета Федоровна.

Специально для детей и юношества был проведен фестиваль «Солдатские звезды». Спортивные «Богатырские игры» были посвящены памяти участника штурма Берлина лейтенанту запаса Цветкову В.А. и олимпийскому чемпиону под девизом: «Богатыри земли Русской» А.И. Парфенову. Специальный проект «Киноименины» был посвящен юбилею выхода на экраны страны фильма Григория Чухрая «Баллада о солдате».

Интересный проект был проведен под названием «Богатырь земли Русской», реализованный при поддержке Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Структурная модель Центра построена с учетом динамики исторических, социально-культурных и педагогических составляющих региональных требований.

Центр интегрирует все направления деятельности на идею актуальности воспитания исторической памяти учащейся молодежи, реализуемой в процессе эксперимента как структурно, так и содержательно.

В соответствии с целевыми проектами основными задачами стали построение таких условий:

- изучение истории региона в контексте обращения к памятным датам Московской области;
- инициирование новых авторских программ по истории Москвы, совершенствование поисковой, краеведческой деятельности;
- использование диалоговых и дискуссионных форм в стимулировании интереса к малой Родине, родному краю;
- применение традиционных и инновационных форм патриотического воспитания с различными возрастными группами детей и молодежи;
- повышению интереса у учащейся молодежи к историко-патриотической тематике.

Одним из масштабных проектов стала программа, посвященная одному из величайших творческих коллективов нашей страны - Ансамблю песни и пляски советской армии под руководством Бориса Александрова.

В основу этого проекта были положены биография и судьба его солистов, вокалистов, хореографической группы и всего трудового коллектива, внесшего огромный вклад в патриотическое воспитание всех народов нашей страны.

Основными задачами конкурса стали – показать знания, отношение к многогранной палитре творчества, любви к Родине под девизом «Наполнить мир добром». Эта программа способствовала созданию высокой эмоциональной атмосферы для развития патриотических чувств, вызвала интерес к традициям военно-музыкально-песенного творчества, который возрос на 63%.

Затем появились конкурсы – «Русское поле», «Песня пришла с экрана», «Я люблю тебя, жизнь», «Восходящая звезда», «Солдатские звезды» и др.

Опытно-экспериментальная работа Центра осуществлялась в следующей логически выстроенной последовательности: актуальность темы, ее историография – теория – технология – практика. На всем протяжении эксперимента в основе была идея патриотизма. Создание даже единичных организационно-педагогических условий, направленных на развитие

интересов учащейся молодежи к истории нашей страны, нашего государства поднимает интерес к объекту в зависимости от последовательности исторических событий.

Программы, посвященные памятным датам в истории Отечества, позволяют вовлекать участников боевых действий по защите Отечества или Сирии от посягательств на ее целостность. Этому была посвящена программа «Солдатские звезды», которая способствовала развитию, сохранению и приумножению исторических и культурных традиций. Девизом послужила мысль Д.С. Лихачева: «...Я верю в то, что россияне смогут повернуть свою жизнь к лучшему. В XXI век мы должны вступить народом цивилизованным, с развитым правосознанием, с чувством уважения к своему историческому прошлому, к своей культуре, к своему языку».

Проведение экспериментальных программ в ходе реализации теоретической модели показало, что на практике все внутренние факторы едины. Это: идеал, исторический, художественный образ, ценностно-историческое восприятие истории России учащейся молодежью.

В Московской области участники эксперимента с помощью сотрудников учреждений культуры избирали маршруты по местам боевой славы нашего народа. Это позволило расшить пространство-время каждого исторического события для совершенствования процесса воспитания. К реализации данных программ были подключены учителя истории общеобразовательных школ, близко расположенных к учреждениям культуры во время классного часа, экскурсий, ролевых игр, конкурсов, дискуссий.

Первая педагогическая задача заключалась в подъеме исторической культуры у учащейся молодежи на основе знаний, обычаев, традиций предыдущих поколений по сохранению исторической памяти, что является залогом для дальнейшего освоения технологий, их применения. Полученный опыт освоения исторической культуры позволил создать оптимальные педагогические условия для общения всех участников, ибо у них появился

общий интерес. На этом этапе 57% участников эксперимента научились понимать смысл жизни, ее ценности, уважать ценности других людей; поступать согласно нравственному опыту в реальных жизненных ситуациях.

Создание организационно-педагогических условий для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности в реальных жизненных ситуациях, развитие общего интереса позволит сформировать развитую личность, способную быть сопричастной с будущим России.

Одной из педагогических задач в эксперименте было воспитание гуманизма, то есть милосердия, доброты, сострадания, стремления к красоте и поиску смысла жизни.

Содержание теоретической модели воспитания исторической памяти основывается на историко-культурном подходе к развитию исторического сознания с последующим осмыслением материала, практической реализации в деятельности учреждений культуры.

Взаимодействуя, учреждения культуры и организации историко-культурного наследия России продолжают позитивную практику новых форм увековечивания в памяти учащейся молодежи героев Родины.

В период с 2016 по 2021 годы в районах Московской области проведены 12 праздников, 6 фестивалей, смотры и конкурсы, творческие вечера, выставки - общим числом 26 программ, в которых участвовало 13 вокальных коллективов, 14 коллективов народного танца, 11 фольклорных, 4 оркестра народных инструментов, 18 детских коллективов различных видов искусства.

В процессе реализации теоретической модели преобладало эмоционально-художественное воздействие на зрителей, где основной аудиторией была учащаяся молодежь.

Особой популярностью на межрегиональных форумах пользовалась программа «Песни войны».

Важнейшей педагогической задачей стало направление энергии в связи с ростом национального самосознания. Это позволило стимулировать

развитие культур разных народов нашей страны на базе собственного культурного наследия и ценностных ориентаций.

Следовательно, реализация теоретической модели осуществлялась на основе межкультурного взаимодействия и взаимопонимания, активной позиции учащейся молодежи, постоянных участников коллективов как полноправных субъектов воспитания, носителей социальных и культурных ценностей. Это позволило в ходе эксперимента глубже проникнуть в природу современной учащейся молодежи.

В связи с теорией коммуникации, «культура» сегодня рассматривается как огромное множество сообщений, где каждое – есть упорядоченное множество элементов, выстроенных по законам «логики» и т.д. Это касается всех способов передачи сообщений. При написании сценариев, оформлении сцены, в проведении программы использовался язык танца и песни, художественные тексты на торжества и т.д., то есть знаковые, художественные сообщения.

Результаты эксперимента показали: коррекция ценностных ориентаций раскрывает технологический потенциал совершенствования на основе личностно-деятельностного подхода. С этой целью была проведена систематизация экспериментальных данных по проведенной части исследования.

Затем повторно были опрошены 1400 участников эксперимента. Была задача выяснить результаты в процентном соотношении в экспериментальной группе (Таблица 12).

Таблица 12

Результаты опроса в экспериментальной группе

Отношение к ценностным ориентациям	Положительно	Отрицательно
Любовь к Родине	48	52

Знание истории страны	53	47
Конкретные действия по защите Родины	32	67
Ответственность	21	78
Мотивация	13	84
Интерес к истории России	62	37
Эмпатия к прошлому России	23	76

В основном, как видим, преобладало отрицательное отношение к ценностным ориентациям в процессе воспитания исторической памяти.

В ходе дальнейшей опытно-экспериментальной работы и дальше проходили изменения в отношении к данному феномену.

Однако, еще большое число респондентов не изменило свое мнение, где-то около 42%. Проведение исторических программ, которые все более становились интереснее посетителям учреждений культуры (68%) и сформировало в дальнейшем положительное отношение к ценностным ориентациям.

В организационно-педагогических условиях целесообразно было выявить социально-культурные ценности. Поэтому надо более продумано осуществлять исторические действия, их смыслы, понятные учащейся молодежи.

Словом, все формы ценностного отношения участников действия становятся знаковыми.

Оценки формирования ценностных ориентаций у учащейся молодежи при воспитании исторической памяти в контрольных группах представлены в Таблице 13.

Формирование ценностных ориентаций у учащейся молодежи при
воспитании исторической памяти в контрольных группах

Отношение к ценностным ориентациям	Положительно	Отрицательно
Любовь к Родине	47	53
Знание истории страны	51	49
Конкретные действия по защите Родины	30	69
Ответственность	19	80
Мотивация	15	82
Интерес к истории России	59	40
Эмпатия к прошлому России	21	78

Контрольная группа продемонстрировала в итоге аналогичные результаты.

Оценка объясняется современным состоянием сознания учащейся молодежи в обследуемых районах. Большинство респондентов отмечено знание истории страны - 53% в экспериментальной и контрольных группах; любовь к Родине соответственно 53% и 51%. Значимость этих объективных процессов в жизни учащейся молодежи, ее ценностное отношение воспитывается во всех институтах государства. Это главные ценности в структуре исторической памяти, они являются базовыми ценностями для встраивания в структуру исторической памяти как общенационального, так и общечеловеческого характера.

План опытно-экспериментальной работы на формирующем этапе предусматривал проведение исторических социально-культурных программ, которые позволяют бороться с фальсификацией истории.

В результате эксперимента были использованы возможности организационно-педагогических условий в процессе воспитания исторической памяти. Анализ общих показателей таков. Особенно это проявилось в эмоциональной направленности. Так проведенные социально-культурные программы стали эмоциональнее где-то на 26-31 %.

Опрос показал, что основным источником получения знаний о прошлом России учащаяся молодежь считает учебную литературу - ответили 74% студентов МГИК. Это значительно отличается от понимания со средним образованием.

Другими источниками информации о знании прошлого России стал Интернет – 83%, затем телевидение – 58%. По нашим данным далее следуют газеты – 19 %; мемуары и художественная литература – 16%. Понятно, что у Интернета выше других источников оперативность, доступность связи. Сегодня радио не вызывает интереса у учащейся молодежи. Да и специальную детскую литературу учащаяся молодежь не предпочитает 7%.

На основе этого изучение многовековой истории Отечества, Родины надо рассматривать в контексте развития и укрепления государства в современной ситуации в мире.

Значит, целенаправленное, систематическое взаимодействие учреждений культуры с институтами воспитания является важнейшим организационно-педагогическим условием. Это говорит о необходимости заботы у учащейся молодежи о своем будущем. Отсюда, приоритетными становятся любовь к Родине, интерес к прошлому России. Поэтому участники эксперимента испытывали искренние эмоциональные чувства, то есть любовь к своей стране. Объяснение простое, учащаяся молодежь сегодня в своем большинстве хочет стать частью сообщества, думающего о судьбах Родины.

Современная индустрия учреждений культуры позволяет выпускать продукты от таких активистов, как волонтеры, добровольцы, представители шоу-бизнеса, для которых существует «своя» аудитория: студенческая

молодежь со своими взглядами, привычками, действиями и поведением. Эта категория более эмоционально восприимчива к политическим, социальным и другим проблемам.

Выводы, сделанные на основе полученных данных, представляют определенный интерес с точки зрения восприятия исторической памяти современной учащейся молодежью.

Исследуемая проблема становится серьезным измерением кросс-культурной коммуникации, которая стала исходным условием для вовлечения молодежи в процесс воспитания. Для этого надо, чтобы все субъекты испытывали радость творчества, чтобы была сделана попытка научить технологиям творчества. Планирование и самоорганизация каждого действия позволят развивать творческую активность и творческую инициативу. В учреждениях культуры происходит трансформация творческих возможностей в технологические.

С этой точки зрения молодежную программу, которая была названа «Доступ к инновационному творчеству», захотели посмотреть – 65%, пообщаться - 32%. Это значит, что умело владея электронной техникой, ориентированной на простор иностранных фейков можно создать условия для развития общения у учащейся молодежи.

Организационно-педагогические условия влияют на регулирование мышления, сконцентрированного на отечественных нормах и сохранении памяти. Получение метакогнитивных знаний позволяет воспитывать у учащейся молодежи содержание художественных образов и аллегорий.

Для реализации традиций необходимы свои технологические основы, где тема, идея, содержание, форма, логичность композиционного построения позволяют достичь истинных педагогических целей и задач. Итак, научно обоснованные технологические основы позволяют регулировать все организационно-педагогические процессы.

В построении организационно-педагогических условий диссертант в дальнейшем проведении эксперимента исходил из того, что все компоненты

взаимосвязаны. Здесь надо учитывать, что молодежь не хочет быть подвержена «лобовым» педагогическим влияниям.

Респондентам был задан вопрос: «Как Вы считаете, почему низкий уровень исторической памяти у молодежи?» Ответы таковы. 43% указали на влияние Интернета и телевидения. Затем 27% посчитали, что из-за плохого воспитания в семье. И наконец, 28% ответили, что об этом мало говорят в учреждениях культуры. Поэтому при проведении программ было решено особенно выделять смысловые блоки в потоке всех видов информации.

Формирующий этап эксперимента характерен тем, что в учреждениях культуры, где внедрялись организационно-педагогические условия для массовых форм, показатели увеличились на 51%; групповых на 29% и индивидуальных на 20%. Увеличен был и технологический комплекс для всех типов и форм социально-культурной деятельности.

В процессе эксперимента было решено организационно-педагогические условия рассматривать по 10-балльной шкале по трем уровням: 10 баллов – высокий, 7 баллов – средний и 4 балла – низкий. Это, на наш взгляд, позволяет более точно определить качество деятельности учреждений культуры. Специалисты, занимающиеся организационными условиями, отличались ответственностью за порученное дело, они способствовали успешному созданию педагогических условий.

При опросе специалистов этой категории учреждений культуры выяснилось, что они любят свое дело, потому, что встречаются с позитивными людьми – 78%.

Выясняя влияние технологий на создание организационных условий, специалисты ответили, что это всецело зависит от профессионального мастерства – 84%. При этом добавляли, что воспитание учащейся молодежи в контексте личностно-деятельностного подхода во многом зависит от структуры, технологической оснащенности или модернизации.

Резервом организационных возможностей является четкое определение цели, смысловое единство действий субъектов в самом технологическом

процессе, где культура общения способна обеспечить эффективность этого вида деятельности до 30%.

Сегодня добиться воспитательного результата на старых организационных принципах под жестким планированием, регламентацией, практически невозможно.

Наши материалы показывают, что в 42% учреждений культуры Москвы каждые три года, а в Московской области каждые два года проходит ротация кадров. Это создает проблемы, идет потеря связей с внешними институтами воспитания.

При создании организационных условий диссертанту удалось добиться от администраций базовых учреждений культуры поддержку в создании программы по регулированию организационных условий самими специалистами, компетентными в организации возможности взаимодействия. Это значит, что есть специфика деятельности сотрудников, их распределение, ответственность, комплексное решение вопросов, умение воздействовать на волевую, рациональную и эмоциональную сферы.

Отличие организаторской деятельности состоит в планировании, где существуют также свои конкретные технологии, функционирующие на традиционной основе за счет специализации труда каждого субъекта, выделения управленческих функций. Главным в пусковом механизме инновационных и традиционных технологий является событие. Поэтому в ходе эксперимента по созданию организационных условий функционирования деятельности учреждений культуры было особое внимание обращено на духовные ценности, на психологическую культуру специалистов.

Отсюда, было внедрено в деятельность специалистов посещение курса «психология управления» - 36 часов. Это позволило поднять эффективность кадров в возможности положительного результата на 18% в создании организационных условий, да и в целом эффективность процесса воспитания учащейся молодежи повысилась на 12%.

Итак, организационные технологии в деятельности учреждений культуры являются автономными со своими обусловленными структурами. Проверка структур взаимосвязей между единицами технологий с другими технологиями показала значимость понимания психологии механизма творческой деятельности, в конкретных формах, взаимосвязь различных элементов организационных технологий, способствующих раскрытию их потенциала. Следовательно, ведущим компонентом в организационной деятельности является теоретическое планирование любого процесса.

Затем выяснилась ситуация с уровнем понимания сущности исторической памяти у педагогов-руководителей творческих коллективов, среди которых проводился на постоянной основе мониторинг.

Прежде всего была поставлена задача обеспечить их знаниями о всех технологиях культурно-досуговой деятельности и затем обучить технологиям создания педагогических условий воспитания.

Педагогические условия обеспечивают деятельность всех подразделений учреждений культуры в воспитании исторической памяти у их участников – учащейся молодежи. Здесь технология представляет собой специальный набор форм, средств, методов, способов, приемов обучения конкретному виду искусства или общественной деятельности. Среди интеллектуально-эмоциональных средств, используемых в учреждениях культуры есть микротехнологии, объединяющие молодежь в группы по интересам. В результате, знания по педагогическим условиям получили 84% педагогов.

При оценке результативности диссертант руководствовался требованиями профессионального характера. В процессе создания педагогических условий педагоги всех коллективов сначала определяли целостность, логику и поэтапность данного процесса.

На этом этапе эксперимента приняли участие 38 педагогов и для них были определены уровни профессиональной компетентности: высокий – 62%; средний – 35%; низкий – 3%. Полученные на этом этапе

экспериментальной работы данные, обусловили создание экспериментальной группы – 56 учащихся молодых людей и 58 контрольной группы по возрасту, уровню воспитанности, «погружения» в культуру практически идентичными.

Апробировался авторский проект-программа «За Россию». Сюда входило написание текста проекта-программы, написание сценариев для различных форм проведения занятий, направленных на воспитание у участников исторической памяти.

Структура, содержание занятий, репетиций и т.д. проходили на основе личностно-деятельностного подхода, а обучение по критериям: когнитивный, ценностно-деятельностный и творческо-эмоциональный, что позволило определить наиболее эффективные педагогические условия процесса воспитания исторической памяти.

На основе экспериментальных оценок деятельности педагогов учреждений культуры по критериям эффективности технологий обучения участников творческих коллективов, результаты выглядели следующим образом:

- когнитивный – продемонстрировали знание сущности процесса воспитания исторической памяти, понятийного аппарата – 33%;
- ценностно-деятельностный – отношение к истории страны, ее прошлому, к личностным смыслам и желанию преобразования жизни по нравственным законам – 32%;
- творческо-эмоциональный – это деятельность, готовность к деятельности на благо Родины – 35%.

В целях повышения точности результатов процесса воспитания исторической памяти на основе личностно-деятельностного подхода были определены составляющие этого процесса.

На основе теоретической модели разработана и внедрена «Программа педагогического обеспечения процесса воспитания исторической памяти у учащейся молодежи».

В ходе эксперимента была зафиксирована динамика влияния на указанный процесс форм исторического действия в комплексе. Здесь было в комплексе все: когнитивные, ценностно-деятельностные и творческо-эмоциональные составляющие.

Одной из форм-программ стал музыкальный лекторий: «Россия – Родина моя», специально организованный, педагогически обусловленный. Репертуар для лектория подбирался тематический, по степени творческой подготовленности участников. Занятия музыкального лектория проходили в актовом зале культурного центра «Зеленоград» г. Зеленоград.

Сравнительный анализ данных показывает, что у учащейся молодежи возрос интерес к исторической памяти. Сначала лекторий посещали только 26% от вместимости зала. Затем обучение в музыкальном лектории участников возросло сначала до 60%, а затем до 96%. Постепенно сотрудники стали обеспечивать занятия творческими и креативными действиями. Это условие изменило показатели другого уровня. Здесь музыка, песня, хореография давали такие эмоции – завораживали аудиторию. К концу учебного года количество участников достигло 100% занятости аудитории.

В музыкальном лектории по эмоциональному критерию изменился и эмоциональный фон. Высокими стали показателями по критерию поведенческий – улучшилось поведение участников на 42%, ибо обусловлено желанием больше участвовать в жизни учреждения культуры.

На основе полученных данных диссертант отмечает повышение уровня коммуникативности у участников музыкального лектория в пределах 30%.

Целесообразность в любом процессе является важнейшим компонентом. Здесь эти показатели такие: по сравнению с данными, полученными на этапе констатирующего эксперимента, стремление добиться цели составляли 27%.

В ходе формирующего этапа эксперимента у участников музыкального лектория значительно возросли результаты творческой деятельности на 38%.

Количество участников музыкального лектория по такому организационно-педагогическому условию как целеустремленность выросло на 32%.

Как видим, технологический потенциал достаточно высок, только на материалах одной формы, где могут быть использованы технологии профессиональных видов искусства и любителей, участников экспериментальной группы.

Здесь критерий творческо-эмоциональный позволяет зафиксировать положительные эмоции, желание приносить радость. Новый уровень коммуникативности, то есть, расположения к окружающим, был выявлен у 42% участников экспериментальной базы.

Анализ данных технологий, выявленных в организационно-педагогических условиях творческого коллектива учреждения культуры, показал следующие результаты: целеустремленность повысилась на 15%, а поведенческая деятельность на 18%. Все это позволяет считать, что сила выражения эмоций у участников экспериментальной группы возросла на 32%.

Вышесказанное свидетельствует о потенциале технологий, обеспечивающих взаимоотношения между творческими коллективами, что позволит поднять творческий уровень в каждом коллективе и общую творческую атмосферу учреждения культуры. Тогда творческому коллективу организационные и педагогические условия содержания деятельности позволяют реально осуществить инновации в структурировании форм, методов и управленческих алгоритмов. Именно здесь заложен технологический потенциал.

Особенно ясно это проявляется в такой форме-программе социально-культурной деятельности, как государственный праздник, где совокупность смыслов включает всю совокупность элементов и компонентов исторической памяти. Действия учащейся молодежи осуществляются на фоне праздничного общения, когда в обществе преобладают положительные

эмоции, а историческое значение раскрывается в конкретных формах социально-культурной деятельности, показывая конкретную сторону события, которому посвящен праздник.

Целая серия социально-культурных форм-программ была приурочена к календарным датам, празднику 8 марта. Затем к социально-культурным программам «Мы мирные люди». Третья – к социально-культурным программам «Кто к нам с мечом...». Четвертая серия социально-культурных программ была посвящена главному празднику - день Победы - 9 мая. В общей сложности социально-культурные программы посетили более 12 тыс. человек.

Рисунок 4. Усредненные показатели технологического потенциала организационно-педагогических условий по всем направлениям деятельности учреждений культуры в процессе воспитания исторической памяти на основе личностно-деятельностного подхода.

Итак, в результате научного подхода в процессе формирующего этапа эксперимента уровень общих технологий в экспериментальных группах

поднялся (с 31% до 49%), а в контрольной динамике не наблюдалось (с 30% до 33%).

Математический анализ полученных материалов допускает ошибки по минимуму. Статистические различия по общим технологиям отсутствуют, а по инновационным – динамика положительного подхода продолжается.

Анализируя блоковый подход по содержанию технологической реализации надо выделить результаты анализа ценностно-ориентированных факторов, представленные в Таблице 14.

Таблица 14

Результаты анализа ценностно-ориентированных факторов

Цели ценностных ориентаций	Контрольная группа, усредненный балл	Экспериментальная группа, усредненный балл
	4	7

Мотивационный блок также заслуживает внимания (Таблица 15).

Таблица № 15

Мотивационный блок

Параметр	Контрольная группа, усредненный показатель	Экспериментальная группа, усредненный показатель
	15	16

Как видим, обе группы имеют примерно одинаковые показатели ценностно-мотивационного содержания для технологической реализации.

На Рисунке 5 изложены показатели по желанию когнитивности. Цифрами 1 и 2 указаны этапы эксперимента в группах, 4 и 5.

Цифрами 1 и 2 обозначены этапы эксперимента в экспериментальных группах, 4 и 5 – в контрольных группах.

Таким образом, статистические показатели свидетельствуют об огромном технологическом потенциале организационно-педагогических условий воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры на основе личностно-ориентированного подхода.

Выводы по второй главе

1. Разработаны специальные программы и виды предметной деятельности, направленные на диагностику уровней исторической грамотности учащейся молодежи, достоверного исторического знания и разьяснения недостоверности наиболее популярных мифов о Великой Отечественной войне и других знаковых исторических событий нашей страны; происходила их реализация на базе эксперимента с начала за счет внедрения теоретической модели, а затем технологических основ, что показало большой потенциал учреждений культуры.

2. Создание социально-культурных проектов, посвященных вопросам сохранения исторической памяти у учащейся молодежи на исторических материалах, а также обсуждение кейсов по разоблачению фейков о Великой Отечественной войне, других знаковых исторических событиях нашей страны, позволили расширить диапазон воспитательного процесса. При распознавании фейков и изучении технологий в работе с информацией необходимо вовлекать общественные организации и киберволонтеров, имеющих соответствующий практический опыт.

Учреждения культуры любого профиля должны быть включены в метасистему воспитания исторической памяти социума, района, региона. Располагая уникальным потенциалом первичной информации отечественной истории и культуры, учреждения культуры как самостоятельная система, способны обогатить воспитательные усилия ячеек общества: семьи, школы, учреждений образования.

3. Опираясь на научные концепции А.Н. Леонтьева о деятельностном подходе к каждому действию, совершаемому в учреждении культуры и концепции А.Д. Жаркова о целостности технологического процесса, необходимо сконцентрировать внимание на стержневых структурных компонентах личностно-ориентированного подхода. Это позволит преодолеть статичность отечественной истории, её причинно-следственные

связи с современностью. В каждой социально-культурной программе в живом общении с участниками-ветеранами военных событий должны быть заложены идеи борьбы с нацизмом, терроризмом, экстремизмом. Именно живые участники способны внести эффект «живинки» в достоверность исторической памяти, наглядно трансформируя ценности истории и культуры.

Для объективного обоснования организационно-педагогических условий воспитания была реализована теоретическая модель в деятельности учреждений культуры по воспитанию исторической памяти учащейся молодёжи.

Экспериментальным путём была осуществлена проверка эффективности модели. Этот процесс начинался с определения целеполагания, то есть индивидуально-личностного подхода. Цель и основные параметры её достижения осуществлялись в ходе её реализации. Отношение к цели определялось мотивом – источником энергии, как для педагогов, так и учащейся молодежи. Мотиваторы (интерес, желание, страх и т.д.) были направлены на целедостижение, а косвенные, непосредственно не связанные с этим процессом желания быть «не хуже всех», следовать актуальным трендам.

Взаимосвязь прямых и косвенных мотиваторов позволяет достичь результат на практике. И здесь принципиально важным становится высокий уровень доступности для учащейся молодёжи участия в подготовке и проведении специальных программ в различных видах, типах, жанрах предметной деятельности.

Всё это объективно способствует целенаправленному педагогическому регулированию сферы досуга учащейся молодёжи и, прежде всего, развитию потребностно-мотивационной сферы, стимулирующей и побуждающей к сознанию все большей значимости технологических основ создания организационно-педагогических условий для полноценной деятельности учреждений культуры.

Заключение

Поставленная цель исследования была достигнута, задачи решены, рабочая гипотеза нашла свое подтверждение.

Поднятая в исследовании проблема поиска оптимальных условий показала, что в современных условиях в учреждениях культуры на основе личностно-ориентированного подхода актуальна, с каждым годом ее актуальность будет возрастать. Это продиктовано как отношением к исторической правде, так и к нашей внутренней социокультурной ситуации.

Общественный интерес в нашей стране к этой проблеме объективно будет возрастать. И в этом большую роль будут играть учреждения культуры, которые создают оптимальные педагогические условия, технологически обеспечивающие преодоление ситуаций вышеперечисленных с позиций коррекции классических традиций и современных технологий воспитательного характера, способных изменить социокультурную ситуацию в социуме, ибо педагогические условия обладают высоким технологическим потенциалом.

Все острее нашему обществу необходимы зрелые, ответственные, политически грамотные граждане, способные обеспечивать защиту исторической правды своего государства. Особенно необходимы сегодня такие черты, как преданность своей стране, трудовому коллективу, семье, следование культурным нормам, правилам. Сегодня общественное сознание нацелено на патриотические идеи, уважительное отношение к любым проявлениям защиты достоинства и безопасности нашей страны.

Следовательно, проблема приобретает дополнительную актуальность. На данном историческом этапе развития нашего общества историческая память учащейся молодежи приобретает сложное многогранное образование. Естественно оно имеет свою специфическую структуру, которая позволяет осуществить связь времен и поколений. Поэтому механизм познания и его развития, функционирующий как перцептивно-коммуникативный процесс

при научном подходе позволяет специалистам учреждений культуры реализовывать социально-культурные и культурно-досуговые программы концептуально на основе личностно-деятельностного подхода.

Следовательно, каждая программа по данной теме детерминирована стремлением тенденций, происходящих в мире, стране, регионе, социуме. Быстрыми темпами в США и на Западе происходит подмена идеалов, ценностей, законов, права, риторики информационных механизмов, Интернета, искажения исторической правды. Наша страна овладевает огромным опытом освещения исторических событий, но сегодня важно теоретически проанализировать этот опыт и теоретически его обосновать, адаптируя к сегодняшнему пространству-времени. И тогда специалисты учреждений культуры придут к научному пониманию законов психологии, что может быть достигнуто при учете биологической природы и общественно значимой сущности субъектов.

Основной методологической предпосылкой исследования стал личностно-деятельностный подход и социально-детерминированная деятельность всех субъектов учреждений культуры, ибо он является главным инкубатором исторического сознания, несущего смысловую нагрузку в каждом действии, а значит, в передаче смыслов. Этот процесс зависит от многих факторов и прежде всего от общественных отношений, то есть на встречах курсах, что позволяет процесс осознания значения исторической памяти специфическими средствами идейно-эмоциональной выразительности на практике проверить посредством эксперимента.

Поэтому вывести теорию социально-культурной деятельности исходя только из психофизиологических особенностей учащейся молодежи, без учета организационно-педагогических условий, невозможно. Исторические традиции, идеи, идеалы, ценностные ориентации в совокупности позволяют достигнуть высокого уровня сохранения, став невидимой нитью, связующим звеном между поколениями и добиться функционального воспитания.

В процессе эксперимента был использован целый комплекс массовых, групповых и индивидуальных практик, направленных на поддержание уровня культурно-исторической среды, которая привлекает внимание учащейся молодежи.

Визуализация, компьютеризация и роботизация процесса создания организационно-педагогических условий воспитания исторической памяти позволяет интегрировать потребности, мотивы и интересы с учетом того, что психологической установкой каждого субъекта станет ориентация на воспитание собственных качеств. Исследование показало, что влияние на каждое качество аксиологически обеспечивается педагогами в творческих коллективах, где четче пересматривается ориентация смыслов на взаимодействие всех качеств.

Личностно-деятельностный подход к совершенствованию процесса воспитания исторической памяти у молодежи в учреждениях культуры – это целеполагание всех субъектов деятельности с ориентацией смыслов на взаимодействие всех компонентов.

Деятельность учреждений культуры позволяет осуществить широкий вектор воздействия, посредством педагогической модели, в которой интегрируются формы, средства и методы как компоненты механизмов обеспечивающих историческую преемственность опыта народов России.

Как показывает проведенное нами исследование учащаяся молодежь в учреждениях культуры в активных действиях принимает участие в среднем свыше 80%.

В принципе, учреждения культуры являются национально-культурным объединением, что чрезвычайно важно для метакогнитивных технологий функционирования и регулирования знаниями, умениями и навыками в период подготовки и проведения специальных программ.

Активность еще не позволяет раскрыть сущностную характеристику целостной системы организационно-педагогических задач, поскольку все условия предназначены для погружения в творческий акт, а содержание

деятельности, отношение к истории проявляется через продуктивно-творческие действия.

Это позволяет осуществить практическое закрепление способностей в данной проблематике. Развитие мышления у учащейся молодежи позволяет ей творчески моделировать внутреннее отношение к исторической правде, ибо они умеют разбираться во всех видах и типах задачи и всей совокупности решений, связанных с планированием, формирующих ответственность исполнителей на каждом участке деятельности.

Как показало исследование, организация данного процесса может быть обеспечена при наличии материально-технической базы и кадрового состава. Речь не идет о создании специальных помещений, со специальным оборудованием. Важно подобрать «команду» специалистов из различных отделов, занимающихся воспитательной деятельностью и способных разработать специальную программу с использованием всех средств профессионального и любительского искусства, формами и методами творческого развития.

Ведущим организационным условием воспитания исторической памяти становится создание: творческой атмосферы, где все участники, прикоснувшись к этому, включались в целенаправленный учебно-творческий процесс.

Исследование доказывает правомерность положений, выносимых на защиту. А это значит, что разработана, внедрена и доказана эффективность педагогической модели на основе личностно-деятельностного подхода.

Перспективы дальнейшего изучения данной проблемы связаны с обеспечением этого процесса.

Социально-культурный потенциал учащейся молодежи, как целостность природных и социальных возможностей, способствует возникновению потребности в воспитании сознания исторической памяти, патриотических чувств.

Все это позволяет специалистам и активу создать социально-культурную среду для учащейся молодежи как базу для педагогических условий обеспечения творческой среды.

Личностно-деятельностный подход, как методология данного исследования, обеспечивает интегративную целостность изучения предмета и рассматривается диссертантом, как необходимое организационно-педагогическое условие жизнедеятельности, как ценностно-образующей парадигмы воспитания исторической памяти у учащейся молодежи в конкретной социально-культурной среде. Организационно-педагогические условия рассматриваются как возможность самостоятельно получать знания, умения и навыки в конкретной среде, как резерв самой личности, интегративное ее качество, проявляющееся в конкретных ситуациях. Содержание социально-культурного опыта на творческом уровне осуществлялось на основе диагностики по разработанным критериям, показателям, оценкам.

Для реализации потенциала организационно-педагогических условий на основе личностно-деятельностного подхода актуально опираться на научно-технологическое обеспечение этого процесса.

Проведение экспериментальных социально-культурных программ, проектов в виде массовых, групповых, мелкогрупповых, индивидуальных форм с учащейся молодежью разновозрастных и одновозрастных групп продемонстрировало свою эффективность.

Эффективность разработанной модели организационно-педагогических условий с ориентацией на включение в социально-культурную деятельность интеграции всех структур учреждений культуры и социума основана на социально-культурной ситуации в стране.

Организационно-педагогические условия рассматривались как способ формирования социально-культурного пространства, которое представляет собой системную организацию жизни в учреждении культуры, которые имеют постоянные и временные характеристики, реализуемые

планированием. Здесь же изучается мотивационно-потребностный и эмоциональный потенциал программ и проектов за счет отбора содержания, форм, средств, методов и включения учащейся молодежи в разработку программы предметной деятельности.

Реализация личностно-деятельностного подхода в разработке программы организационно-педагогических условий способствует адаптации межличностного общения учащейся молодежи в воспитании исторической памяти, самостоятельному изучению истории нашей Родины.

Поэтапное создание организационно-педагогических условий позволило обеспечить последовательность включения диссертантом различных форм, средств, методов воздействия непосредственно в социуме.

Модернизация учебно-творческого процесса в творческих коллективах способствует практическому освоению идеалов, идей, ценностей, базовых компонентов в процессе воспитания учащейся молодежи в реальной ситуации.

И наконец, интеграция организационно-педагогических условий находится в прямой зависимости от взаимосвязи учреждений культуры и социума. Интеграция как способ создания различных педагогических ситуаций в ходе взаимодействия ее составляющих позволяет многократно усилить воспитательное воздействие, целью которого становится создание общей атмосферы сотворчества, эмоционального подъема участников. Увеличивается достоверность гласностью культуры взаимодействия педагога и аудитории.

Для достижения единой цели перед учреждениями культуры взаимодействие творческих коллективов поистине бесценно.

Материально-техническая база играет большое значение, ибо аудитории, репетиции с оборудованием, где потенциально возможно достижение творческих задач, позволяют педагогам-руководителям коллектива добиться поставленной цели, ибо педагогическая деятельность

немыслима без единой цели, сверхзадачи для повседневной деятельности учреждений культуры.

В ходе эксперимента во всех подразделениях и в социуме были апробированы массовые, групповые и индивидуальные формы. Отсюда, поле деятельности у педагогов и участников коллективов на классическом репертуаре на экспериментальных базах было оптимально.

Затем надо подчеркнуть, что для оптимизации условий огромное значение принадлежит процессу репетиционной работы, как и при анализе сценарной и режиссерской технологий, где огромный технологический потенциал, воспитывающий ответственное отношение к истории Родины.

Как показывают материалы, в учреждениях культуры есть все возможности создать эффект сопричастности к деятельности героев, защитников своего народа.

Специфику нашей опытно-экспериментальной работы подчеркивает интерактивность. На стадии воспитания, когда речь идет о когнитивности, эмоциональности, как фундаменте творческого процесса, появляется возможность эффективного создания социально-культурной программы. Практика показывает, что творческие коллективы – это учащаяся молодежь разного уровня таланта, задатков, способностей, готовности к творчеству. Поэтому эффективность деятельности всех членов коллектива учреждения культуры возможно усилить за счет:

- теоретических знаний в работе с любителями;
- многолетнего практического опыта;
- знания ситуации вовлечения реальной и потенциальной аудитории;
- умений добиваться цели для каждого участника.

Все вышеперечисленное стало важным элементом для субъектов и участников в овладении крупномасштабными, макро и микро технологиями. Многообразными: общими технологиями, ориентированными на воспитательный процесс в наиболее типичных организационно педагогических условиях; функциональными, действующими в направлении

реализации конкретных функций социально-культурной деятельности; социально-дифференцированными или частными технологиями, ориентированными на демографическую группу – учащуюся молодёжь; и, наконец, всепроникающими цифровыми технологиями, как современными «ноу-хау».

Знания, умения и навыки о технологиях нужны специалистам учреждений культуры для применения во всех видах, типах и формах деятельности.

Стимулом для профессионального роста специалистов учреждений культуры по теме воспитания исторической памяти у учащейся молодежи является такая форма социально-культурной деятельности, которая приобрела общепланитарный масштаб – «Бессмертный полк», как способ создания общественного настроения в праздничный и предпраздничный периоды. Форма его проведения в учреждениях культуры требует в каждом конкретном случае адаптированных организационно-педагогических условий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 100 великих музеев мира / авт.-сост. Н. А. Ионина. М.: Вече, 2002. 512 с.
2. Августин Аврелий. Исповедь. М.: Ренессанс, 1997. 429 с.
3. Анализ деятельности клубных учреждений Оренбургской области за 2004 год. Оренбург. Администрация Оренбургской области, 2005. 51 с.
4. Аристотель. Поэтика. Риторика. М.: Лабиринт, 2000. 315 с.
5. Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.: Аспект-Пресс, 1989. 318 с.
6. Арутюнов С. А. Обычай, ритуал, традиция // Советская этнография. 1981. №2. С. 97-99.
7. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М.: Весь мир, 2004. 294 с.
8. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. М.: Прогресс, 1980. 528 с.
9. Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М.: Политиздат, 1975. 408 с.
10. Базов В.В. Культурные традиции и самоидентификация личности. Дисс.канд. филос. наук. М., 1994. 123 с.
11. Байбурин А. К. Этнические аспекты изучения стереотипных норм поведения и традиционная культура // Советская этнография. 1985. № 2. С. 36-46.
12. Бакиева Г.А. Социальная память науки и концептуальное моделирование // Знание: семантика и прагматика. Фрунзе, 1991. С. 67-74.
13. Балдина О.Д. Самодеятельное изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Тенденции и перспективы. М.: ВНИИ им. Н.К. Крупской, 1989. 104 с.
14. Батарчук Д.С. Формирование гражданской ответственности молодежи как стратегическая цель национальной политики государства // Проблемы

социальной работы с молодежью и молодежная политика: история, теория, практика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (19 ноября 2010 г.). СПб., 2010. 344 с.

15. Берк П. Сила и слабости истории ментальностей // История ментальностей. Историческая антропология. М.: Изд-во РГГУ, 1996. С. 56-60.

16. Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986. 345 с.

17. Блонский П.П. Память и мышление. СПб.: Питер, 2001. 288 с.

18. Бойков В.Э. Десятилетие реформ в памяти российского населения // Социология власти. 2001. № 5-6. С. 5-11.

19. Бueva Л.П. Социокультурный опыт и механизмы его освоения // Общественные науки и современность. 1985. № 3. С. 84-98.

20. Бюргер А. Понятие ментальное у Блока и Февра: две точки зрения, два пути // История ментальностей. Историческая антропология. М.: Изд-во РГГУ, 1996. С. 43-45.

21. Васильева И.В. Коммуникативная ситуация в контексте переходного периода к информационному обществу. Дисс.канд. филос. наук. Нижний Новгород, 1996. 178 с.

22. Величковский Б.М. Автоматизмы памяти /// Исследование памяти / Под ред. Н.Н. Корж. М.: Наука, 1990, С. 54-79.

23. Вольперт И.Е. Воспитание памяти. М., 1956. 30 с.

24. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: АСТ, 2005. 672 с.

25. Генон Р. Кризис современного мира / Пер. с франц. Н.В. Мелентьевой / Под ред. А. Дугина. М.: Арктогея, 1991. 160 с.

26. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. 705 с.

27. Гнедовский М. Б. Книга в музее и музей книги // Визуальная пропаганда книжных памятников: Сб. науч. тр. М.: НИИВО, 1989. 194 с.

28. Горский В.С. Роль языка в познании. М., Прогресс, 1991. 311 с.

29. Горский В.С. Социальная детерминация познания. Тарту: Университет, 1985. 329 с.
30. Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Мир, 1992. 507 с.
31. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология. С.-Пб, Норд, 1997. 394 с.
32. Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М.: Наука, 1996. 278 с.
33. Гудков Л.Д. Постсоветский человек и гражданское общество / Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая. М.: Московская школа политических исследований, 2008. 96 с.
34. Гулыга А.В. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества» // Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1978. С. 612-648.
35. Гулыга А.В. Искусство истории. М.: Современник, 1998. 288 с.
36. Гумилев Л.Н. Искусство и этнос // Собр. соч. в 12-ти тт. СПб.: СЗКЭО Кристалл, 2003. - Т. 9. 318 с.
37. Дахин А. В. Феноменология универсальности в культуре. Н. Новгород: изд-во ННГУ, 1995. 148 с.
38. Денисюк Н. П. Традиции и формирование личности. Минск: Изд-во БГУ, 1991. 136 с.
39. Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского средневековья. М.: Наука, 1987. 350 с.
40. Дубин Б.В. Жить в России на рубеже столетий: Социологические очерки и разработки / Б.В. Дубин. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 400 с.
41. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991, 576 с.
42. Ефремова Е. Б. Место культуры в историческом развитии. Рукопись деп. в ИНИОН РАН 29.05.92., № 46547. 14 с.
43. Жане П. Эволюция памяти и понятие времени / Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 51-93.

44. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: Учебник для студентов вузов культуры и искусств. – М.: Изд-во МГУКИ, 2007. – 480 с.
45. Жаров А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: учебник. - М.: МГУКИ, 2012. – 456 с.
46. Жарков А.Д. Теоретико-методологические основы культурно-досуговой деятельности. Монография М.: МГУКИ, 2013.-480 с.
47. Жарков А.Д. Теоретико-методологические основы культурно-досуговой деятельности. Монография М.: МГУКИ, 2013.-480 с.
48. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: учебник для бакалавров, магистрантов, аспирантов, ассистентов-стажеров и докторантов вузов культуры. - Москва: МГИК, 2018. – 465 с.
49. Жаркова Л.С. Методика организации библиотеки в сфере социально-культурной деятельности: научно-практическое пособие М.: литература, 2009.-111 с.
50. Жаркова Л.С. Профессионализм в подготовке кадров для учреждений культуры Монография. М.: МГУКИ, 2007.-176 с.
51. Жаркова Л.С. Мотивационное развитие личности в социально-культурном измерении. Монография. М., МГИК, 2015.
52. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. Учебник. – М.: МГУКИ, 2010. – 394 с.
53. Жаркова А.А. Методологические основы парадигмального подхода к развитию личности. – М.: МГУКИ, 2009. –162 с.
54. Завьялов М.Г. Традиция как способ самоидентификации общества. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Екатеринбург, 1997. 21 с.
55. Зверева Г.Я., Репина Л.П. Историческое образование в высшей школе России: состояние и проблемы // Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в вузах России: аналитический доклад / Под ред. Л.Г. Ионина. М.: Наука, 2003. С. 494-521.

56. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Прогресс, 1992. 319 с.
57. Зиятдинова Ю.И. Динамика культурных потребностей и культурная политика в современной России. Автореф. дисс. канд. культурол. наук. М., 2005. 22 с.
58. Иванова И.Н. Временные аспекты функционирования культуры. Дисс. канд. филос. наук. Саратов, 1996. 183 с.
59. Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997. 480 с.
60. Илизаров Б. С. Роль ретроспективной социальной информации в формировании общественного сознания // Вопросы философии. 1985. № 8. С. 60-66.
61. Историческая память: преемственность и трансформации. Материалы «круглого стола» РАГС. М.: РАГС, 2002. 29 с.
62. История мировых цивилизаций: этнонациональные проблемы и пути их решения: материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. Красноярск, 27 ноября 2009 г. / рел. Кол.; отв. Ред. Д.В. Григорьев; Краснояр. Гос. пед. Ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск. 2009. 308 с.
63. История социологии в Западной Европе и США: Учебник / Отв. ред. Г.В. Осипов. М.: Норма-Инфра, 1999. 564 с.
64. Казанков А.И. Становление социального (социогенез) как философско-методологическая проблема. Дисс. канд. филос. наук. Пермь, 1995. 195 с.
65. Калмаков В.Н. Основы философии: Учебное пособие. М.: Наука, 2003. 409 с.
66. Кара-Мурза А.А., Панарин А.С., Пантин И.К. Духовно-идеологическая ситуация в современной России: перспективы развития // Политические исследования. 1995. № 4. С. 6-17.

67. Карпухин О.И. Культурно-экологическая модель менеджмента // Социально-политический журнал. 1997. № 3. С. 137-144.
68. Касьянова К. О русском национальном характере. М.: Ин-т национальной модели экономики, 1990. 367 с.
69. Козьякова М.И. Образ жизни и его стилизация как функция исторической динамики социокультурной среды. СПб., 1996. 147 с.
70. Колеватов В. А. Социальная память и познание: методологические проблемы исследования средств хранения и функционирования знания. Дисс. д. филос. наук. М. 1984. 269 с.
71. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М.: Аспект-Пресс, 1997. 687 с.
72. Копанев В. Н. Нарастание рефлексивного момента в историческом развитии духовно-практической деятельности и анализ эволюции традиционных форм культуры. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР 23.06.81., № 7812. 10 с.
73. Кропотов С.Л. Актуализация как феномен культуры. Автореф. .дисс. канд. филос. наук. Свердловск, 1982. 21с.
74. «Круглый стол»: Историческая память населения России: состояние, тенденции развития // Социология власти: Информационно-аналитический бюллетень. 2002. № 1-2. С. 4-78;
75. Куббель Л. Е. Культурная традиция в информационной сети культуры: взаимодействие и трансформация // Советская этнография. 1985. № 6. С. 17-28.
76. Кубли Г.Р. Запечатленная память: история страны в монументальном искусстве // Историческая память и социальная стратификация: социокультурный аспект: Материалы XVII Межд. научн. конф. СПб.: Нестор, 2005. - Ч. 2. С. 82-84.
77. Куркин В.В. Социальная память и ее возраст: опыт анализа социокультурной дифференциации // Средние века. М., 1993. Вып. 56. С. 167 - 192.

78. Кучмаева И. К. Культурное наследие: современные проблемы. М.: Наука, 1997. 174 с.
79. Левина Ж.Е. Историческая память и советская интеллигенция // Историческая память и социальная стратификация: социокультурный аспект: Материалы XVII Межд. научн. конф. СПб.: Нестор, 2005. -Ч. 2. С. 100-102.
80. Леонтьев А. Н. Об историческом подходе в изучении психики человека / Проблемы развития психики. М.: МГУ, 1992. С. 341-399.
81. Лихачев Д.С. Заметки о русском. М.: Советская Россия, 1984. 62 с.
82. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. СПб.: Искусство-СПб, 1994. 399 с.
83. Лотман Ю. М. Семиосфера. С.- Петербург: «Искусство—СПб», 2000. 704 с.
84. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. М.: Наука, 1974. 172 с.
85. Малиновский А.А. Проблема соотношения социального и биологического // Биологическое и социальное в развитии человека. М.: Наука, 1997. 552 с.
86. Мамаева О.Б. Социально-историческая память как базис национального характера русских. Дис. ... к. филос. н. Нижний Новгород. 184 с.
87. Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская этнография. 1981. № 3. С. 78-97.
88. Мастеница Е.Н. Музей и проблемы изучения социальной стратификации города // Историческая память и социальная стратификация: социокультурный аспект: Материалы XVII Межд. научн. конф. СПб.: Нестор, 2005. - Ч. 2. С. 262-267.
89. Матвеев П.Е. Этика. Основы общей теории морали. Владимир. Владимирский гос. ун-т, 2002. 53 с.

90. Медведев Ю.М. Сущность и динамика социальных процессов в переходном состоянии общества. Дисс.канд.филос.наук. Волгоград, 1996. 143 с.
91. Междисциплинарные исследования памяти / Под ред. А.Л. Журавлева, Н.Н. Корж. М.: Ин-т психологии РАН, 2009. 281 с.
92. Меркушин В.И. Историческая память россиян о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов // Государственная служба. 2005, № 2. С. 1421.
93. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. 3-е изд. СПб.: Дм. Буланин, 2003. Т. 1. LX+548 с.; Т. 2. 583 с.
94. Михайлова Л.И. Социология культуры. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 232 с.
95. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Наука, 1973. 419 с.
96. Морару Т. П. Культурное наследие и механизмы его освоения. Дисс ... канд. филос. наук. М., 1991. 149 с.
97. Музееведение. Музеи исторического профиля. / Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. М.: Высшая школа, 1988. 431 с.
98. Назарова М.П. Социальная память как предмет философского анализа. Автореф. дисс.канд. филос. наук. Волгоград, 1997. 23 с.
99. Немировский Е. Л., Ляхов В. Н. Книга // Книговедение: Энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1982. С. 251-252.
100. *Нора П.* Франция-память. СПб., 1999. 328 с.
101. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 27. Ст. 3123.
102. Охрана, изучение и использование объектов историко-культурного наследия Оренбургской области в 2005-2009 гг.: Региональная комплексная программа. Оренбург. Администрация Оренбургской области, 2005. 49 с.

103. Память // Психологическая энциклопедия. 2-е изд. М.: Энциклопедия, 2001. С. 382.
104. Петрова А., Черняков А., и др. Об исторической памяти россиян // ФОМ-Инфо 1999. № 1. С. 12-19.
105. Пихоя Р.Г. Историческая память: социологическое исследование глазами историка (тезисы выступления) // Отечественная история. 2002. № 3. С. 201-202.
106. Плахов В. Д. Традиции и общество: опыт философско-социологического исследования. М.: Мир, 1992. 220 с.
107. Плотин. Космогония. Киев: REFL-BOOK, 1995. 315 с.
108. Поршнева Б. Ф. Контрсуггестия и история // История и психология. М.: Мысль, 1971. С. 7-35.
109. Поршнева Б.Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1985. 216 с.
110. Психологические исследования интеллекта и творчества: материалы научной конференции, посвященной памяти Я.А. Пономарева и В.Н. Дружинина, ИП РАН, 7-8 сентября 2010 г. М.: Ин-т психологии РАН, 2010. 287 с.
111. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гипперейтер и В.Я. Романова. М., 1998. 720 с.
112. Психология способностей: соврем. Состояние и перспективы исследования: материалы научной конференции, посвященной памяти В.Н. Дружинина, (19-20 сент. 2005) / отв. Редакторы: А.Л. Журавлев, М.А. Холодная. М.: Ин-т психологии РАН, 2005. 475 с.
113. Разбегаева Л. П. Ценностные основание гуманитарного образования: теория и практика. Монография. Волгоград, «Перемена». 2001. 90 с.
114. Ракитов А. И. Историческое познание: системно-гносеологический подход. М.: Политиздат, 1982. 303 с.

115. Ребрин В.А. Методологические проблемы социалистического общественного сознания. Новосибирск: Изд-во Новосиб. высшей партийной школы, 1974. 192 с.
116. Результаты опроса населения Российской Федерации по проблемам исторического сознания // Социология власти 2001. № 5-6. С. 12-94.
117. Розов М.А. Знания и социальная память // На пути к теории научной мысли. М.: Наука, 1984. С. 24-32.
118. Роуз С. Устройство памяти: от молекул к сознанию. М.: Мир, 1995. 384 с.
119. Савельева И. М., Полетаев А. В. История и социальные науки. «Гуманитарные исследования» (ИГИТИ ГУ–ВШЭ). 2005. Вып. 4 (18). 32 с.
120. Саплина Е. В. Введение в историю. 3 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Е. В. Саплина, А. И. Саплин. М.: Дрофа, 1997. 96 с.
121. Саплина Е. В. Введение в историю. 4 кл. : Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Е. В. Саплина, А. И. Саплин. М.: Дрофа, 1997. 128 с.
122. Селищенский М.И. Родиноведение: конспект лекций, читанных в Костроме и Калуге в 1916 г. и в Челябинске в 1917 г. Челябинск: Тип. «Печатное Дело», 1918. 24 с.
123. Семенов Ю. Н. Социальная философия А. Тойнби: критич. очерк / Ю. Н. Семенов. М.: Наука, 1980. 200 с.
124. Сикевич З.В. Национальное самосознание русских (социологический очерк). М.: Механик, 1996. 208 с.
125. Символы. Знаки. Эмблемы / Сост. В. М. Рошаль. М.: Эксмо, 2005. 576 с.
126. Синицина Н.А. Историческая память как регулятив современной культуры: социологический анализ: Дис. ... к. соц. н. Майкоп, 2008. 144 с.
127. Ситников Б.А. Грамматика цивилизаций М.: Весь мир, 2008. 552 с.
128. Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксиологию / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. М.: Академия, 2003. 192 с.
129. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. М.: Мир, 1966. 423 с.

130. Соколов Э. В. Культура и личность. СПб.: Наука, 1992. 228 с.
131. Соколова М.В. Что такое историческая память // Преподавание истории в школе. 2008. № 6. С. 12-15.
132. Сотникова С. И. Музеология: Пособие для вузов / С. И. Сотникова. М.: Дрофа, 2004. 192 с.
133. Социология: Учебник / Общ. ред. В.Э. Бойков. М.: РАГС, 2004. 513 с.
134. Спенсер Г. Основания психологии // Ассоциативная психология. М.: АСТ-Лтд., 1998. С. 11-309.
135. Спиркин А.Г. Происхождение языка и его роль в формировании мышления. М.: Наука, 1998. 288 с.
136. Сподарева Н. И. Традиционная культура: виды, пути развития. Киев: «Магистр-S», 1997. 144 с.
137. Старикова Ю. А. Музееведение: конспект лекций / А. Старикова. М.: Приориздат, 2006. 128 с.
138. Сценарии музейных мероприятий: методич. сб. / сост. Н. А. Ваганова, отв. за выпуск А. В. Лушникова. Челябинск: ЧОКМ; ЧГАКИ, 2004. 160 с.
139. Тезисы докладов региональной краеведческой конференции, посвященной юбилею музея / сост. Н. А. Ваганова, ред. В. И. Усанов, А. Г. Савченко. Челябинск: Челяб. обл. краеведч. музей, 1998. 224 с.
140. Тельчаров А. Д. Основы музейного дела. Введение в специальность: курс лекций / А. Д. Тельчаров. М.: Омега-Л, 2005. 184 с.
141. Теоретические проблемы воспитательного коллектива: сб. ст. / под ред. Л. П. Бueva. Тарту: Тартуский университет, 1975. 308 с.
142. Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса / под ред. Е. М. Жукова и др. М.: Наука, 1979. 330 с.
143. Теоретические проблемы современного школьного учебника: сб. научн. тр. / ред. И. Я. Лернер, Н. М. Шахмаев. М.: АПН СССР, 1989. 172 с.

144. Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX XXI веков / Труды ГИМ. - Вып. 127 // отв. ред. Л. И. Скрипкина; сост. Н. М. Полунина. М.: ГИМ, 2001. 488 с.
145. Терещенко Н.А. Социальная память как продукт и фактор исторического развития. Автореф. дисс.канд. филос. наук. Казань, 1992. 21 с.
146. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории / А. Дж. Тойнби. СПб.: Прогресс, Культура, Ювента, 1995. 477 с.
147. Тойнби А. Постижение истории / А. Тойнби. М.: Прогресс, 1991. 726 с.
148. Торукало В.П. Национально-культурная политика в регионе: опыт, проблемы, тенденции. Оренбург: Южный Урал, 1995. 120 с.
149. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М.: Гардарики, 2001. 398 с.
150. Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. 2000, № 4. С. 417.
151. Традиция // БСЭ. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1977. - Т. 26. С. 137.
152. Тугаринов В. П. Избранные философские труды / В. П. Тугаринов. Л.: ЛГУ, 1988. 344 с.
153. Тэйлор Э. Первобытная культура / Э. Тэйлор. СПб., 1896. Т. I. 65 с.
154. Узнадзе Д. Н. Теория установки / Д. Н. Узнадзе. М.: ИПП, 1997. 448 с.
155. Уотсон Д. Удерживание видимых телесных навыков или «память» // Психология как наука о поведении. М.: Наука, 1996. С. 53-87.
156. Устьянцев В. В. Социальная память и начало исторического познания // Философские вопросы социального познания. Саратов: Изд-во СГУ, 1980. С. 126-148.
157. Устьянцева Е. М. Музей и зритель. Новые формы работы в формировании зрительского восприятия / Е. М. Устьянцева // Музей и

художественная культура Урала / сост. Г. С. Трифонова. Челябинск, 1991. 168 с.

158. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения / К. Д. Ушинский. Т. 2.-М.: АПН РСФСР, 1950. С. 155-156.

159. Ушинский К. Д. Собрание сочинений / К. Д. Ушинский. М.-Л. : АПН РСФСР, 1948. Т. 3. С. 171-172.

160. Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991. 630 с.

161. Федоров Н. Ф. Сочинения / Н. Ф. Федоров; сост. С. Г. Семенова. М.: Раритет, 1994. 414 с.

162. Философия / ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников. М. : ЮНИТИ, 2002. 584 с.

163. Философия и методология истории: сб. ст. / ред. И. С. Кон. М.: Прогресс, 1977. 334 с.

164. Философия истории: Антология / под ред. Ю. А. Кимелева. М.: Аспект-Пресс, 1995. 349 с.

165. Философские проблемы исторической науки. М.: Наука, 1969. 319с.

166. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М.: Изд-во Политической литературы, 1987. 589 с.

167. Флоренский П. А. Автореферат // Собр. соч. в 4-х тт. М.: Наука, 1994. Т. 1. С. 37-43.

168. Формирование личности в переходный период: от подросткового к юношескому возрасту / под ред. И. В. Дубровиной. М.: Педагогика, 1987. 184 с.

169. Формирование личности старшеклассника / под ред. И. В. Дубровиной. М.: Педагогика, 1989. 168 с.

170. Франк В. Человек в поисках смысла / В. Франк. М.: Мысль, 1990. 414 с.

171. Фрейд З. Психология бессознательного. СПб.: Питер, 2005. 400 с.

172. Фролов И. Т. Загадка жизни, научный поиск и философская борьба / И. Т. Фролов // Вопр. философии. 1972. - № 3. С. 100.

173. Хачатурян В. М. Проблема цивилизации в «Исследовании истории» А.Тойнби в оценке западной историографии / В. М. Хачатурян // Цивилизация. Вып. 1. / под ред. М. А. Барге. М.: Наука, 1992. С. 207-225.
174. Хейзинг Й. Homo ludens: статьи по истории / Й. Хейзинг. М.: Прогресс-Традиция, 1997. 412 с.
175. Хмелевская Ю.Ю. О меморизации истории и историзации памяти // Век памяти, память века. Челябинск, 2004. 770 с.
176. Хобсбоум Э.Д. От социальной истории к истории общества // Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977. 250 с.
177. Хоперская Л. В. Актуализация в системе культурной преемственности. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР 27.02.88, № 52347. 24 с.
178. Ценностные ориентации и интересы школьников / под ред. Т. Н. Мальковской. М.: АПН СССР, 1983. 126 с.
179. Церемония // БСЭ. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1978. - Т. 28. С. 537.
180. Цивилизация = Civilization: сб. ст. / под ред. М. А. Барга. Вып. 1. М. Наука, 1992. 231 с.
181. Циген Т. Физиологическая психология в 14-ти лекциях // Ассоциативная психология. М.: АСТ-Лтд, 1998. С. 311-510.
182. Чернышевский, Н. Г. Избранные философские сочинения / Н. Г. Чернышевский. Т. 1. М.: Политиздат, 1950. 546 с.
183. Чистов К. В. Традиции и вариативность // Советская этнография. 1983. №2. С. 14-22.
184. Что есть игра? / сост. В. А. Черноземцев. Челябинск: ЮУКИ, 1995. 797 с.
185. Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей // История ментальностей. Историческая антропология. М.: Изд-во РГГУ, 1996. С.47-49.
186. Швец Л.П. Философский анализ социальной памяти. Дисс.канд. филос. наук. М., 1987. 154 с.

187. Шевченко Б.П. Социально-психологические механизмы воспроизводства социально-культурного опыта. Дисс. канд. филос. наук. М., 1990. 149 с.
188. Школьные экскурсии, их значение и организация / под ред. Б. Е. Райкова, А. Я. Закса. Петроград: Время, 1922. 137 с.
189. Шлыкова О. В. Особенности библиотечно-информационного образования в американских университетах // Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы. М.: МГУК, 1996. С. 103-116.
190. Шмаков С. А. Игры учащихся феномен культуры / С. А. Шмаков. М.: Новая школа, 1994. 240 с.
191. Шмит Ф. И. Музейное дело. Вопросы экспозиции / Ф. И. Шмит. Л.: Academia, 1929. 247 с.
192. Шмит Ф. И. Почему и зачем рисуют дети: Педологический и педагогический очерк / Ф. И. Шмит. М.: ГИИИ, 1925. 247 с.
193. Шоган В. В. Новые технологии в историческом образовании / В. В. Шоган. Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. 156 с.
194. Шпрандель Р. Мои опыты в области истории ментальностей // История ментальностей. Историческая антропология. М.: Изд-во РГГУ, 1996. С. 49-53.
195. Шуман Г., Скотт Ж. Коллективная память поколений // Социологические исследования. 1992. № 2. С. 47-60.
196. Экскурсии в культуру: метод, сб. / под ред. И. М. Гревса. М.: Мир, 1925. 204 с.
197. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. М.: Педагогика, 1989. 560 с.
198. Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. М.: Педагогика, 1978. 304 с.
199. Юнг К. Г., Франц М., Хендерсон Дж. Л. и др. Человек и его символы. М.: Серебряные нити, 1997. 511 с.

200. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. С. 97-128.
201. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии. 1988. № 1. С. 133-153.
202. Юренева Т. Ю. Музееведение : учеб. для высш. шк. / Т. Ю. Юренева. М.: Академич. проект, 2004. 560 с.
203. Юхневич М. Ю. Педагогические, школьные и детские музеи дореволюционной России: метод, пособие / М. Ю. Юхневич. М., 1990.1. С. 25.
204. Ягодовский К. П. Исследовательский метод в школьном обучении / К. П. Ягодовский. М.-Л.: Гос. издат., 1929. 167 с.
205. Ямбург Е. А. Культура культурно-исторической педагогики / Е. А. Ямбург // Педагогика 2001. № 1. С. 3-10.
206. Ярошенко Н.Н. История и методология теории социально-культурной деятельности. Учебнику – М.: МГУКИ, 2007. – 360 с.
207. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. Теоретические проблемы развития психологической науки. М.: Политиздат, 1971. 368 с.
208. Ясперс К. Всемирная история философии: введение / К. Ясперс. СПб.: Наука, 2000. 272 с.
209. Ясперс К. История и ее цель / К. Ясперс. Вып. 1. М.: ИНИОН, 1991. 215 с.
210. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. М.: Республика, 1994. 527 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Анкета по патриотическому воспитанию

Ф. И. _____ Возраст _____ Пол _____

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, пожалуйста, на вопросы или оцените следующие вопросы и задания.

I. Считаете ли вы себя патриотом?

1. Да;
2. Нет;
3. Частично;
4. Не знаю.

II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших патриотических чувств?

1. Школа;
2. Родители;
3. Окружающие люди, друзья;
4. СМИ;
5. Органы власти;
6. Другое _____.

III. Как вы для себя определяете понятие «патриот»? _____

IV. А. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие «патриотизм»?

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу;
2. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций и народов в интересах своей Родины – России;
3. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения;
4. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни;
5. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире;
6. Историческая память – важнейший показатель патриотизма;
7. Патриотизм сегодня актуален как способ борьбы за историческую память;
8. Историческая память – это пропаганда романтического и художественного образов, литературный вымысел и документальный материал;
9. Другое _____.

IV. Б. Если вы не смогли определить для себя понятие «историческая память», в чем причина вашего непонимания?

1. Нет желания;
2. Нет возможности;
3. Считаю это не актуальным.

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и жизненных ценностей учащегося молодого человека.

1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот (нужное подчеркните).

2. Определите по 10-балльной шкале, насколько эти качества и ценности сформированы у вас.

- активная деятельность учреждений культуры _____
- интересное дело по возрождению боевых традиций нашего народа _____
- любовь и красота (духовная и физическая) _____
- духовное обеспечение досуга _____
- наличие хороших и верных друзей для проведения досуга в учреждениях культуры _____
- общественное признание нашей деятельности _____
- познание (образование, кругозор) _____
- продуктивная жизнь по увековечиванию памяти _____
- свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) _____
- счастливая семейная жизнь _____
- счастье других (благополучие, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом) _____
- творчество (возможность творческой деятельности) _____
- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий) _____
- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) _____
- смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов _____
- твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) _____
- терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и заблуждения) _____
- широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) _____
- честность (правдивость, искренность) _____
- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) _____
- чуткость (заботливость) _____.

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится выше всего?

1. Умение ценить настоящую дружбу;
2. Готовность помочь другу в трудную минуту;
3. Взаимопонимание;
4. Честность, порядочность, принципиальность;
5. Приятная внешность;
6. Хорошие манеры;
7. Умение модно одеваться;
8. Сила воли;
9. Смелость;
10. Решительность;
11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка;
12. Интерес к политике;
13. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.;
14. Наличие денег на всякие расходы;
15. Способности.

VII. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который в наибольшей степени выражает вашу точку зрения:

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят.
2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы.
3. Я люблю приятно проводить время с друзьями.

VIII. Закончите предложения.

1. Каждый из нас верит...
2. Каждый из нас имеет...
3. Каждый из нас готов...
4. Подвиги героев заставили нас задуматься...
5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и...
6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то...
7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть...

Анкета «Патриотизм сегодня»

при заполнении анкеты, там, где не предложены другие формы ответов, необходимо отметить выбранный вариант ответа любым значком.

1. Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм? (при необходимости, Вы можете выбрать несколько позиций)

любовь к Родине		Умение жить и взаимодействовать в коллективе	
любовь к народу		религиозная вера, которую я исповедую	
любовь к своей семье, близким		возрождение традиций советского государства	
прославление побед Родины		возрождение традиций российского государства	
любовь к родному городу, деревне, дому		«любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»	
стремление к безопасному глобальному миру		любовь ко всему человечеству, гуманизм	
любовь к национальной культуре		уважение к своей Родине, гордость за свою страну	
стремление к социальной справедливости		патриотизм в условиях глобализации теряет свое значение	

2. Выберите одно, наиболее подходящее, на Ваш взгляд, определение патриотизма и отметьте:

Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу (Словарь Ожегова и Шведовой)	
Патриотизм – это любовь к отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов граждан данного государства или членов данной нации. (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона)	
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы родины и своего народа (Энциклопедия социологии)	
Патриотизм, в котором главное – это любовь именно к своей стране (то есть отделение себя от других государств и народов), потому и является причиной непрекращающихся войн, что дает, по сути, право одной стране или нации притеснять другую во имя собственного могущества, богатства и славы. Патриотизм не	

может быть хорошим. Патриотизм – чувство неестественное, искусственно привитое человеку (Л. Толстой).	
Патриот – это не тот, который славословит страну, а это тот, который может чрезвычайно жестко... что-то очень тяжелое сказать о стране... патриотизм – это не бесконечное извержение паток любви, а это совсем другое (В. Познер)	

3. В чем проявляется истинный патриотизм? (при необходимости, Вы можете выбрать несколько позиций)

в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы	
в голосовании на выборах за патриотические партии	
в участии в деятельности патриотических организаций	
в праздновании исторических событий и юбилеев	
в конструктивной критике недостатков в стране	
в работе с полной отдачей сил по своей специальности	
в укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма	

5. В какой степени, на Ваш взгляд, оказывают влияние на формирование патриотических ценностей у учащейся молодежи следующие направления патриотического воспитания? (направления патриотического воспитания в баллах от 0 до 5)

деятельность патриотических клубов, центров	
фестивали, конкурсы патриотической направленности	
военно-спортивные игры	
литература патриотической направленности	
выставки патриотической направленности	
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн	
личный пример и Ваше отношение к патриотизму	

7. Есть ли среди Ваших знакомых те, кого можно назвать патриотами? В чем это проявляется?

8. Может ли быть патриотом человек, который... (при необходимости, Вы можете выбрать несколько позиций)

Критикует власть своей страны	
Старается избежать службы в армии	
Не знает текста гимна своей страны	

Равнодушен к родной природе	
Не знает историю своей страны	
Не ходит на выборы	
Предпочитает иностранную, а не отечественную литературу и искусство	
Уезжает жить и работать за границу	

9. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

Приходилось ли Вам испытывать чувство гордости за нашу страну?	Да, приходилось (приведите, пожалуйста, примеры) _____ _____
	Нет, не приходилось
	Затрудняюсь ответить
Приходилось ли Вам испытывать чувство стыда за нашу страну?	Да, приходилось (приведите, пожалуйста, примеры) _____ _____
	Нет, не приходилось
	Затрудняюсь ответить
Какие ассоциации у Вас возникают, когда вы слышите «историческая память» или «историческая правда»?	Да, приходилось (приведите, пожалуйста, примеры) _____ _____
	Нет, не приходилось
	Затрудняюсь ответить

10. Считаете ли Вы себя носителем исторической памяти или исторической правды?

Да	
Нет	

Анкета

«патриотические ценности молодежи»

1. Согласны ли Вы с утверждением: “Я хотел бы родиться и жить не в России”?

Да, согласен (-на)	
Нет, не согласен (-на)	

2. Как Вы считаете, нужно ли сегодня в нашей стране уделять больше внимания патриотическому воспитанию молодежи?

Нужно	
Не нужно	
Затрудняюсь ответить	

3. С Вашей точки зрения, какую часть россиян можно назвать патриотами?

Большинство	
Половину	
Меньшинство	
Никого	
Затрудняюсь ответить	

4. Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы гордиться?
(возможны несколько вариантов ответов)

Победа в Великой Отечественной войне	
История страны	
Культурное наследие	
Историческая память	
Природные богатства страны	
Положение России в мировом сообществе	
Другой вариант	
Гордиться нечем	

5. Как Вы считаете, патриот должен обладать исторической памятью и быть источником исторической правды?

Да	
Нет	
Затрудняюсь ответить	

“ГТО Казачий Сполох” и реконструкция посвященные 80-летию контрнаступления советских войск за Москву

4 декабря 2021г. с 09.00 до 19.00 на открытой площадке, расположенной на граница Зеленоградского административного округа г.Москвы между супермаркетом «АШАН» и Спасским храмом XVIIв. г.п.Андреевка Солнечногорского района, прошли очередные XIII-е открытые соревнования по военно-прикладной игре «ГТО – КАЗАЧИЙ СПОЛОХ», посвященные 80-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой и освобождению Крюково. В соревнованиях померялись силами и молодецкой удалей воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов Зеленограда и других округов Москвы, а также Солнечногорского района Московской области.

Для учащейся молодежи также была проведена военно-историческая реконструкция «У деревни Крюково...», воссоздающая боевые действия РККА в декабре 1941 года по освобождению р.п.Крюково.

Место проведения программы выбрано не случайно. 80 лет назад именно здесь проходил последний рубеж обороны Москвы, ставший Рубежом великого перелома в войне – Победным рубежом! Здесь наш народ сплотившись, стоял насмерть, защищая Отчизну от полчищ неприятеля. И враг не прошел! Кровью пропитана каждая пядь этой земли!

Кровопролитные бои, шедшие в этих местах, маршал Рокоссовский впоследствии назвал «вторым Бородино». Именно здесь хваленая гитлеровская армия, впервые потерпела серьезное поражение. Окончательно был провален гитлеровский план «быстрой войны» и развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.

Организаторы программы выступили казачьи организации: Станичное казачье общество «Нижегородское» МОКО ВКО «ЦКВ», Районное казачье общество «Зеленоград» МГКО МОКО, Хуторское казачье общество «Андреевское», при поддержке, Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и синодального комитета по взаимодействию с казачеством РПЦ.

С 9.00 утра команды вышли на этапы, реконструкторы проверяли оружие и готовились к показательному бою. Холод отступал...

В 12.00 все организационные работы на поле были временно остановлены. Священники Спасского отец Дмитрий (Полещук), иерей, настоятель Спасского храма и отец Василий (Лакомкин), провели молебен. Затем прошел небольшой митинг, на котором присутствовали: Рыбаков Василий Николаевич, ветеран ВОВ, потомственный донской казак, в январе 2022г ему исполнится 98 лет; Лавров Дмитрий Алексеевич, заместитель префекта ЗелаО г.Москвы; Прибытков Сергей Сергеевич, заместитель главы Администрации городского округа Солнечногорск; Белов Владимир Владимирович, первый заместитель (товарищ) атамана МОКО ВКО «ЦКВ» войсковой старшина; Густомесова Инна Павловна, советник действующего атамана МОКО, вдова атамана МОКО Шустрова Андрея Евгеньевича,

сотрудник Департамента социальной защиты населения г.Москвы; Подгорная Наталья Юрьевна, главный инспектор отдела по работе с молодежными организациями ГУСК (главного управления социальных коммуникаций) Московской области; Смирнова Елена Дмитриевна, директор МКУ «Административное управление» администрации г.о.Солнечногорск Московской области; Даргель Татьяна Тадеушевна, заместитель генерального директора НПО «Стеклопластик» по работе с госорганами и персоналу; Осипов Геннадий Андреевич, от управления ФКиС г.о. Солнечногорск; Хожайнов Юрий Васильевич, атаман СКО «Нижегородское» МОКО, член Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ»; Заплатин Виктор Владимирович, атаман МГКО МОКО; Хожайнов Эдуард Васильевич, атаман РКО «Зеленоград» МОКО МГКО, руководитель исполкома местного отделения организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Зеленоградском АО г.Москвы; Серебряков Сергей Владимирович, заместитель Верховного Атамана СКВРиЗ (Союз казаков-воинов России и Зарубежья) по спорту и туризму; Ретанов Олег Юрьевич член совета предпринимателей при мэрии Москвы, Наблюдательных Советов Зеленоградского филиала МТПП, Солнечногорской ТПП, руководитель сети магазинов мебели «Медведь»; Лобанов Виктор Юрьевич, товарищ атамана ХКО «Андреевка», руководитель исполкома организации «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» в Зеленоградском АО г.Москвы.

По окончанию торжественной части команда ВПО Виктория (руководитель Дмитрий Колтунов) провела показательные выступления. Молодежь четко продемонстрировала, как нужно действовать в бою и вызвали невольное одобрение у присутствующих на данной программе представителей силовых структур.

Затем на поле прошла реконструкция боя за Крюково. Общее руководство армиями противника осуществлял реконструктор, великолепный наездник -кавалерист, мастер джигитовки и лихой рубака Тимур Рашидович Муминов. Безопасность зрителей обеспечивали военнослужащие в/ч 45680 (Алабушево) находящиеся в оцеплении «поля боя».

Наши солдаты, невзирая на холод и стужу мужественно атаковали укрепившегося и яростно сопротивлявшегося неприятеля. Со всех сторон шла яростная стрельба, раздавались взрывы гранат. Дым боя и разрывы снарядов порой застилали белый свет. Слышались стоны раненых и яростные крики командиров, поднимающих бойцов в атаку на врага под шквальным огнем...И, словно пришельцы из будущего или инопланетяне, с высоты бреющего полета за схваткой беспристрастно наблюдали квадрокоптеры и стрекотали своими винтами...

После ожесточенного боя, завершившегося конечно же нашей победой и полным разгромом всех врагов, победители вместе с поверженным противником и командами-участниками соревнований, дружно направились к полевой кухне на обед. В народной пословице «война-войной, а обед по распорядку», есть свой сокровенный смысл.

На свежем воздухе пища была великолепна. Руководил полевым станом потомственный семиреченский казак Николай Чернышов, атаман хутора «Ермак». И в это время не было на земле места лучше, чем у полевой кухни!.. Хорошее настроение создавала подборка песен военной тематики. Музыкальное сопровождение обеспечил Андреевский Дом культуры (Директор Муниципального автономного учреждения культуры, городского округа Солнечногорск «Андреевка» Ульянова Наталья Владимировна)

А после обеда и небольшого отдыха, снова в бой. Соревнования продолжались.

Всего в соревнованиях приняло участие более 150 человек.

К сожалению, погода была неласковой. С утра дул пронизывающий ветер, выхолаживающий тело до костей. Но именно это дало возможность понять, каково было нашим дедам и прадедом в далеком 1941г. Пришло осознание того Великого Подвига, который они совершили...

И когда главный судья Олег Субботин, озвучив решение Оргкомитета, напрямую предложил завершить соревнования и подвести итоги, все участники ответили твердо НЕТ. И в этот момент, глядя на этих ребят, я твердо понял, что нашему поколению растёт достойная смена. Которая в трудную минуту также, как и их прадеды в далеком 1941г. встанут на защиту своей Родины и сумеют ее отстоять!

По итогам соревнований места призёров распределились следующим образом:

1-место ВПК «Честь имею» (руководитель Субботин Олег Анатольевич)

2-Команда «ОСЫ» Молодежного учебного центра (руководитель Яковлев Сергей Александрович)

3-место команда «РУСЬ» (руководитель Степченков Василий Александрович)

Всем участникам были вручены сертификаты. Победителям – медали и кубки – командам, грамоты и дипломы, а также сувениры и различные призы (макеты оружия: автоматы, винтовки, пистолеты и ножи, книги о войне и другое). Участникам подарки очень понравились и, несмотря на то что награждение проходило на улице, а ближе к вечеру традиционно похолодало, команды не хотели расходиться. Шутки и душевное тепло пересилили мороз. Но солнце неумолимо ушло за горизонт, такой прекрасный не по погоде, а по душевным ощущениям день подошел к концу, соревнования закончились. С пожеланиями встретиться вновь на «поле боя» все разошлись.

В связи с ограничительными мерами, предпринимаемыми правительством Москвы и Московской области по предотвращению распространения заразы 21 века- иноземного вируса COVID-19 это мероприятие не планировалось быть массовым. Но тем не менее большое количество людей пришло «поболеть» за команды и посмотреть реконструкцию боев, вошедших в историю.

Освещали социально-культурную программу представители различных СМИ, среди которых были замечены журналисты Канала 360, газеты «Сенеж» и ряда местных интернет-порталов.

И в завершение нельзя не отметить, что проведение данной программы стало возможным благодаря совместным усилиям различных людей. В ходе подготовки оргкомитет работал во взаимодействии со административными органами, представителями МО РФ, общественными и коммерческими организациями.

Пока мы помним наших предков,
Связь поколений рвётся редко!
Пусть помнит сын и знают внуки,
Про Род свой и дедов заслуги!

Памятные речи, стихи, горы цветов и «Честь имею»

Ещё в 2003 году 7 мая, в Зеленограде был открыт памятник маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому – его 16-я армия остановила немцев на рубеже Крюково–Истра.

7 мая на Красной площади проходит репетиция главного парада России и «большой» парад еще предстоит.

В Зеленограде торжественные программы были проведены накануне, 6 мая.

Отзвучали памятные речи, учащаяся молодежь прочитала стихи, в парке 40-летия Победы.

У отмытого и обновленного мемориала, дважды Герою Советского Союза К. К. Рокоссовскому, легли горы цветов.

В парке 40 летия Победы, рядом с Префектурой Зеленограда, торжественная программа проходила с участием воспитанников ВПК «Честь имею».

Участники провели торжественное выставление, смену и несение почетного караула, на протяжении всей официальной части программы.

Молодежь с достоинством выполнили свою почетную задачу.

Наряду со старшими товарищами – курсантами, которым было поручено торжественное возложение венков кадеты клуба выглядели достойно.

Организаторы высоко оценили усердие и ответственность, с которым молодежь подошла к выполнению своей миссии.

Молодежь из клуба “Честь имею” не понаслышке знают и чувствуют смолоду, что такое Родина. Ведь всю теорию они получают от любящих родителей и в школе, а практические знания им даёт руководитель О. Субботин.

Молодежь из Москвы и Подмосковья с детства узнают сложный путь к таким понятиям. Постоянные занятия по теории в музеях, храмах и практические занятия в лесах на боевых занятиях, помогают с детства отдавать отчёт своим поступкам, и становиться взрослее раньше своих сверстников.

Им чуждо зло, и некогда тратить своё время на это.

Когда они рассказывают о своих занятиях их с упоением слушают сверстники, и им есть о чём поговорить со взрослыми.

Кадеты клуба “Честь имею” уже сейчас совершают подвиги возлагая цветы к могилам неизвестных солдат, охраняя эти самые обелиски, у них своё сообщество в котором есть патриотический устав на благо Родины.

Как говорит руководитель Субботин Олег: Я не знаю кем они вырастут, но понятно одно, это защитники, которым можно доверить будущее нашей страны!

Героями не рождаются – героями становятся! Это не миф и не пустые слова, они написаны кровью наших дедов и отцов, а теперь уже и братьев.

Поэтому сегодня говоря о героях это уже не другая эпоха, это наша жизнь в которую молодежь из клуба “Честь имею” вливаются не отставая от своих старших орденосцев.

Первые дни мая у всех москвичей, любых возрастов и поколений ассоциируются не только с длинными выходными, субботниками и прогулками по оживающим паркам, но и с самым главным и торжественным праздником нашей страны, и почти всего постсоветского пространства: Днем Победы.

В этот день люди любого возраста ждут парад, салют и вспоминают «героев былых времен».

Торжественные программы проходили не только в центре Москвы, но и на окраинах, во всех регионах.

Рядом с нами, в парке 40-летия Победы, по адресу Центральный проспект д.1, не первый день проходит репетиция церемонии возложения цветов и выставления почетного караула и к бюсту маршала К.К. Рокоссовского, именно под его командованием Красная армия защищала подступы к Москве на землях Зеленограда.

В торжественной программе участвует военно-патриотический Клуб «Честь Имею», совместно со своим подразделением ВПК «Кутузовское» из деревни Брёхово, Солнечногорского района.

Для новых участников это первая программа, а у ветеранов на груди красуются медали «Патриот России», врученные им по итогам прошлогодней работы и знаки «Участник шествия 9 мая».

Вице-ефрейторы Владимир Малахов, Кирилл Козловский и курсант Эльдар Смирнов в прошлом году несли «караул» и были удостоены чести выноса Знамени Победы в торжественной части программы.

В этом году, в почетном карауле также примут участие воспитанники Клуба: Данченко Илья, Данченко Полина, Николаев Денис, Цехмистер Василиса.

По словам руководителя Клуба Олега Субботина: “Все воспитанники большие молодцы и много работали для того, чтобы программа прошла на “отлично”.

Я горжусь ими всеми, с любым из моих воспитанников готов идти “в разведку”.

Не смотря на опыт, участники заметно волнуются.

Нам удалось поговорить с воспитанниками ВПК в перерыве между репетициями.

Курсанты единогласно выражают надежду на отличное выполнение поставленной задачи, приглашают на программу всех желающих, и, по секрету, сказали, что на программе присутствует Префект Зеленограда, а от этого их задача становится еще торжественнее.

Руководитель военно-патриотического Клуба «Честь имею» Олег Субботин оценил работу своих подопечных и их родителей, обеспечивших бытовую часть программы, на «отлично».

В итоге проведенного торжества поступили приглашения от представителей соседних районов поучаствовать в подобных праздниках.

Всех участников почетного караула наградили грамотами, подписанными Префектом города Зеленограда и Главой муниципального округа Савелки.

Приложение 6

77 лет назад пришел на землю долгожданный праздник День Победы. Героическими усилиями солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла была отвоевана независимость нашей родины. Время не изгладило из человеческой памяти беспримерный подвиг победителей. Память о тех, кто сражался с оружием в руках, кто держал бессменную трудовую вахту, будет жить в веках.

9 мая в деревне Лигачево прошел митинг, организованный сотрудниками МБУ "ЦИКДиСД" посвященный Дню Победы. На митинге присутствовали Начальник ТУ Кутузовское Воронов Дмитрий Александрович, Депутат Совета Депутатов г.о. Солнечногорск Борисова Лариса Николаевна, настоятель Алексеевского храма д. Середниково Иерей Сергей Старокадомский, а также жители и гости поселения. На митинге присутствовали представители разных поколений, все они были объединены одним чувством – гордостью за свою Великую Родину! Мы всегда будем помнить, какие качества нашего народа помогли одолеть врага: терпение, мужество, величайшая стойкость, любовь к Отечеству! После митинга все были приглашены в ДК на литературно-музыкальную композицию «Памяти павшим посвящается...».

Финалом праздника Дня Победы стал танцевальный подарок от театра-танца "Мирида", а теплые вокальные номера прозвучали от студии "Мьюзик Лэнд". Вкусным завершением стала "Солдатская каша" и горячий чай с лимоном. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям на благо Родины! С праздником, с Днём Победы!

Время	Торжественные мероприятия	Место проведения
09-30	Возложение цветов и венков	Памятник в д.Юрлово.
10-00	Возложение цветов и венков	Памятник в д.Федоровка
10-30	Возложение цветов и венков	Братская могила д.Большаково
11-00	Возложение цветов и венков.	Памятник в д.Николо-Черкизово
11-30	Возложение цветов и венков	Братская могила в д. Рузино.

Время	Торжественные мероприятия	Место проведения
10-00	Возложение цветов и венков	Памятник в д.Голиково.
10-30	Возложение цветов	Памятная доска в д.Подolino.
11-00	Возложение цветов и венков	Братская могила д.Подolino.
12-00	Возложение цветов и венков Митинг. (Полевая кухня)	Памятник в д.Лигачево.
13-00	Литературно-музыкальная композиция «Памяти павшим посвящается...»	Сельский клуб Лигачево

Главной площадкой празднования 9 Мая стала Советская площадь. С 10 утра и до 10 вечера жителей и гостей муниципалитета ждала насыщенная праздничная программа: «Парад Победы», возложение венков и цветов к памятнику воину-освободителю, мемориалам «Солнечногорцам-защитникам Отечества» и «Скорбящая мать», выступление российских звезд и солнечногорских творческих коллективов, работа тематических площадок и даже трансляция фильмов о войне под открытым небом. Но, пожалуй, самым значимым событием дня стал «Бессмертный полк», который не проводился два года по причине антиковидных ограничений.

«Наконец-то, мы смогли принять участие в «Бессмертном полку» в колонне, – говорит житель Солнечногорска Михаил Ефремов. – Это шествие – очень символичное и патриотичное. Оно показывает масштаб трагедии, произошедший в 1941-1945-х годах. Мы всей семьей ежегодно участвовали в акции, ведь все наши деды воевали, двое не пришли с войны. Мы обязаны помнить подвиг героев!»

«В одном строю пройдем с портретами наших героев по центральным улицам Солнечногорска. Приглашаю принять участие жителей и гостей нашего округа», – прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

День Победы завершился в 22.00 праздничным салютом.

Шествие колонны «Бессмертного полка» началось в 12.00 и прошло от Никольского храма (ул. Тельнова, д. №1) к Советской площади.

**Дорогие Солнечногорцы!
Приглашаем Вас на
праздничные мероприятия
9 мая с 10.00 до 22.00**

- 10.00-10.20** «Парад Победы»
Прохождение личного состава Солнечногорского местного гарнизона
- 10.30-12.00** Церемонии возложения цветов
к памятнику «Воину-освободителю»,
мемориалу «Солнечногорцам – защитникам Отечества»,
мемориалу «Скорбящая мать», мкр. Рекинцо
- 12.00-13.00** Шествие «Бессмертного полка»
ул. Тельнова, д. 1 - площадь Советская
- 13.00-22.00** Концертная программа
Выступление Романа Архипова (музыканта, участника Шоу
“Голос”, телепередачи “Фабрика звезд”), Московского
казачьего хора, творческих коллективов г.о. Солнечногорск,
ВИА «Альбом», группы «Баян-Микс», «Мужского камерного
хора» Валерия Рыбина
- 13.00-16.00** Работа тематических площадок
- 14.00-18.00** Кинотеатр под открытым небом
трансляция кинофильмов о войне
- 19.00 -19.05** Всероссийская минута молчания

22.00-Праздничный салют!

Место проведения:
г. Солнечногорск
площадь Советская

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» ежегодно устраивает для учащейся молодежи экскурсии к военным памятникам, мемориалам и постаментам, расположенным в городе Солнечногорск Московской обл.:

- Монумент Великой Отечественной войны "Скорбящая мать";
- Памятник Солнечногорцам, павшим в локальных войнах;
- Мемориал Солнечногорцам- защитникам Отечества;
- Памятник (братская могила) воинам, погибшим в боях за Солнечногорск;
- Памятная доска на здании Комитета по народному образованию;
- Памятник генерал-полковнику Д.А. Драгунскому;
- Памятник выпускникам курсов "Выстрел", погибшим в Великую Отечественную;
- Танк Т-34;
- Воин с цветами.

1. Монумент Великой Отечественной войны "Скорбящая мать"

Монумент находится на Ленинградском шоссе внутри Солнечногорска вблизи Никольской церкви. Памятник скорбящей матери, стелла и Вечный огонь расположены рядом с двумя именованными и одной братской могилами воинов, погибших в боях под Солнечногорском.

В конце ноября 1941 г. здесь держали оборону воины 289-го артиллерийского противотанкового полка под командованием майора Н.К. Ефременко. Освобожден Солнечногорск 12 декабря 1941 г. войсками 20-й армии.

Кнехты и якорные цепи в композиции памятника напоминают, что в освобождении Солнечногорска принимали участие 71-я и 64-я морские стрелковые бригады, укомплектованные моряками.

Текст на памятнике "Вечная слава воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне Москвы зимой 1941 г." Таблички на отдельных могилах: "Красноармеец Коробков Дмитрий Михайлович 1920-1941" "Красноармеец Юдин Василий Васильевич, 1904-1942".

2. Памятник Солнечногорцам, павшим в локальных войнах
Памятник «Солнечногорцам, павшим в локальных войнах», открыт 1 сентября 2007 года. Расположен на Советской площади.

3. Мемориал Солнечногорцам - защитникам Отечества. Мемориал «Солнечногорцам- защитникам Отечества», открыт 9 мая 2007 г. на Советской площади. На мемориале установлен телеэкран, на котором показывается Вечный огонь.

4. Памятник (братская могила) воинам, погибшим в боях за Солнечногорск. Памятник воинам, погибшим в боях за Солнечногорск. Открыт 7 ноября 1947 года на Советской площади.

5. Памятная доска на здании Комитета по народному образованию.
Памятная доска на здании Комитета по народному образованию (ул. Красная, 124) гласит: "В этом здании в августе 1941 года был создан партизанский отряд Солнечногорского района".

6. Памятник генерал-полковнику Д.А. Драгунскому. Генерал-полковник Давид Абрамович Драгунский (1910-1992 гг.) - дважды Герой Советского Союза. Воевал под Смоленском, оборонял Москву, участвовал в Курской битве, освобождал Украину и Польшу, штурмовал Берлин, а утро Победы 9 мая 1945 г. вместе с воинами своей 55-й гвардейской танковой бригады встретил на Вацлавской площади в Праге. Шестнадцать лет жизни Д. Драгунского связаны с Солнечногорском. На посту начальника Высших офицерских курсов "Выстрел" он многое сделал не только для курсов "Выстрел", но и для жителей города. Выполнил местный скульптор Р.О. Фашаян. На постаменте два барельефа: военные годы и строительство в послевоенном Солнечногорске.

7. Памятник выпускникам курсов "Выстрел", погибшим в Великую Отечественную. На улице Военный городок.

8. Танк Т-34.

9. Воин с цветами недалеко от КПШ №2 курсов "Выстрел".

